

**МОНІТОРИНГ
ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ**

**EFFICIENCY MONITORING
OF THE POPULARISATION SYSTEM
OF RESEARCH RESULTS
AT THE INSTITUTE OF
VOCATIONAL EDUCATION
OF NAES OF UKRAINE**

**Київ
Інститут професійної освіти НАПН України
2024**

ЗМІСТ / CONTENTS

ВСТУП / INTRODUCTION.....	9
1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of work performed under agreements, contracts, license agreements.....	15
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, будівельні норми тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, building codes, etc.)	16
2.1. Професійні стандарти, розроблені за ініціативи ІПО НАПН України / Professional standards developed at the initiative of the IVE of NAES of Ukraine	16
2.2. Професійні стандарти, в розробленні яких ІПО НАПН України брав участь / Professional standards, in the development of which the IVE of NAES of Ukraine participated.....	16
2.3. Професійні стандарти, створені у співпраці із роботодавцями та внесені до Класифікатора професій / Professional standards created in cooperation with employers and included in the Classifier of Occupations	17
2.4. Відомості про кваліфікаційні центри, відкриті на базі партнерських закладів освіти та організацій / Information on qualification centers opened on the basis of partner educational institutions and organizations	17
2.5. Участь в громадському обговоренні проекту державного стандарту профільної середньої освіти, ініційованому Міністерством освіти і науки України / Participation in the public discussion of the draft state standard of specialized secondary education initiated by the Ministry of Education and Science of Ukraine	20
2.6. Документи закладів освіти що унормовують співпрацю з Інститутом професійної освіти або є її результатом / Documents of educational institutions that regulate cooperation with the Institute of Vocational Education or are the result of it.....	20
2.6.1. Положення про експериментальну діяльність Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the experimental activity of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education and Training of Engineering and Pedagogical Workers in Khmelnytskyi Region and the State Institution “Higher Vocational School No. 11 of Khmelnytskyi”. Khmelnytskyi”	20
2.6.2. Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» / Professional standards developed at the initiative of the IVE of the NAES of Ukraine”	20
2.6.3. Положення про Центр професійної кар’єри на вебсайті Колківського вищого професійного училища / Regulations on the Professional Career Center on the website of Kolkiv Higher Vocational School.	21
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise	22
3.1. Проведення експертизи нових досліджень / Conducting an examination of new research	22
3.2. Рецензування видавничої продукції / Reviewing publishing products	22
3.3. Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів всеукраїнського рівня / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the opening and completion of all-Ukrainian experiments	23
3.4. Грифи МОН України / The stamps of the Ministry of Education and Science of Ukraine	24
3.5. Рішення вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершених наукових досліджень / Decision of the Academic Council of the Institute of	

<i>Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of completed research</i>	31
3.6. <i>Рішення Відділення педагогічної освіти і освіти дорослих про схвалення результатів завершених наукових досліджень / Decision of the Department of Pedagogical and Adult Education on approval of the results of completed research</i>	43
4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if any) of the object of impact	76
4.1. <i>Популяризація результатів діяльності Інституту професійної освіти НАПН України у власній мережі всеукраїнських електронних ресурсів / Popularization of the results of activity of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine in its own network of all-Ukrainian electronic resources</i>	76
4.1.1. <i>Офіційний сайт Інституту професійної освіти НАПН України / Official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine</i>	76
4.1.2. <i>YouTube-канал наукової установи: статистика / YouTube channel of an academic institution: statistics</i>	77
4.1.3. <i>YouTube канал Інституту професійної освіти НАПН України: відеоматеріали лабораторій / YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine: videos of laboratories</i>	78
4.1.4. <i>YouTube канал Інституту професійної освіти НАПН України: презентації для використання в закладах професійної і фахової передвищої освіти / YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine: presentations for use in vocational and professional higher education institutions</i>	80
4.1.5. <i>Партнерський простір 015 / Partner space 015</i>	80
4.1.6. <i>Вебсайт «Педагог-новатор» / Website “Pedagogue-innovator”</i>	81
4.1.7. <i>Платформа DGTLportfolio / DGTLportfolio platform</i>	82
4.2. <i>Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України як суб'єкта у сфері онлайн-медіа / Activities of the Institute of Professional Education of the NAES of Ukraine as an entity in the field of online media</i>	82
4.2.1. <i>Сайт фахового журналу «Професійна педагогіка» (категорія Б) / Website of the professional journal “Professional Pedagogy” (category B)</i>	83
4.2.2. <i>Сайт електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» / Website of the electronic continuing publication “Innovative Professional Education”</i>	84
4.2.2.1. <i>Інноваційна професійна освіта: моніторинг упровадження результатів завершених наукових досліджень / Innovative professional education: monitoring the implementation of the results of completed research</i>	85
4.2.2.2. <i>Інноваційна професійна освіта: висвітлення здобутків Інституту професійної освіти, отриманих у 2019-2023 рр., в матеріалах всеукраїнських і міжнародних конференцій / Innovative vocational education: coverage of the achievements of the Institute of Vocational Education obtained in 2019-2023 in the materials of national and international conferences</i>	86
4.2.2.3. <i>Інноваційна професійна освіта: висвітлення результатів експериментальної роботи всеукраїнського рівня, що здійснювалася під керівництвом учених Інституту професійної освіти НАПН України / Innovative vocational education: coverage of the results of the all-Ukrainian experimental work carried out under the guidance of scientists from the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine</i>	87
4.2.2.4. <i>Інноваційна професійна освіта: висвітлення організаційного забезпечення популяризації наукових результатів ІПО НАПН України, підготовлених у 2019-2023 рр. / Innovative professional education: coverage of organizational support for the popularization of scientific results of the IVE of NAES of Ukraine prepared in 2019-2023</i>	87
4.3. <i>Сайт Вісника Національної академії наук України: висвітлення діяльності Інституту професійної освіти НАПН України у 2019-2023 рр. / The website of the Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine: coverage of the activities of the Institute of Professional Education of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2019-2023</i>	88

4.4.	Офіційний сайт ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького» / The official website of the SEI “Higher Vocational School No. 25 of Khmelnytskyi”. Khmelnytskyi”	90
4.5.	Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» / Official website of the State Educational Institution “Higher Vocational School No. 25 of Khmelnytskyi”	90
4.6.	Офіційний сайт Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою / Official website of the Kyiv Professional College with enhanced military and physical training	90
4.7.	Офіційний сайт ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»: про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня / The official website of the State Educational Institution “Reshetylivka Professional Agricultural Lyceum n.a. I.G. Borovensky: about the results of the experimental work at the all-Ukrainian level	91
4.8.	Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»: про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня / The official website of the State Educational Institution “Odesa Higher Vocational School of Maritime Tourist Service”: about the results of the experimental work at the all-Ukrainian level	92
4.9.	Офіційний сайт Національної академії правових наук України / Official website of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine	93
4.10.	Офіційний сайт Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» / Official website of the Public Union “Association for the Development of Vocational and Continuing Education”	93
4.11.	Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України / Official web portal of the Federation of Trade Unions of Ukraine	94
4.12.	Офіційний сайт ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» / Official website of the Public Community “Fashion Globus Ukraine”	94
4.13.	Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти» / Official website of the Ukrainian Center for Dual Education LLC	94
5.	Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publication of the results of sociological studies of impact, publication of the results of impact in Ukrainian or foreign media	95
5.1.	Аналітичні матеріали з розвитку фахової передвищої освіти до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2021) / Analytical materials on the development of professional higher education to the National Report on the state and prospects of education in Ukraine (2021).	95
5.2.	Аналітичні матеріали з розвитку професійної (професійно-технічної) освіти до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку в Україні (2021) / Analytical materials on the development of professional higher education to the National Report on the state and prospects of education in Ukraine (2021)	95
5.3.	Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності (2021) / Professional pre-higher education: an analytical review of effectiveness (2021)	97
5.4.	Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти: структурний звіт / Analytical note on the results of the survey of research and teaching staff and students: structural report	97
5.5.	Аналіз участі ІПО НАПН України в розробленні й оновленні професійних стандартів; удосконаленні нормативно-правових документів з реформування й розвитку системи П(ПТ)О, розроблення, апробації та впровадження навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення/ Analysis of the participation of the IVE of NAES of Ukraine in the development and updating of professional standards; improvement of regulatory documents on the reform and development of the VE system, development, testing and implementation of educational and program documentation for high-quality professional training of youth and adults	98

5.6. Дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: опитування (2018; 2019) / Research on career plans of students of vocational education institutions: survey	98
5.7. «Сучасний стан підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до молодіжного підприємництва»: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / "Current state of preparation of vocational education students for youth entrepreneurship": online survey of VE institutions	99
5.8. Моніторингове дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності / Monitoring study of the readiness of vocational education students for entrepreneurial activity	99
5.9. Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine (based on the results of 2018)	99
5.10. Рекомендації щодо вдосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання / Recommendations for improving the management of vocational teacher education	100
5.11. Вивчення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Study of the development of professional competence of masters of industrial training of vocational education institutions: online survey of VE institutions.....	100
5.12. Визначення предметів і засобів праці, професійних компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій майстра виробничого навчання: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Determination of subjects and means of labor, professional competencies, knowledge, skills and abilities necessary to perform the labor functions of a master of industrial training: online survey of VET institutions	100
5.13. Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання / Results of assessment of the level of development of professional skills of masters of industrial training	100
5.14. Науково-аналітичні матеріали порівняльного аналізу розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та країнах Європейського Союзу/ Scientific and analytical materials of comparative analysis of the development of vocational education in Ukraine and the countries of the European Union	101
5.15. Матеріали міжнародного проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»/ Materials of the international project «New management mechanisms based on partnership and standardization of training of vocational education teachers in Ukraine».....	101
5.16. Онлайн-опитування державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України/ Online survey of public and private partners, managers and teaching staff of vocational education institutions to determine the current state of development of public-private partnership in the field of vocational education in Ukraine	101
5.17. Аналіз результатів експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» / Analysis of the results of the experiment "Development of managerial competence of subjects of public-private partnerships in the field of vocational education"	102
5.18. Аналіз особливостей розвитку проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці / Analysis of peculiarities of project management development in vocational education institutions in national and foreign practice..	102
5.19. Аналітична довідка про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 / Analytical report on the achievements of scientists of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the functioning of the education sector in conditions of quarantine related to COVID-19.	102
5.20. Робочі (інформаційні матеріали) прикладного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що	

<i>виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (2020–2022 рр.) / Working (informational materials) of the applied scientific research "Methodological principles of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education", which was carried out in the laboratory of scientific and methodological support of training of specialists in colleges and technical schools of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2020–2022)</i>	103
5.21. <i>Опитування здобувачів освіти за результатами навчання за професією широких кваліфікацій 8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» / Survey of students based on the results of training in the profession of broad qualifications 8169 “Master of installation and maintenance of renewable energy systems”</i>	103
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик / Documents on developed and implemented methods	104
6.1. <i>Облікові картки на розроблені педагогічні інновації / Accounting cards for developed pedagogical innovations</i>	104
6.2. <i>Оприлюднення педагогічних інновацій / Publicizing pedagogical innovations</i>	105
6.3. <i>Анонсування нових видань / Announcing new editions</i>	106
6.4. <i>Авторські свідоцтва / Copyright certificates</i>	106
6.5. <i>Відзначення наукових результатів / Awards of scientific results.....</i>	106
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies	108
7.1. <i>Освітні проекти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.....</i>	108
7.2. <i>Офіційний сайт Верховної Ради України. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року / Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Action Plan for 2020-2027 on the Implementation of the Concept of Implementation of the State Policy in the Field of Vocational Education “Modern Vocational Education” for the Period Until 2027</i>	110
7.3. <i>Офіційний сайт Верховної Ради України. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України / Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Program of Joint Activities of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.....</i>	110
7.4. <i>Офіційний сайт Національного агентства кваліфікацій / Official website of the National Qualifications Agency</i>	114
7.5. <i>Офіційний сайт Репозитарію професійних кваліфікацій / Official website of the Repository of Professional Qualifications</i>	114
8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations.....	115
8.1. <i>Офіційний сайт United Nations Development Programme ПРООН в Україні / Official website of the United Nations Development Program UNDP in Ukraine</i>	115
8.2. <i>Підготовка модуля курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на замовлення ГО «Міжнародна фундація розвитку» і проекту USAID «Економічна підтримка України» / Preparation of a module of advanced training courses for pedagogical workers of V(VET)E institutions commissioned by the NGO "International Development Foundation" and the USAID project "Economic Support to Ukraine".....</i>	115
8.3. <i>Проведення тренінгу «Організація системи консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» в межах проекту Агенції допомоги США «Економічна підтримка Східної України» (USAID) / Conducting a training on “Organization of a counseling system in vocational</i>	

(vocational-technical) education institutions” within the framework of the USAID project “Economic Support for Eastern Ukraine”	116
8.4. Офіційний сайт Університету Констанц (Німеччина)	116
8.5. Публікація матеріалів дослідників у виданнях, що індексуються базами даних світових інформаційно-аналітичних компаній (Elsevier; Springer; Clarivate. Web of Conferences) / Publication of researchers' materials in publications indexed by databases of global information and analytical companies (Elsevier; Springer; Clarivate. Web of Conferences)	117
9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community)	124
9.1. Партнерський простір Інституту професійної освіти НАПН України / Partner space of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine	124
9.2. Представлення публікацій Інституту професійної освіти НАПН України в Електронній бібліотеці НАПН України / Representation of publications of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine in the Electronic Library of NAES of Ukraine	126
9.3. Представлення Інституту професійної освіти НАПН України в наукометричних базах / Representation of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine in scientometric databases	128
9.4. Інтерес цільової аудиторії до відеоматеріалів на YouTube-каналі Інституту професійної освіти НАПН України / Interest of the target audience in video materials on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine	129
9.5. Активність цільової аудиторії на вебресурсах / Target audience activity on web resources	130
9.6. Довідки про впровадження результатів наукових досліджень / Certificates of implementation of research results	131
9.7. Популяризація педагогічних інновацій в процесі інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня / Популяризація педагогічних інновацій в процесі інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня	131
9.7.1. Експерименти з розвитку кар’єрної і підприємницької компетентностей / Experiments on the development of career and entrepreneurial competencies	132
9.7.2. Експерименти з розвитку екологічної компетентності / Experiments on the development of environmental competence	133
9.7.3. Експеримент з розвитку енергоефективної компетентності / Experiment on the development of energy efficiency competence	133
9.7.4. Експерименти з розвитку управлінської компетентності / Experiments on the development of managerial competence	134
9.7.5. Експерименти з розвитку дуальної форми здобуття освіти / Experiments in the development of dual form of education	135
9.7.6. Експерименти з розвитку дистанційного і змішаного навчання / Experiments on the development of distance and mixed learning	135
9.7.7. Експерименти з удосконалення професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти / Experiments on improving professional training of specialists in institutions of pre-higher education	136
9.8. Використання наукових результатів у підготовці майбутніх докторів філософії / Use of scientific results in the training of future doctors of philosophy	138
9.8.3. Включення отриманих наукових результатів в робочу програму навчальної дисципліни / Inclusion of the obtained scientific results in the work program of the discipline	138
9.8.2. Популяризація професійної освіти аспірантами / Inclusion of the obtained scientific results in the work program of the discipline	138
9.9. Відзначення науково-методичного супроводу підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної і фахової передвищої освіти / Recognition of scientific and methodological support for the training of future specialists in vocational and pre-higher education institutions	139

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies	146
10.1. <i>Перелік впливів на освітнє законодавство (рекомендації, пропозиції, зауваження) / List of impacts on education legislation (recommendations, suggestions, comments)</i>	146
10.1.1. <i>Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2019) / Expertise of legislative and regulatory documents (2019)</i>	146
10.1.2. <i>Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2020) / Expertise of legislative and regulatory documents (2020)</i>	149
10.1.3. <i>Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2021) / Expertise of legislative and regulatory documents (2021)</i>	152
10.1.4. <i>Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2022) / Expertise of legislative and regulatory documents (2022)</i>	153
10.1.5. <i>Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2023) / Expertise of legislative and regulatory documents (2023)</i>	154
10.2. <i>Оприлюднення результатів експертної та інформаційно-аналітичної діяльності з удосконалення державної освітньої політики / Publication of the results of expert and information-analytical activities to improve the state educational policy</i>	156

ВСТУП / INTRODUCTION

Система популяризації результатів наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України (далі: Система) створена для реалізації статутної мети наукової установи – забезпечення впливу на освіту шляхом розроблення інновацій для вдосконалення науково-методичного супроводу закладів освіти. Система має три компоненти: інституційний (науково-організаційний відділ, наукові школи, наукові центри, кафедра професійної освіти і навчання, бібліотека), інструментальний (статус суб'єкта у сфері медіа, мережа цифрових ресурсів, е-видання), організаційний (укладання угод; проведення масових заходів; керівництво експериментами в закладах освіти; провадження освітньої, видавничої, експертної, проєктної, адвокаційної діяльності). Вона сформована й апробована упродовж 2021–2023 рр., показала ефективність у питаннях інформування суспільства, педагогічної і науково-педагогічної спільнот про результати фундаментальних і прикладних досліджень, акцентуючи увагу на потенціалі розвитку науки для покращання якості життя. У 2023 р. питання про функціонування системи популяризації результатів наукових досліджень було розглянуто Вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України від 20 листопада 2023 р., протокол № 12 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824919>).

Для перевірки подальшого вдосконалення Системи у грудні 2024 р. науково-організаційним відділом Інституту професійної освіти НАПН України проведено моніторинг її ефективності. Виконавці: Микола Пригодій, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Людмила Єршова, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Леонід Романов, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-організаційного відділу, завідувачі лабораторій: Тетяна Герлянд, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Олена Тітова, доктор педагогічних наук, професор; Дмитро Закатнов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Світлана Кравець, кандидат педагогічних наук, старший дослідник; Вікторія Кручек, доктор педагогічних наук, доцент.

В ході проведеного моніторингу здійснено аналіз результативності усіх компонентів системи популяризації результатів наукових досліджень:

The popularisation system of research results of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine (hereinafter: the System) was created to implement the statutory goal of the scientific institution – to ensure the impact on education by developing innovations to improve the scientific and methodological support of educational institutions. The system has three components: institutional (research and organisational department, research schools, research centres, department of vocational education and training, library), instrumental (status of a media entity, network of digital resources, e-publications), and organisational (concluding agreements; holding mass events; managing experiments in educational institutions; conducting educational, publishing, expert, project, and advocacy activities). It was developed and tested during 2021-2023, and has shown effectiveness in informing society, the teaching and research communities about the results of basic and applied research, focusing on the potential of science to improve the quality of life. In 2023, the issue of the functioning of the popularisation system for research results was considered by the Academic Council of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine on 20 November 2023, Minutes No. 12 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824919>).

In December 2024, the Scientific and Organisational Department of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine monitored its effectiveness to check further improvement of the System. Performers: Mykola Pryhodi, Doctor of Sciences in Education, Professor, Deputy Director for Research, Liudmyla Yershova, Doctor of Sciences in Education, Professor, Deputy Director for Research and Experimental Work, Leonid Romanov, Candidate of Sciences in Education, Head of the Scientific and Organisational Department, heads of laboratories: Tetiana Herliand, Doctor of Sciences in Education, Senior Researcher; Olena Titova, Doctor of Sciences in Education, Professor; Dmytro Zakatnov, Candidate of Sciences in Education, Senior Researcher; Svitlana Kravets, Candidate of Sciences in Education, Senior Researcher; Viktoriya Kruchek, Doctor of Sciences in Education, Associate Professor.

інституційного (кадрове забезпечення виконання наукових досліджень; наявність і зміст положень про лабораторії, відділ, центри, кафедри; зміст стратегії розвитку Інституту та його освітньої діяльності в питаннях забезпечення популяризації результатів наукових досліджень з метою посилення їх упливовості на всі сфери життя суспільства), інструментального (фінансування наукових досліджень, залучення грантових коштів, матеріально-технічне оснащення, програмне забезпечення, забезпечення доступу до міжнародних наукометричних баз; аналіз результативності наукової установи у статусі суб'єкта у сфері онлайн медіа), організаційного (кількісна і якісна характеристика укладених договорів і меморандумів; аналіз результатів проведених масових заходів, кількісного та якісного складу їх учасників, особливостей висвітлення результатів на сайтах інших установ та організацій; визначення ролі освітньої, видавничої, експертної та іншої діяльності Інституту в популяризації результатів його діяльності та забезпеченні їх упливовості на різні сфери суспільного життя та економіки країни; вивчення змін у системі внутрішнього контролю якості впровадження наукових результатів).

Моніторинг дав змогу визначити основні і супутні впливи наукових результатів по кожному структурному підрозділу, з'ясувати, що основним є вплив наукових результатів на розвиток освіти (лабораторії професійної кар'єри, технологій професійного навчання, дистанційного професійного навчання, електронних навчальних ресурсів, науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах) і державну освітню політику (лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання).

Отримані результати мали потужний вплив на систему професійної освіти завдяки розробленим спільно з партнерами 12 професійним стандартам, на основі яких у закладах освіти і партнерських приватних організаціях відкрито 20 кваліфікаційних центрів за новими та актуальними професіями. Розроблені у співпраці з Інститутом положення висвітлені на сайтах партнерів (про експериментальну діяльність, про дуальну форму здобуття освіти, про центр професійної кар'єри тощо). Результатом співпраці закладів П(ПТ)О з Інститутом стали підготовлені й оприлюднені у відкритому доступі збірники авторських розробок, практичні посібники, робочі зошити та інші матеріали, актуальні для організації освітнього процесу в умовах війни, дистанційного і змішаного

The monitoring analysed the effectiveness of all components of the popularisation system: institutional (staffing of research; availability and content of regulations on laboratories, departments, centres, and chairs; content of the Institute's development strategy and its educational activities in terms of ensuring the popularisation of research results in order to strengthen their impact on all spheres of society), and instrumental (funding of research, attraction of grant funds, material and technical equipment, software, access to international scientometric databases; performance analysis of the scientific institution in the status of an entity in the field of online media), organisational (quantitative and qualitative characteristics of the agreements and memorandums concluded; analysis of the mass events results, the quantitative and qualitative composition of their participants, and the specifics of coverage of the results on the websites of other institutions and organisations; determining the role of the Institute's educational, publishing, expert and other activities in popularising the results of its activities and ensuring their impact on various spheres of public life and the country's economy; studying changes in the system of internal quality control of the implementation of scientific results). The monitoring made it possible to identify the main and related impacts of scientific results for each structural unit, to find out that the main impact of scientific results is on the development of education (laboratories of professional career, vocational training technologies, distance vocational training, electronic learning resources, scientific and methodological support for training specialists in colleges) and state educational policy (laboratory of foreign systems of vocational education and training).

The results had a powerful impact on the vocational education system through the 12 professional standards developed jointly with partners, which were used to open 20 qualification centres for new and relevant professions in educational institutions and partner private organisations. The regulations developed in cooperation with the Institute are published on the partners' websites (on experimental activities, on dual education, on the professional career centre, etc.). As a result of cooperation between VET institutions and the Institute, collections of author's developments, practical manuals, workbooks and other materials relevant to the organisation of the educational process in the context of war, distance

навчання. Проаналізовано рівень інтересу цільової аудиторії до виготовленої і висвітленої в Електронній бібліотеці НАПН України продукції. З'ясовано видання, що становлять найбільший інтерес педагогів і здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (підручники для організації професійної підготовки майбутніх фахівців з елементами дуальної форми навчання, продукція для розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти і педагогів, видання з підготовки молоді до підприємництва та ін.), що виражається у значній кількості їх скачувань. Виявлено значний інтерес освітянської спільноти до проведення експериментальної роботи в закладах П(ПТ)О під науковим керівництвом учених Інституту (шість експериментів з розвитку в Україні дуальної освіти; п'ять – орієнтованих на сприяння розширенню автономії закладів П(ПТ)О і ФПО (з розвитку публічно-приватного партнерства, правової та управлінської компетентностей його суб'єктів); чотири – з розвитку екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; 11 – з розвитку кар'єрної і підприємницької компетентностей здобувачів професійної освіти; п'ять – з упровадження дистанційного і змішаного навчання та розвитку цифрової компетентності педагогів і здобувачів закладів П(ПТ)О і ФПО).

Результати інформаційно-аналітичної та експертної діяльності Інституту відображені у численних інформаційно-аналітичних матеріалах, узагальнюючих монографіях, статтях у Віснику Національної академії педагогічних наук України. Їх актуальність засвідчена включенням отриманих і оприлюднених Інститутом аналітичних і статистичних даних у низку документів загальнодержавного значення (Національні доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні; Державні доповіді про становище молоді в Україні). Вчені Інституту є членами робочих груп: Державної служби якості освіти України щодо роботи над проектом орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів (наказ ДСЯО України №01-11/50-а від 10.09.19 р.); Комітету Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти (Рішення №107 від 05.10.22), науково-методичної ради (наказ НМК ПТО у м. Києві №25 від 23.09.22), а також брали участь у підготовці пропозицій до: проектів Законів України «Про професійну освіту», «Про фахову передвищу

and blended learning have been prepared and published in open access. The level of the target audience's interest in the materials produced and published in the Digital Library of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine is analysed. The publications that are of the greatest interest to teachers and students of vocational education and training (textbooks for the organisation of professional training of future specialists with elements of dual education, products for the development of digital competence of students and teachers, publications on preparing young people for entrepreneurship, etc.) are identified, which is reflected in a significant number of their downloads. There is a considerable interest of the educational community in conducting experimental work in VET institutions under the scientific guidance of the Institute's scientists (six experiments on the development of dual education in Ukraine; five – focused on promoting the autonomy of VET and pre-higher education institutions (on the development of public-private partnerships, legal and managerial competence of its subjects); four – on the development of environmental competence of future skilled workers; 11 – on the development of career and entrepreneurial competence of vocational education students; five – on the introduction of distance and blended learning and the development of digital competence of teachers and students of VET and pre-higher education institutions).

The results of the Institute's information, analytical and expert activities are reflected in numerous information and analytical materials, generalised monographs, and articles in the Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Their relevance is evidenced by the inclusion of analytical and statistical data obtained and published by the Institute in a number of documents of national importance (National Reports on the Status and Prospects of Education in Ukraine; State Reports on the Status of Youth in Ukraine). Scientists of the Institute are members of working groups: The State Service of Education Quality of Ukraine on the work on the draft of indicative criteria, indicators and tools for self-assessment of educational and management processes (Order of the SSEQ of Ukraine No. 01-11/50-a of 10.09.19); The Verkhovna Rada Committee on Science, Education and Innovations on the development of legislative initiatives to ensure the functioning of corporate educational

освіту», «Про Національну систему кваліфікацій»; Постанов КМУ; методичних рекомендацій тощо.

Основна цільова аудиторія Інституту професійної освіти НАПН України сформована на основі укладених у 2019-2023 рр. 242 договорів з різними стейкхолдерами професійної і фахової передвищої освіти (111 закладів П(ПТ)О, 73 заклади ФПО, 12 – ЗВО, 17 – навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, 6 – установ НАН України, 6 – НАПН України, 17 – громадських і бізнес-організацій).

Ключову роль у популяризації отриманих результатів відіграє мережа цифрових ресурсів всеукраїнського значення, що адмініструється науково-організаційним відділом Інституту. На офіційному сайті Інституту щороку завантажується близько 200 інформаційних матеріалів. Функціонує Система дистанційного навчання (СДН), що є платформою популяризації цифрових інновацій (zareestrovano 12382 користувачів, пройшло навчання близько 500 осіб; за даними Google Analytics, щороку в СДН відбувалося в середньому 6000 сеансів, а її сторінки переглядалися до 60 000 разів). Функціонує канал Інституту в YouTube (914 користувачів, 511 відео). Вебсайт «Педагог-новатор» надає доступ до педагогічних інновацій, нових видань, тренінг-курсів (48 сторінок, 125 навчальних матеріалів, форум). Вебплатформа «015 Партнерський простір» створена в рамках і за кошти міжнародного проєкту Erasmus+, покликана налагоджувати комунікацію й поширювати інформацію про нові наукові видання, програми та заходи (zareestrovano 545 користувачів, 413 закладів П(ПТ)О; створено 567 записів; здійснено 139 запитів на практику і 407 – на співпрацю; проведено 44 заходи; відкрито форум). «Вебпортал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів освіти та кар'єрного зростання випускників» конгломерує цифрові інновації з науковими результатами 4 наукових досліджень і 4 експериментів всеукраїнського рівня з питань кар'єри і підприємництва. Електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час» популяризує інновації з розвитку цифрової компетентності здобувачів і педагогів (8911 відвідувань; 768 тестувань).

Інститут є суб'єктом видавничої діяльності (у 2019-2023 рр. виготовлено й оприлюднено 1507 видань – 27 монографій, 6 підручників, 42 посібники, 52 методичні рекомендації, 25

institutions (Decision No. 107 of 05.10.22), Scientific and Methodological Council (Order of the NMC VET in Kyiv No. 25 of 23.09.22), and also participated in the preparation of proposals for: the draft Laws of Ukraine 'On Vocational Education', 'On Professional Pre-Higher Education', 'On the National Qualifications System'; Cabinet of Ministers Resolutions; methodological recommendations, etc.

The target audience of the Institute is formed on the basis of 242 agreements concluded in 2019-2023 (111 – VE institutions, 73 – PPHE institutions, 12 – Higher education institutions, etc.).

A key role in popularizing the results obtained is played by a network of digital resources of national importance administered by the Institute's Scientific and Organizational Department. About 200 information materials are uploaded to the official website of the Institute every year. The Distance Learning System (DLS) is functioning and is a platform for popularizing digital innovations (12,382 users have registered, about 500 people have been trained; according to Google Analytics, an average of 6,000 sessions took place in the DLS every year, and its pages were viewed up to 60,000 times). The Institute's YouTube channel is functioning (914 users, 511 videos). The "Pedagogue-innovator" website provides access to pedagogical innovations, new publications, training courses (48 pages, 125 training materials, forum). The web platform "Partner Space 015" was created within the framework and with the funds of the international Erasmus+ project, and is designed to establish communication and disseminate information about new scientific publications, programs and events (545 users, 413 VE institutions registered; 567 records created; 139 requests for practice and 407 for cooperation made; 44 events held; the forum opened). The "Web portal for monitoring the educational and professional achievements of students and career growth of graduates" conglomerates digital innovations with the scientific results of 4 scientific studies and 4 experiments of the all-Ukrainian level on career and entrepreneurship issues. The electronic resource "Training of pedagogical staff of vocational education institutions in the use of digital technologies in wartime and post-war times" popularizes the innovations in the development of digital competence of students and teachers (8911 visits; 768 tests).

довідників тощо) та суб'єктом у сфері онлайн-медіа. До реєстру суб'єктів у сфері медіа включено 2 електронні видання: 1) фаховий журнал категорії Б «Professional pedagogics» (двічі на рік висвітлює у вітчизняному і світовому науковому просторі широкий спектр освітніх проблем, індексується в наукометричній базі Index Copernicus (89,99), пошуковою системою Google Scholar (h-індекс – 61; 10-індекс – 363; 32020 цитувань), зареєстрований у базах даних CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS, PKP index, Academic Resource Index : ReserchBib; представлений у рейтингу Бібліометрики української науки; 2) електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» (6 випусків на рік – для оприлюднення звітних та інформаційно-аналітичних видань з присвоєнням кожному виданню ISSN, ISBN, DOI).

Діють 4 наукових центри: сучасних професій і технологій навчання (для адвокації наукових результатів у процесі формування державної освітньої політики); центр енергоефективності (для популяризації педагогічних інновацій у спільнотах, що впливають на зміцнення енергетичної та екологічної безпеки України); психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти (для поширення інновацій із захисту ментального здоров'я педагогів і здобувачів освіти, зміцнення їх громадянської стійкості, забезпечення впливу на соціальну політику); управлінських технологій професійної освіти (для поширення інновацій з модернізації системи управління закладами освіти). Відкрито кафедру професійної освіти і навчання (для застосування інновацій у підготовці кадрів вищої кваліфікації). Започатковано 4 міжнародні конференції (для забезпечення системності і наступності у вирішенні стратегічних питань розвитку освіти). Засновано «Школу створення SMART-комплексів навчальних дисциплін» (для підготовки педагогів до поширення інновацій в системі професійної освіти). Започатковано Всеукраїнський конкурс «Планета ІТ» (для підвищення мотивації педагогів до розроблення й використання цифрових технологій в освітньому процесі (<https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/planeta-it>). Для посилення зв'язків науки і практики поглиблено співпрацю з навчально-методичним центрами професійно-технічної освіти, впроваджено систему науково-методичного забезпечення експериментальної роботи в закладах П(ПТ)О і ФПО

The Institute is a subject of publishing activities (1,507 publications were produced and published in 2019-2023 – 27 monographs, 6 textbooks, 42 manuals, 52 methodological recommendations, 25 reference books, etc.) and a subject in the field of online media. The register of subjects in the media sphere includes 2 electronic publications: 1) the professional journal of category B "Professional Pedagogics", that twice a year covers a wide range of educational problems in the national and global scientific spaces, is indexed in the scientometric database Index Copernicus (89.99), the Google Scholar search engine (h-index – 61; 10-index – 363; 32020 citations) and is registered in the databases CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS, PKP index, Academic Resource Index: ReserchBib, etc.; 2) e-edition "Innovative Professional Education" (6 issues per year are aimed at publishing reporting, informational and analytical publications with the assignment of ISSN, ISBN, DOI).

There are 4 scientific centers: Center of Modern Professions and Educational Technologies (to advocate the scientific results in the process of forming state educational policy); Energy Efficiency Center (to popularize the pedagogical innovations in communities that affect the strengthening of energy and environmental security of Ukraine); Center of Psychological Support of the Activities of Teaching Staff of Vocational Education Institutions (to disseminate the innovations in protecting the mental health of teachers and students, strengthening their civic resilience, ensuring influence on social policy); Center of management technologies of vocational education (to disseminate the innovations in the modernization of the management system of educational institutions). The Department of Vocational Education and Training has been opened (to implement the innovations in highly qualified personnel training). 4 international conferences have been launched (to ensure consistency and continuity in solving strategic issues of education development). The "School for Creating of SMART-Complexes of Educational Disciplines" has been founded (to prepare teachers for dissemination of innovations in the vocational education system). The All-Ukrainian competition "Planet IT" was launched (to increase the motivation of teachers for developing and use the digital technologies in the educational process (<https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/planeta->

(<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15>).

Інститут взаємодіє з 242 суб'єктами, спільно з якими щороку проводиться близько 30 спільних заходів. Спільно з партнерами розробляються професійні стандарти для системи освіти («Методист закладу П(ПТ)О» (2020), «Майстер виробничого навчання» (2020; 2021), «Педагог професійного навчання» (2020; 2022), «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» (2021-2022) та розвитку нових робітничих професій («Деревообробник будівельний» (2022), «Монтажник систем утеплення будівель» (2022), «Майстер ресторанного обслуговування» (2021), «Майстер з пошиття одягу» (2022) та ін. Розроблені стандарти стали нормативною базою для відкритих в рамках співпраці понад 20 кваліфікаційних центрів. Наукові результати використовуються у процесі оновлення ОНП, підготовки робочих програм, силабусів, навчально-методичних комплексів, програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Два проекти Інституту (Ефективна мережа закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки; Єдина система професійної освіти) включено до Плану Відновлення України.

Здійснений моніторинг показав значні перспективи впроваджені системи популяризації результатів наукових досліджень щодо зміцнення зв'язків Інституту з цільовою аудиторією споживачів його продукції, підвищення інтересу педагогічних і науково-педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності та впровадження педагогічних інновацій у професійну підготовку майбутніх фахівців, гуртування наукової й освітянської спільнот та громадського і приватного секторів для вирішення завдань повоєнного відновлення вітчизняної системи освіти та сталого розвитку українського суспільства.

it). To strengthen the ties between science and practice, cooperation with educational and methodological centers of vocational education was deepened, as well as the system of scientific and methodological support for experimental work in VE and PPHE institutions was implemented.

The Institute interacts with 242 entities, with which it holds about 30 joint events each year. Together with partners, the professional standards for the education system ("Methodist of VE institution" (2020), "Master of industrial training" (2020; 2021), "Teacher of vocational training" (2020; 2022), "Assistant", "Teacher", "Senior lecturer", "Associate professor", "Professor" (2021-2022), as well as the development of new working professions ("Construction woodworker" (2022), "Building insulation system installer" (2022), "Restaurant service master" (2021), "Clothing master" (2022) and other are being developed. The developed standards have become the regulatory basis for more than 20 qualification centers opened within the framework of cooperation. Scientific results are used in the process of updating the SEP, preparing work programs, syllabi, educational and methodological complexes, programs for improving the skills of pedagogical and scientific staff. Two projects of the Institute (Effective network of vocational education institutions for the post-war needs of the individual, society and economy; Unified system of vocational education) are included in the Recovery Plan for Ukraine.

The monitoring showed significant prospects of the implemented popularisation system of scientific research results in terms of strengthening the Institute's ties with the target audience of its products consumers, increasing the interest of teaching and research staff in innovative educational activities and introducing pedagogical innovations in the professional training of future specialists, uniting the scientific and educational communities, as well as the public and private sectors, to address the challenges of post-war restoration of the national education system and its sustainable development in Ukrainian society.

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of work performed under agreements, contracts, license agreements

У 2019-2023 рр. було завершено 10 наукових досліджень, результати яких передані в НАПН України відповідно до актів виконаних робіт. Копії актів представлені в додатках структурних підрозділів.

In 2019-2023, 10 scientific studies were completed, the results of which were transferred to the NAES of Ukraine in accordance with the acts of work performed.

Акти прийому-передачі наукових робіт між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник)

№	Тема	Акт прийому-передачі
1.	«Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (2017-2019, 0117U002628)	№2020/1-1 від 09.01.2023 р.
2.	«Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей» (2018-2020; 0118U003223)	№2021/1-1 від 11.01.2023 р.
3.	«Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у між курсовий період підвищення кваліфікації» (2020, 0120U100520)	№2021/1-2 від 11.01.2023 р.
4.	«Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153)	№2022/1-4 від 11.01.2022
5.	«Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021, 119U001086)	№2022/1-3 від 11.01.2022 р.
6.	«Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (2019–2021; 0119U002047)	№2022/1-1 від 11.01.2022
7.	«Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2019–2021; 0119U001097)	№ 2022/1-2 від 11.01.2022
8.	«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-2022; 0120U000073)	№2023/1-1 від 10.01.2023 р.
9.	«Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (2021-2023; 0121U107472)	№2024/1-1 від 09.01.2024 р.
10.	«Методологія і технології моніторингових досліджень у професійній освіті (державний реєстраційний номер 0122U000851» (2022; 0121U107472)	№2023/1-2 від 10.01.2023 р.

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, будівельні норми тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, building codes, etc.)

Науковцями Інституту: розроблено та оновлено професійні стандарти («Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (<http://surl.li/rlcads>), «Майстер виробничого навчання» (<http://surl.li/wcticm>), «Педагог професійного навчання» (<http://surl.li/wqnvlf>). На партнерських засадах взято участь у підготовці професійних стандартів із робітничих професій («Монтажник систем утеплення будівель», «Майстер ресторанного обслуговування», «Майстер з пошиття одягу» та ін.). Здійснено експертизу і підготовлено рекомендації до проєктів професійних стандартів («Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор»). Співробітники Інституту є експертами з акредитації кваліфікаційних центрів (<http://surl.li/gjqtam>). На основі розроблених ними стандартів партнерськими закладами освіти й організаціями таких центрів відкрито понад 10. Надано пропозиції до проєкту державного стандарту профільної середньої освіти.

The Institute's scientists: developed and updated professional standards ("Methodist of vocational education institution" (<http://surl.li/rlcads>), "Master of industrial training" (<http://surl.li/wcticm>), "Teacher of vocational training" (<http://surl.li/wqnvlf>). On a partnership basis the participation in the preparation of professional standards for working professions ("Building insulation system installer", "Restaurant service master", "Clothing tailor", etc.) is taken. An examination was carried out and the recommendations for draft professional standards ("Assistant", "Teacher", "Senior lecturer", "Associate professor", "Professor") were prepared. The Institute's employees are experts in the accreditation of qualification centers (<http://surl.li/gjqtam>). Based on the standards developed by them, partner educational institutions and organizations have opened more than 10 of such centers. Proposals for the draft state standard for specialized secondary education were submitted.

2.1. Професійні стандарти, розроблені за ініціативи ІПО НАПН України / Professional standards developed at the initiative of the IVE of NAES of Ukraine

Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2020).
Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/metodist-zakladu-profesijnoi-profesijno-tehnicnoi-osviti>

Майстер виробничого навчання (2021). Доступно:
<https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-virobnicogo-navcanna-2>

Педагог професійного навчання (2022) Доступно:
[https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnog o-navcanna-2](https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnog-o-navcanna-2)

2.2. Професійні стандарти, в розробленні яких ІПО НАПН України брав участь / Professional standards, in the development of which the IVE of NAES of Ukraine participated

Монтажник систем утеплення будівель (2022).
Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/montaznik-sistem-uteplenna-budivel>

Майстер ресторанного обслуговування (2021). Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-restorannogo-obslugovuvanna>

Косметик (2023). Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/kosmetyk>
Перукар (перукар-модельєр) (2023) <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/perukar-perukar-modeler>

Манікюрник. Педикюрник (2023).
Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/manikurnyk-pedykurnik>

Візажист. Візажист-стиліст (2023). Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/vizazist-vizazist-stilist>

2.3. Професійні стандарти, створені у співпраці із роботодавцями та внесені до Класифікатора професій / Professional standards created in cooperation with employers and included in the Classifier of Occupations

Майстер з пошиття одягу (2022). Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-positta-odagu>

Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів (2023). Доступно: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-montazu-obslugovuvanna-remontu-ta-nalagodzenna-teplovih-nasosiv>

2.4. Відомості про кваліфікаційні центри, відкриті на базі партнерських закладів освіти та організацій / Information on qualification centers opened on the basis of partner educational institutions and organizations

На основі розроблених Інститутом (та за його участі) професійних стандартів партнерськими закладами освіти та приватними підприємствами відкрито 25 кваліфікаційних центрів

Відомості про кваліфікаційні центри Джерело: https://data.nqa.gov.ua/qualification-centers/		
Стандарт	Розміщення	Кваліфікаційний центр
Монтажник систем утеплення будівель (2022)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/montaznik-sistem-uteplenna-budivel	
Майстер ресторанного обслуговування (2021)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-restorannogo-obslugovuvanna	Державний навчальний заклад "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" Львівський професійний коледж готельно- та ресторанного сервісу

Косметик (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/kosmetyk	Приватне підприємство "Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси "Партнер Плюс"
Перукар (перукар-модельєр) (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/perukar-perukar-modeler	<p>Приватне підприємство "Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси "Партнер Плюс"</p> <p>Комунальний заклад професійної (професійно – технічної) освіти "Київський професійний коледж сфери послуг" (правонаступник Вищого професійного училища №33 м. Києва)</p> <p>Рівненський професійний ліцей Центр Запорізької торгово-промислової палати</p> <p>Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова</p> <p>Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну"</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"</p> <p>Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Новоодеський професійний коледж"</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування"</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Богуславське вище професійне училище сфери послуг"</p> <p>Кваліфікаційний центр Найсучаснішої академії перукарського мистецтва</p>
Манікюрник. Педикюрник (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/manikyur-pedykurnik	<p>Комунальний заклад професійної (професійно – технічної) освіти "Київський професійний коледж сфери послуг" (правонаступник Вищого професійного училища №33 м. Києва)</p> <p>Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Богуславське вище професійне училище сфери послуг"</p>

		Приватне підприємство "Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси "Партнер Плюс"
Візажист. Візажист-стиліст (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/vizazist-vizazist-stilist	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"
Майстер з пошиття одягу (2022)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-positta-odagu	<p>Державний навчальний заклад Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг"</p> <p>Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"</p> <p>Комунальний заклад професійної (професійно – технічної) освіти "Київський професійний коледж технологій та дизайну одягу" (правонаступник Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу)</p> <p>Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова</p> <p>Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну"</p> <p>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування"</p>
Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-montazu-obslugovuvanna-remontu-ta-nalagodzenna-teplovih-nasosiv	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФПАСС"

2.5. *Участь в громадському обговоренні проєкту державного стандарту профільної середньої освіти, ініційованому Міністерством освіти і науки України / Participation in the public discussion of the draft state standard of specialized secondary education initiated by the Ministry of Education and Science of Ukraine*

Проект державного стандарту профільної середньої освіти Доступно:
<https://ivet.edu.ua/9549/obgovorennya-proyektu-derzhavnogo-standartu-profilnoyi-serednoyi-osvity/>

2.6. *Документи закладів освіти що унормовують співпрацю з Інститутом професійної освіти або є її результатом / Documents of educational institutions that regulate cooperation with the Institute of Vocational Education or are the result of it*

2.6.1. *Положення про експериментальну діяльність Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» / Regulations on the experimental activity of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education and Training of Engineering and Pedagogical Workers in Khmelnytskyi Region and the State Institution “Higher Vocational School No. 11 of Khmelnytskyi”. Khmelnytskyi”*

П. 1.4. «Експериментальна діяльність всеукраїнського рівня здійснюється в межах науково-дослідної роботи «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК 0119U002047) Інституту ПТО НАПН України».

Підготовлене у рамках виконання експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (Наказ МОН України № 1227 від 12.11.18 р.). Науковий керівник – Л.М. Єршова (Інститут професійної освіти НАПН України)

Доступно: <http://surl.li/batuml>

2.6.2. *Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» / Professional standards developed at the initiative of the IVE of the NAES of Ukraine ”*

Підготовлене у рамках виконання експерименту всеукраїнського рівня (Наказ МОН України № 738 від 27.05.2019). Науковий керівник – Н.В. Кулалаєва (Інститут професійної освіти НАПН України). Затверджено директором ліцею (протокол №11 від 26.02.2020 р.)

Доступно: <https://rpal.com.ua/regulations/>

2.6.3. Положення про Центр професійної кар'єри на вебсайті Колківського вищого професійного училища / Regulations on the Professional Career Center on the website of Kolkiv Higher Vocational School.

Підготовлене у рамках виконання експерименту всеукраїнського рівня (Наказ МОН України № 806 від 08.06.2018). Науковий керівник – Д.О. Закатнов (Інститут професійної освіти НАПН України). Затверджено директором Колківського ЦПО (наказ №43 від 21 вересня 2022 р.)

Доступно:

Програма: <https://kvpu.info/tsentr-profesiynoyi-karyery/polozhennia-tsentr-profesiinoi-kar-ieru/>

Положення: <https://kvpu.info/tsentr-profesiynoyi-karyery/polozhennia-tsentr-profesiinoi-kar-ieru/>

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise

Щодо відкриття кожної з 10 завершених тем є по два експертні висновки, рішення вченої ради Інституту і Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (додатки до описів лабораторій) Всі видання пройшли зовнішнє і внутрішнє рецензування. Рецензії і довідки про впровадження оприлюднено у 5 звітних монографіях лабораторій (наприклад: <http://surl.li/jmtlqj> с.126-150; 150-153; 167-180). Завершено 26 експериментів, з яких 14 – всеукраїнські (реєстр наказів МОН України про їх відкриття і завершення: <http://surl.li/rmaoui> (с.14-15). Отримано 6 Грифів МОН України на навчальну продукцію (3 підручники, 3 посібники).

Regarding the opening of each of the 10 completed topics, there are two expert opinions, decisions of the Academic Council of the Institute and the Department of Vocational Education and Adult Education of the NAES of Ukraine (appendices to the descriptions of laboratories). All publications have undergone the external and internal review. Reviews and certificates of implementation have been published in 5 reporting monographs of laboratories (for example: <http://surl.li/jmtlqj> pp.126-150; 150-153; 167-180). 26 experiments have been completed, of which 14 are all-Ukrainian (register of orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on their opening and completion: <http://surl.li/rmaoui> (pp.14-15). 6 Stamps of the Ministry of Education and Science of Ukraine for educational products have been received (3 textbooks, 3 manuals)

3.1. Проведення експертизи нових досліджень / Conducting an examination of new research

Відкриття кожної наукової теми супроводжується проведенням експертизи для з'ясування доцільності фінансування дослідження. Всі експертні висновки представлені в додатках лабораторій.

3.2. Рецензування видавничої продукції / Reviewing publishing products

Вся планова видавнича продукція проходить обов'язкове зовнішнє і внутрішнє рецензування. Рецензії розглядаються на засіданнях вченої ради, враховуються під час прийняття рішення щодо оприлюднення підготовлених кінцевих результатів, зберігаються у вченого секретаря і в папках з упровадження результатів наукових досліджень. Копії рецензій на всі видані книги представлені в додатках структурних підрозділів, включені до опублікованих звітних монографій. Наприклад: <https://ivet.edu.ua/9549/obgovorennya-proyektu-derzhavnogo-standartu-profilnoyi-serednoyi-osvity/> С. 167-180.

3.3. *Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів всеукраїнського рівня / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the opening and completion of all-Ukrainian experiments*

У 2019-2023 рр. було проведено 26 експериментів, з яких 16 – всеукраїнського рівня. Експерименти всеукраїнського рівня відкривалися відповідно до наказів МОН України. Їх копії включені до додатків лабораторій.

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ (2019 – 2024)

Експерименти (за рівнями)	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Загалом завершених
	Всього	Завершених	Всього	Завершених	Всього	Завершених	Всього	Завершених	Всього	Завершених	Всього	Завершених ³	
Загалом	16	4	17	7	30	24	13	6	11	7	12	2	50
всеукраїнського	9	2	7	2	6	3	3	2	1	1	-	-	10
регіонального рівня Інституту	1	-	2	-	2	1	2	1	-	-	6	-	2
структурного підрозділу	5	1	5	2	5	3	6	2	5	1	4	-	9
1	1	1	3	3	17	17	1	1	5	5	2	2	29
Кількість закладів	92		96		91		108		52		112		-
за наказами МОН України	24		24		21		14		2		-		-
за наказами обласних органів управління освітою	1		2		2		3		-		27		-
за угодами	67		70		68		91		50		85		-

Джерело: Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН країни від 16 травня 2024 р./за ред. В.О. Радкевич, Л.М. Єршової. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 74 с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(16). С. 14.

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15/14>

Проміжні і заключні звіти експериментальної роботи проходили експертизу під час засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Зразки витягів надано в додатках лабораторії професійної кар'єри.

Реєстр експериментів і перелік наказів МОН України про відкриття і завершення експериментальної роботи всеукраїнського рівня оприлюднено: <http://surl.li/rmaoui> (с. 14-15).

[Головна](#) → [Пошук](#)

Результати пошуку

ЗА ТИПОМ МАТЕРІАЛУ

[НПА](#) 4

[Новини](#) 3

[Сторінки](#) 2

Ви шукали «готовності до підприємницької діяльності». Знайдено 9 матеріалів

НПА

- 1 [Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року](#)
- 2 [Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» за січень 2019 - грудень 2021 роки](#)
- 3 [Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у вересні 2019 року - грудні 2022 року](#)
- 4 [Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у січні 2019 - грудні 2021 років](#)

Накази МОН України про відкриття і завершення експериментів з розвитку готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: <http://surl.li/qqnoif>

Експерименти регіонального рівня проходили експертизу за рішенням обласних департаментів освіти, на підставі наказів яких вони розпочиналися. Зразки витягів надано в додатках лабораторії технологій професійного навчання.

3.4. Грифи МОН України / The stamps of the Ministry of Education and Science of Ukraine

У 2019-2023 рр. було отримано 6 грифів МОН України: для трьох підручників, 2 навчальних посібників, 1 – навчально-методичного.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

04.08.2020 № 22.1/12-Ф-701

На № _____ від _____

Директору Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
дійсному члену НАПН України,
доктору педагогічних наук, професору
Радкевич В. О.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професій торгівлі, сфери послуг, харчової промисловості та туристичної діяльності Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 11 від 16.07.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи рукопису підручника «Сучасні технології кондитерського виробництва» (автори: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні підручника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти.

В. о. директора

Свєн БАЖЕНКОВ

Меркулова Л. О.
2482169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

23.11.2020 № 22.1/12-Т-1025

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 20 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи підручника «Технології утеплення фасадів будівель» (автори: О. В. Гайдук, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, Н. В. Півторацька, Т. В. Пятничук) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні підручника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Свген БАЖЕНКОВ

Людмила Онопрієнко
2482169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

13.11.2020 № 22.1/12-Т-1024

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 20 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи навчального посібника «Основи економічної грамотності та підприємництва» (автори: Алексєєва С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Ершова Л.М., Орлов В.Ф., Сохацька Г.М.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні навчального посібника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Свген БАЖЕНКОВ

Людмила Онопрієнко
2482169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

23.11.2020 № 22.1/12-5-10.21

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 18 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи підручника «Технології верстатних робіт» (автори: Гоменюк Д.В., Романов Л.А., Шимановський М.М.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні підручника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Свген БАЖЕНКОВ

Львівська Олімпіада
2482169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

04.06.2019 № 22/12-1-309

На № _____ від _____

Директору Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
дійсному члену НАПН України,
доктору педагогічних наук, професору
Радкевич В. О.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 31.05.2019 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи навчально-методичного посібника для закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Культура безпеки професійної діяльності будівельників» (автор: Кулалаєва Н.В.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні навчально-методичного посібника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти.

Т. в. о. директора

О. А. Дубовик

Онопрієнко Л. М.
2482169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

04.06.2019 № 22-1/12-Г-311

На № _____ від _____

Директору Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
дійсному члену НАПН України,
доктору педагогічних наук, професору
Радкевич В. О.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 31.05.2019 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи навчального посібника для закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (автори: С. В. Алексєєва, І. А. Гриценюк, Д. О. Закатнов, Л. Д. Кузьмінська, В. Ф. Орлов) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні навчального посібника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти.

Т. в. о. директора

О. А. Дубовик

Онопрісько Л. М.
2482169

3.5. Рішення вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершених наукових досліджень / Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of completed research

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВА УСТАНОВА
03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet.edu.ua
www.ivet.edu.ua

Витяг
з протоколу № 6 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

від 30 червня 2021 р.

СЛУХАЛИ: Інформацію Кудалаєвої Н. В., заступника директора з наукової роботи про результати дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (РК 0119U00197), виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (довідка додається). Основні наукові результати виконання наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» полягають в тому, що авторами вперше: *обгрунтовано методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування* (забезпечення відповідності професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників у процесі професійного навчання з елементами дуальної форми вимогам роботодавців; цілеспрямована організація дуальної форми навчання майбутніх кваліфікованих робітників з детально обгрунтованими методиками, технологіями, етапами, процедурами тощо; спільне координування (педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та представники підприємств) професійної підготовки кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання, що передбачає узгодження та постійне коригування навчальних планів і програм їхньої підготовки та планів роботи закладів; навчально-методичне забезпечення тренінг-курсу для педагогів з організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти); *розроблено методичну*

систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання — відкриту динамічну систему, що охоплює структурні складники (учні, педагогічні працівники, соціальні партнери, цілі, зміст, засоби педагогічної взаємодії, діагностування й оцінювання, перспективні можливості для оновлення методичної системи) та функціональні компоненти (проектувальний, пізнавальний, процесуальний, гностичний, рефлексивний, контрольно-оцінний, прогностичний, комунікаційний) і спрямована на підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності за фахом; *створено методик організації дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування, що сприяє якісному запровадженню дуальної форми навчання в закладах освіти; розроблено технологію розвитку соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання, що сприятиме взаємовигідній продуктивній діяльності суб'єктів системи соціального партнерства, спрямованої на ефективний розвиток професійної освіти; удосконалено алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання, орієнтований на посилення практичної спрямованості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; подальшого розвитку набули положення щодо дуальної форми навчання та соціального партнерства.* Визначено спільні ознаки професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання: практико-орієнтованість, інтелектуалізація й індивідуалізація професійного навчання; здійснення професійного навчання в умовах реального виробництва; розвиток соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; відповідність напрямів професійної підготовки кваліфікованих робітників регіональній інфраструктурі; запровадження інституту наставників; створення інноваційного освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти. До особливостей професійної підготовки кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми віднесено: для будівельного профілю (налагодження співпраці з декількома підрядчиками та субпідрядниками; надзвичайно складні умови праці на будівельному майданчику); для машинобудівного профілю (створення на території підприємств, що надають робітничі місця для забезпечення професійно-практичної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрів (ділянок) для оволодіння професійними вміннями та

навичками); для сфери обслуговування та громадського харчування (залежність роботи підприємств громадського харчування від умов забезпечення потреб споживачів; обов'язкове дотримання санітарно-гігієнічних умов праці). Практичне значення отриманих результатів полягає у підготовці для ЗП(ПТ)О практичного посібника, методичних рекомендацій, розробленні та проведенні для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О тренінг-курсу «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти», створенні дорожньої карти для роботодавців з упровадження дуальної форми здобуття освіти, розробленні алгоритму проектування освітньо-виробничого середовища ЗП(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання. Підготовлені матеріали розміщено на сайтах ІПТО НАПН України та експериментальних ЗП(ПТ)О. ¶

Теоретико-експериментальні результати дослідження узагальнено й висвітлено в рукописах практичного посібника «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (<https://lib.iitta.gov.ua/718500/>) та підготовлених у рамках всеукраїнського експерименту методичних рекомендацій «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» (<https://cutt.ly/wWoHieW>). ¶

За результатами дослідження у професійну (професійно-технічну) освіту впроваджуються методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання; методика організації дуальної форми навчання у ЗП(ПТ)О для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; технологія розвитку соціального партнерства в ЗП(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання; дорожня карта для роботодавців з упровадження дуальної форми здобуття освіти в виробничих умовах суб'єктів господарювання; алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища ЗП(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання; тренінг-курс для педагогічних працівників «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти», методичні розробки тренінгів, навчальна (підручники «Сучасні технології кондитерського виробництва», гриф МОН України (Гриф МОН України (Лист ІМЗО від 04.08.2020 № 22.1/12-Г-701), «Технології утеплення фасадів будівель», «Технології верстатних робіт»), виробничо-практична (практичний посібник «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти») продукція. Одержані результати сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності та конкурентоспроможності на вітчизняному й міжнародному

ринках праці випускників ЗП(ПТ)О, якості професійного навчання, зниженню суспільних витрат на професійну підготовку молоді за рахунок державно-приватного партнерства тощо.

Результати голосування:

«за» – 15,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію наукового керівника теми, наукового співробітника лабораторії технологій професійного навчання, доцента Інституту професійно-технічної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, доцента Кудаласвої Н. В., довідку про результати наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування», виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК № 0119U000197, схвалити.

2. Рекомендувати завідувачу лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки педагогічних працівників до організації дуальної форми навчання.

3. Науковим співробітникам лабораторії технологій професійного навчання Інституту: продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації; продовжити проведення тренінгів з організації дуальної форми навчання для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Методичні основи розроблення та застосування еко-орієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства».

Голова вченої ради

В. О. Радкевич

Учений секретар

Л. О. Базиль

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а

Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83

E-mail: info@ivet.edu.ua

www.ivet.edu.ua

Від _____ № _____
на № _____ від _____

ВИТЯГ

із протоколу № 8 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної НАПН України
від 30 вересня 2021 року

СЛУХАЛИ: Інформацію Кручек В. А., доктора педагогічних наук, доцента, завідувача лабораторії дистанційного професійного навчання, про результати дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (Державний реєстраційний номер теми 0119U000153), виконуваного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (довідка і проект рішення додаються).

Виступили: Лузан П. Г., головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах; Бородієнко О. В., головний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання; Гуржій А. М., головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів; Каленський А. А., завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах; Орлов В. Ф., головний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту.

Рішення ухвалювалося за процедурою відкритого голосування.

Результати голосування:

«за» – 18,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний

реєстраційний номер 0119U000153) лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити (додається).

2. Відзначити доцільність та актуальність використання форм, методів і засобів діяльності, спрямованих на забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Рекомендувати: покращити статистику розміщення наукових публікацій за темою наукового дослідження в зарубіжних наукових фахових виданнях з метою представлення оригінальних дослідницьких результатів міжнародній спільноті.

4. Висвітлювати результати виконання тем наукового дослідження у ЗМІ та в наукових виданнях.

5. Продовжити в режимі онлайн вебінари, тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної компетентності.

6. Надіслати до Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а

Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83

E-mail: info@ivet.edu.ua

www.ivet.edu.ua

Від _____ № _____
на № _____ від _____

ВИТЯГ

із протоколу № 9 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної НАПН України
від 11 жовтня 2021 року

1. СЛУХАЛИ: Інформацію старшого наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Гриценок І. А. про результати дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», яке виконувалося в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України упродовж 2019–2021 рр. (РК0119U002047) (довідка додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію старшого наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, доцента Гриценок І. А., довідку про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК № 0119U002047, взяти до відома та практичного використання (довідка додається).

2. Теоретичні та методичні результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» схвалити.

3. Рекомендувати завідувачу лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України:

– посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної

(професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

4. Науковим співробітникам лабораторії професійної кар'єри Інституту:

– продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації;

– продовжити проведення тренінгів з організації підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу».

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
(ІПТО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-sait: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Витяг
з протоколу № 12 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

від 20 грудня 2021 р.

СЛУХАЛИ: Інформацію Гриценок І. А., т.в.о. завідувача лабораторії професійної кар'єри, про результати дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», яке виконувалося в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України у 2019-2021 рр.

Результати відкритого голосування:

«За» – 15, «проти» – немає, «утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», (державний реєстраційний номер 0119U002047) лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити.

2. Відзначити доцільність та актуальність використання форм, методів і засобів діяльності, спрямованих на забезпечення науково-методичного супроводу підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

3. Рекомендувати: покращити статистику розміщення наукових публікацій за темою наукового дослідження в зарубіжних наукових фахових виданнях з метою представлення оригінальних дослідницьких результатів міжнародній спільноті.

4. Висвітлювати результати виконання наукового дослідження у ЗМІ та в наукових виданнях.

5. Продовжити в режимі онлайн вебінари, тренінги для здобувачів і педагогів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку в них підприємницької компетентності.

6. Надіслати до Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями щодо підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
(ІШТО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-site: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Витяг
з протоколу № 11 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

від 22 листопада 2021 р.

СЛУХАЛИ: Інформацію Бородієнко О. В., головного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (державний реєстраційний номер 0119U001086), яке виконувалось протягом 2019-2021 рр. науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту, відповідно до постанови Президії НАПН України від 19 квітня 2018 року № 1-2/6-123. Зазначалося, що історико-компаративне дослідження здійснювалося на теоретичному й практико-орієнтованому рівнях. Науковцями було узагальнено фактичний матеріал і на такому підґрунті обґрунтовано найбільш важливі закономірності, принципи розвитку проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, встановлено причинно-наслідкові зв'язки, рушійні сили, схарактеризовано контексти, а також зіставлено зарубіжний і вітчизняний досвід проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розроблено рекомендації щодо ефективного застосування прогресивного досвіду у практику управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти України й імплементації конструктивних ідей європейського та вітчизняного досвіду в національне законодавство. Представлення результатів викликало значний інтерес в учасників засідання вченої ради. О. В. Бородієнко надала аргументовані відповіді на запитання щодо можливостей впровадження в український професійно-технічний освітній простір прогресивних ідей, технологій і окремих положень зарубіжного досвіду. Обговорюючи питання *виступили*: доктор технічних

наук, академік – Андрій Гуржій, доктори педагогічних наук, професори: Валерій Орлов, Петро Лузан, Микола Пригодій, Марія Теловата, Андрій Каленський. Було відзначено актуальність, своєчасність і фундаментальність представлених результатів, високий науковий рівень їх оформлення і презентування (довідка і проект рішення додаються).

Результати відкритого голосування:

«за» – 15, «проти» – немає, «утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію наукового керівника теми, головного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та довідку про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), (державний реєстраційний номер 0119U001086), схвалити.

2. Рекомендувати завідувачу лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України надіслати до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з пропозиціями щодо їх врахування в удосконаленні управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Підвищувати рівень публікаційної активності співробітників лабораторії щодо широкого представлення результатів наукового дослідження у фахових виданнях, у тому числі Scopus, Web of Science.

4. Широко висвітлювати прогресивні ідеї зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту та результати дослідження у ЗМІ.

5. В упровадженні отриманих результатів дослідження використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

3.6. Рішення Відділення педагогічної освіти і освіти дорослих про схвалення результатів завершених наукових досліджень / Decision of the Department of Pedagogical and Adult Education on approval of the results of completed research

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«18» листопада 2021 р.

Протокол № 10

Про результати наукового дослідження
«Теоретичні і методичні основи підготовки
майбутніх кваліфікованих кадрів
до підприємницької діяльності
в умовах розвитку малого бізнесу»,
яке виконувалося лабораторією
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Заслухавши та обговоривши звіт провідного наукового співробітника лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата економічних наук, доцента Сохацької Ганни Володимирівни про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК0119U002047), що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України протягом 2019-2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., № 1-2/6-123, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує актуальність дослідження, належний рівень його теоретичного і практичного виконання.

Відповідно до мети дослідження, що полягала в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу. Для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти, було отримано основні наукові результати:

- проаналізовано стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії і практиці; виявлено, що вітчизняні дослідники більше орієнтовані на вивчення економічних і правових аспектів підготовки молоді до підприємницької діяльності, в той час коли в зарубіжній теорії переважають питання розвитку підприємницької компетентності у контексті доведення ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу для успішності ведення бізнесу; визначено сутність основних базових понять дослідження, що становлять зміст підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників: *ділова активність, фінансова грамотність, проєктна діяльність, самоменеджмент*; визначено мету підготовки учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності - формування в них підприємницької компетентності, що цілеспрямовано формується у процесі професійної підготовки і проявляється у здатності учнів самостійно

розробляти й реалізовувати підприємницькі проекти у навчально-практичній діяльності, що мають особистісну й соціальну значущість;

- визначено суть підприємницької компетентності учнів як поліструктурне індивідуально-психологічне утворення, згідно основних компонентів (мотиваційно-ціннісного, знаннєво-змістового, операційно-діяльнісного та особистісно-рефлексивного); визначено сформованість підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О за мотиваційним, когнітивним, діяльнісним, особистісним критеріями та обґрунтовано їх показники; визначено три рівні розвиненості підприємницької компетентності: *початковий* (наявність нестійкого інтересу до підприємницької діяльності; фрагментарність знань про особистість у бізнесі та значущість підприємництва; ситуативна участь у проектній та позашкільній діяльності; несистемна фіксація власних успіхів і досягнень; уміння презентувати власні бізнес-ідеї; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач), *достатній* (наявність стійкого інтересу до підприємницької діяльності; знання основних рис і якостей майбутнього підприємця; уміння аналізувати свої сильні і слабкі сторони; участь в обов'язковій проектній і позааудиторній діяльності; уміння вести щоденник, створювати власне електронне портфоліо, готувати і представляти бізнес-ідеї; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач; визначати мотиви власної поведінки), *високий* (особистісно й соціально зумовлена вмотивованість до відкриття власної справи; глибокі знання про якості і властивості особистості, важливі для відкриття і ведення власного бізнесу; вміння створювати психологічний автопортрет, аналізувати свої сильні та слабкі сторони, розробляти програму корекції особистості, визначати траєкторії особистісного та професійного розвитку; активна участь у проектній діяльності та масових заходах закладу освіти, здатність самостійно планувати позашкільну діяльність; уміння вести діловий щоденник, створювати і систематично наповнювати електронне портфоліо, готувати, представляти й реалізовувати бізнес-плани, проекти; уміння аналізувати причини своїх успіхів і невдач; визначати мотиви власної поведінки; прогнозувати результати навчальної і професійної діяльності; сформовані навички самоактуалізації та самопрезентації), які спрямовані на підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців до підприємницької діяльності діяльності;

- розроблено й обґрунтовано педагогічну систему підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу, що характеризується наявністю взаємопов'язаних та взаємообумовлених складників: теоретико-методологічного (мета, завдання та теоретико-методологічне підґрунтя підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності); змістового (компоненти змісту підприємницької компетентності майбутніх фахівців – мотиваційно-ціннісний; знаннєво-змістовий; операційно-діяльнісний; особистісно-рефлексивний); організаційно-методичного (розроблення методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців; обґрунтування відповідних форм, методів і педагогічних технологій); діагностично-результативного (критерії, показники та рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців; методика оцінювання, що включає

2

стандартизований та авторський діагностичний інструментарій), що сприяє якісному запровадженню педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу;

- розроблено й апробовано методику розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів, як своєрідну педагогічну систему, яка передбачає використання низки педагогічних технологій (технологія розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників, технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі проектної діяльності, технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників із використанням елементів самоменеджменту, технологія розвитку фінансової грамотності), що сприятиме в професійній підготовці майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності;

- здійснена перевірка ефективності розробленої системи підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності; впроваджено педагогічні технології, визначено загальний показник ефективності функціонування системи підготовки та рівень сформованості підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; здійснено порівняння результатів діагностування на констатувальному та формуальному етапах експерименту (послідовний педагогічний експеримент), виконано їх перевірку, що підтвердило позитивну динаміку змін рівня розвитку підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О за всіма критеріями;

- подальшого розвитку набули концептуальні ідеї щодо теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності; проектування педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності; уточнено суть дефініції «підприємницька компетентність майбутніх кваліфікованих робітників», визначено структуру, показники, етапи розвитку та охарактеризовані рівні розвинутості підприємницької компетентності майбутніх фахівців.

До особливостей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності віднесено методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, упровадженні в освітній процес ЗП(ПТ)О передбачених нею педагогічних технологій (розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їхньої фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проектної діяльності та ефективного самоменеджменту).

Науковий доробок за результатами виконаного дослідження виконавцями теми:

1. За результатами дослідження видано 51 наукову працю: *наукової продукції* – 31 стаття (6 статей у зарубіжних виданнях, включених до наукометричної бази SCOPUS, 14 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексується наукометричною базою даних Index Copernicus International; 11 статей в інших виданнях), 13 тез, монографія «Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика»; *навчальної продукції* – навчальний посібник «Основи економічної грамотності та

підприємництва» (рекомендованого МОН України для використання в ЗП(ПТ)О); *виробничо-практичної продукції* – методичний посібник «Підприємницька компетентність майбутніх фахівців», методичні рекомендації «Від бізнес-ідеї до підприємницького успіху»; *довідкової продукції* – аналітичні матеріали (3).

2. Результати наукового дослідження впроваджено в шести ЗП(ПТ)О, 2 навчально-методичних центрах професійно-технічної освіти, 2 закладах вищої освіти, а також під час планування нової теми фундаментального дослідження «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Упровадження результатів дослідження підтверджується договорами про співробітництво і довідками про впровадження результатів дослідження.

3. Оприлюднення результатів дослідження здійснюється також через електронні ресурси (сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, е-бібліотеку Національної академії педагогічних наук України). За результатами дослідження опубліковані й впроваджуються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти електронні видання:

- Алексеева С. В., Базиль Л. О., Гриценко І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: *монографія*. Житомир: «Полісся», 2020. 237 с. (Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/repozytarii/produksiia-ndr/321-ndr-teoretychni-i-metodychni-osnovy-pidhotovky-maibutnix-kvalifikovanykh-kadriv-do-pidpriemnytskoi-dijalnosti-v-umovakh-rozvytku-maloho-biznesu-2019-2021>; в е-бібліотеці НАПН Укр <http://lib.iitta.gov.ua/724963/>);

- Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Закатнов Д.О., Єршова Л.М., Орлов В.Ф., Сохацька Г.М. Підприємницька компетентність майбутніх фахівців: *методичний посібник* / За наук. ред. М.Т. Теловатої. Житомир: «Полісся», 2021. 215 с. (Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1407-pidpriemnytska-kompetentnist-maibutnix-fakhivtsiv-metodychnyi-posibnyk>)

- Гриценко І. А., Байдулін В. Б., Савченко М. О. Від бізнес-ідеї – до підприємницького успіху: *метод. рекомендації*. Житомир: «Полісся», 2021. 116 с. Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1405-vid-biznesidei-do-pidpriemnytskoho> В Е-бібліотеці НАПН Укр. <http://lib.iitta.gov.ua/728126/>

- Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Єршова Л.М., Орлов В.Ф., Г.М. Сохацька. Основи економічної грамотності та підприємництва: *навчальний посібник*. Житомир: Полісся, 2020. 217 с. (Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1408-osnovy-ekonomichnoi-hramotnosti-ta-pidpriemnytstva-navchalnyi-posibnyk>)

Звіт про результати виконання наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» (РК0119U002047) обговорено і затверджено рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, протокол № 10 від 04 жовтня 2021 р.

Напряом наукового пошуку й одержані наукові результати дослідження мають важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти. Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Інформацію наукового керівника теми, завідувача лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата економічних наук, доцента Сохаської Г.В., довідку про результати наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу», що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК0119U002047, взяти до відома та практичного використання.

1. Теоретичні та методичні результати прикладного наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу» схвалити.

2. Рекомендувати Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (В.О. Радкевич):

- посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково) методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

3. Науковим співробітникам лабораторії професійної кар'єри Інституту:

- продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації;

- продовжити проведення тренінгів з організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

- забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу».

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих
НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар,
кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«14» вересня 2021 р.

Протокол № 7_

Про результати наукового дослідження
«Методичні засади впровадження
елементів дуальної форми навчання
в професійну підготовку майбутніх
кваліфікованих робітників будівельної,
машинобудівної галузей,
сфери обслуговування
та громадського харчування»,
виконаного в Інституті
професійно-технічної освіти НАПН України

Заслухавши та обговоривши звіт провідного наукового співробітника лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, доцента Куцалаєвої Наталі Валеріївни про результати наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (РК № 0119U00197), що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України протягом 2019-2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., № 1-2/6-123, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує актуальність дослідження, належний рівень його теоретичного і практичного виконання.

Відповідно до мети дослідження, що полягала в науковому обґрунтуванні методичних засад та експериментальній перевірці результативності розробленої методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти, було отримано основні наукові результати:

- обґрунтовано методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування (забезпечення відповідності професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників у процесі професійного навчання з елементами дуальної форми вимогам роботодавців; цілеспрямована організація дуальної форми навчання

1

майбутніх кваліфікованих робітників з детально обґрунтованими методиками, технологіями, етапами, процедурами тощо; спільне координування (педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та представники підприємств) професійної підготовки кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання, що передбачає узгодження та постійне коригування навчальних планів і програм їхньої підготовки та планів роботи закладів; навчально-методичне забезпечення тренінг-курсу для педагогів з організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти);

- розроблено методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання – відкриту динамічну систему, що охоплює структурні складники (учні, педагогічні працівники, соціальні партнери, цілі, зміст, засоби педагогічної взаємодії, діагностування й оцінювання, перспективні можливості для оновлення методичної системи) та функціональні компоненти (проектувальний, пізнавальний, процесуальний, гностичний, рефлексивний, контрольньо-оцінний, прогностичний, комунікаційний) і спрямована на підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності за фахом;

- створено методику організації дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування, що сприяє якісному запровадженню дуальної форми навчання в закладах освіти;

- розроблено технологію розвитку соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання, що сприятиме взаємовигідній продуктивній діяльності суб'єктів системи соціального партнерства, спрямованої на ефективний розвиток професійної освіти;

- удосконалено алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання, орієнтований на посилення практичної спрямованості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників;

подальшого розвитку набули положення щодо дуальної форми навчання та соціального партнерства. Визначено спільні ознаки професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання: практико-орієнтованість, інтелектуалізація й індивідуалізація професійного навчання; здійснення професійного навчання в умовах реального виробництва; розвиток соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; відповідність напрямів професійної підготовки кваліфікованих робітників регіональній інфраструктурі; запровадження інституту наставників; створення інноваційного освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

До особливостей професійної підготовки кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми віднесено: для будівельного профілю (налагодження співпраці з декількома підрядчиками та субпідрядниками; надзвичайно складні

умови праці на будівельному майданчику); для машинобудівного профілю (створення на території підприємств, що надають робітничі місця для забезпечення професійно-практичної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрів (ділянок) для оволодіння професійними вміннями та навичками); для сфери обслуговування та громадського харчування (залежність роботи підприємств громадського харчування від умов забезпечення потреб споживачів; обов'язкове дотримання санітарно-гігієнічних умов праці).

Науковий доробок за результатами виконаного дослідження виконавцями теми:

1. У 2016-2018 рр. за темою наукового дослідження опубліковано та оприлюднено 46 наукових праць, у тому числі: три підручника («Сучасні технології кондитерського виробництва» (12 авт. арк.), «Технології утеплення фасадів будівель» (12 авт. арк.), «Технології верстатних робіт» (12 авт. арк.), практичний посібник «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (10 авт. арк.), 17 статей (з них 1 стаття, що індексується WoS, 7 – у вітчизняних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 9 статті – у міжнародних виданнях); 24 тез у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій. Всі публікації розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України, кількість завантажень публікацій складає 118155.

2. Проміжні та кінцеві результати дослідження обговорювалися на засіданнях Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, у виступах науковців лабораторії на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, круглих столах тощо; оприлюднювалися на 67 масових науково-практичних заходах, а саме: 21 конференціях (14 міжнародних, 7 всеукраїнських), 27 семінарах, 5 круглих столах, у т. ч. 1 міжнародному та 13 інших заходів.

3. Оприлюднення результатів наукового дослідження здійснюється шляхом розміщення інформації про результати дослідження в електронній бібліотеці НАПН України, на веб-сайтах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, експериментальних баз, міжнародних спеціалізованих виставках, засобах масової інформації; при плануванні нової теми наукового дослідження «Методичні основи розроблення та застосування еко-орієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства», що розпочинається в 2022 році. У рамках дослідження виконуються експеримент всеукраїнського та два регіонального рівня.

Звіт про результати виконання наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (РК № 0119U00197) обговорено і затверджено рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, протокол № 7 від 30 серпня 2021 р.

Напрямок наукового пошуку й одержані наукові результати дослідження мають важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію наукового керівника теми, провідного наукового співробітника лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, доцента Кудалаєвої Н. В., довідку про результати наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування», що виконується в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), номер державної реєстрації РК № 0119U00197, взяти до відома та практичного використання.

2. Теоретичні та методичні результати прикладного наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» схвалити.

3. Рекомендувати Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (В.О. Радкевич):

– посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, обласними навчально (науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та в м. Києві з питань підготовки педагогічних працівників до організації дуальної форми навчання.

4. Науковим співробітникам лабораторії технологій професійного навчання Інституту:

– продовжити висвітлення результатів дослідження в науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, включених до вітчизняних і міжнародних наукометричних баз даних та засобах масової інформації;

– продовжити проведення тренінгів з організації дуальної форми навчання для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– забезпечити використання отриманих результатів під час виконання прикладного дослідження «Методичні основи розроблення та застосування еко-орієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства».

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих
НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар,
кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

« 11 » квітня 2023 р.

Протокол № 4

**Про результати
прикладного дослідження
«Методичні засади оцінювання
якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти»,
виконаного в Інституті
професійної освіти НАПН України**

Заслухавши та обговоривши звіт керівника теми, доктора педагогічних наук, професора Лузана Петра Григоровича про результати прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (РК 0120U000073), що виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України протягом 2020-2022 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 22.04.2019 р., № 1-2/5-115, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує його актуальність, належний рівень його практичного виконання.

Відповідно до мети дослідження, що полягала в обґрунтуванні та розробці методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти та експериментальній перевірці її результативності, було отримано основні наукові результати:

– обґрунтовано методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (цілі оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів визначаються завданнями критеріально-орієнтованого оцінювання щодо виконання коригувальної, організаційної, виховної, діагностичної, освітньої функцій на етапах попереднього, поточного, тематичного (модульного), семестрового контролю і встановлення відповідної кваліфікації з певної спеціальності (та видачі за результатами атестації відповідного диплому про освіту) при державній атестації; відбір і структурування змісту завдань оцінювання якості підготовки фахівців здійснюється з чітким урахуванням еталонних освітніх результатів, задекларованих у стандартах фахової передвищої освіти чи освітньо-професійних програмах; методика оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах здійснюється комплексом традиційних та інноваційних методів, що відповідають критеріям валідності, об'єктивності, надійності та точності; інструменти оцінювання якості підготовки фахівців (структуровані завдання, тести,

1

анкети, опитувальники тощо) застосовуються після перевірки їх на валідність; результативність системного оцінювання якості підготовки фахівців забезпечується використанням перевіреного методичного інструментарію, належним управлінням та ефективним тренінговим навчанням педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти;

– *визначено і обґрунтовано принципи* (чітке визначення очікуваних результатів навчання; об'єктивність оцінювання компетентнісних досягнень студентів; системність і систематичність оцінювання результатів навчання студентів; єдності вимог; позитивний підхід в оцінюванні результатів навчання студентів; індивідуальний підхід під час оцінювання результатів навчальних досягнень студентів; багатовимірність оцінювання результатів навчальних досягнень студентів; адекватність інструментів оцінювання компетентнісних досягнень студентів; дотримання балансу суб'єктів оцінювання; конфіденційність інформації про результати навчання студентів) і педагогічні умови оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (застосування декількох інструментів оцінювання, кожен з яких є найбільш адекватним для оцінювання відповідного об'єкта, що діагностується; інструменти оцінювання якості підготовки фахівців мають бути релевантними об'єктам оцінки та особливостям студентів; продукування висновків про якість підготовки фахівців здійснюється на основі триангуляційного методу підвищення надійності – урахування інформації з різних джерел, включаючи самооцінки студентів та взаємооцінки одногрупників; завчасне ознайомлення студентів із критеріями оцінювання якості їх підготовки у закладах фахової передвищої освіти);

– *створено методикою оцінювання компетентностей (освітніх результатів)* на основі понятійно-змістового аналізу компонентів професійної дії із застосування технології тестового контролю, що охоплює чотири послідовних етапи: організаційно-цільовий (визначення мети та завдань тестування; структурування навчального матеріалу або складання реєстру знань; вибір типу тестових завдань; розробка комплектів тестових завдань); експертний (експертне оцінювання тестових завдань викладачами-експертами; експертне оцінювання тестових завдань студентами-експертами; пробне тестування; відбір валідних тестових завдань до складу базового набору); проєктувальний (складання тесту з базового набору тестових завдань; попередня перевірка якості тесту; оцінювання валідності та надійності тесту; прийняття рішення щодо застосування тесту); узгацьнювальний (проведення тестування; оцінювання результатів тестування);

– *розроблено та обґрунтовано методичну систему* оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах як складне динамічне утворення, що ієрархічно поєднує взаємопов'язані компоненти (мета, завдання, зміст освіти, діагностичний інструментарій, етапи, методи, форми, критерії, показники та результати оцінювання якості підготовки фахівців) в організаційно-технологічний конструкт, структуру якого складають цільовий, змістовий, інструментальний, організаційно-методичний, діагностичний, результативно-рефлексивний блоки;

– *удосконалено сутнісний зміст понять:*

«Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжі» визначається як процес встановлення рівнів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти в

2

опануванні змістом навчальної дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до вимог чинних освітньо-професійних програм;

«Готовність педагогічного працівника до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» інтерпретується як інтегративна, складно структурована властивість особистості, що виявляється в діагностичній діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність об'єктивно оцінювати компетентнісні досягнення студентів за рахунок збалансованого поєднання знань та умінь застосовувати валідні методи, інструменти, технології вимірювання результатів навчання на тлі розвинутої морально-ціннісної спрямованості на забезпечення якості освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти;

– подальшого розвитку набули критерії (мотиваційно-цільовий, когнітивний, професійно-діяльнісний, рефлексивно-результативний) і відповідні показники розвитку готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; на основі аналізу якісних і кількісних показників виокремлено чотири її рівні: базовий, середній, достатній, високий.

До особливостей оцінювання якості підготовки фахівців віднесено:

– у коледжах аграрного профілю – зміст контрольних завдань має поєднувати словесну і наочну інформацію, оскільки професійна діяльність пов'язана з аналізом зовнішнього виду об'єктів та предметів сільськогосподарської праці;

– у коледжах будівельного профілю – домінантним способом оцінювання компетентнісних досягнень студентів є графічний метод, заснований на виконанні комплексу завдань (міні-графічні завдання, розрахунково-графічні завдання, індивідуальні графічні завдання, багатофункціональні завдання, професійно-зорієнтовані графічні задачі, комплексні ситуаційні завдання, курсові і дипломні проекти тощо);

– у коледжах машинобудівного профілю – при проектуванні завдань оцінювання навчальних досягнень студентів з технічних дисциплін слід враховувати ступінь складності об'єктів техніки для вивчення та орієнтуватися на цей аспект при відборі методів контролю.

Науковий доробок за результатами виконаного дослідження виконавцями теми:

1. За результатами дослідження опубліковано 164 наукові праці, зокрема: 49 статей (з них 7 статей, що індексується Scopus/WoS, 32 – у вітчизняних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 10 статей – у міжнародних наукових виданнях); 115 тез у збірниках матеріалів конференцій.

Видано методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (12 авт. арк.) <https://cutt.ly/J0t6JS0>; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» (10 авт. арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (8 авт. арк.); бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (3 авт. арк.) <https://lib.iitta.gov.ua/729403/>

3

Результати дослідження висвітлено в інформаційно-аналітичних матеріалах Інституту професійної освіти НАПН України, розміщених на сайті наукової установи (<https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1190-profesiynna-profesiynnotekhnichnata-fakhova-peredvyshcha-osvita-informatsiinoanalitichni-materialy>).

Використання сучасних електронних ресурсів (електронні фахові видання, електронна бібліотека НАПН України, Google Академія), де розміщено електронні версії наукової продукції, підготовленої співробітниками лабораторії, дало змогу розширити можливість реєстру користувачів результатів наукового дослідження, а також аналізувати індекси цитувань відповідної опублікованої продукції (зокрема, h-індекс). Загальна кількість завантажених результатів дослідження – 129, скачувань – 17777, індекс Гірша – 26, 10-індекс – 65.

2. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, у виступах науковців лабораторії на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, круглих столах тощо; оприлюднювалися на 81 масовому науково-практичному заході, а саме: 34 конференціях (20 міжнародних, 14 всеукраїнських), 30 вебінарах і семінарах, 6 круглих столах, 11 інших заходах; при плануванні нової теми наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу», що розпочинається у 2023 році.

3. Результати наукового дослідження впроваджуються в освітній процес закладів фахової передвищої та вищої освіти, що підтверджується довідками про впровадження, угодами з установами. Цими угодами передбачено спільне проведення науково-практичних заходів, наукове консультування з використання розробленої продукції, її впровадження в освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Аналіз змісту довідок про впровадження результатів дослідження, статистичних даних електронної бібліотеки НАПН України, наукового порталу Інституту професійної освіти НАПН України засвідчив, що підготовлені навчально-методичні матеріали широко використовуються як педагогічними працівниками, так і здобувачами фахової передвищої освіти. Рівень впровадження можна кваліфікувати як всеукраїнський, що не виключає потреби подальшого розширення кола користувачів розробленої продукції та вжиття заходів, що сприятимуть її ефективному використанню в регіонах України.

Звіт про впровадження результатів прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (ПК 0120U000073) обговорено і затверджено рішенням Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, протокол № 3 від 23 березня 2023 р.

Напряму наукового пошуку, одержані наукові результати дослідження та їх впровадження мають важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи професійної освіти.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію керівника наукового дослідження, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, професора Лузана Петра Григоровича, довідку про результати прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що виконувалося в Інституті професійної освіти НАПН України (2020-2022 рр.), номер державної реєстрації РК 0120U000073, взяти до відома та практичного використання.

2. Результати прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» схвалити.

3. Рекомендувати Інституту професійної освіти НАПН України (В.О. Радкевич) посилити увагу до розвитку взаємодії із закладами фахової передвищої освіти, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти з питань підготовки педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів.

4. Науковим співробітникам лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах:

– продовжити висвітлювати результати досліджень у міжнародних збірниках наукових праць, включених до наукометричних та реферативних баз даних, зокрема [Scopus](#) і [Web of Science](#), а також у засобах масової інформації, зокрема Інтернет-ресурсах;

– активізувати роботу щодо впровадження результатів дослідження в освітній процес закладів фахової передвищої освіти;

– продовжити проведення тренінгів з організації об'єктивного оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;

– забезпечити використання отриманих результатів під час виконання фундаментального дослідження «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу».

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих
НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар,
кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

14 грудня 2021 р.

Протокол № 11

Про результати дослідження

«Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»,

яке виконувалося в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Заслухавши і обговоривши звіт провідного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого дослідника, член-кореспондента НАПН України Бородієнко Олександри Володимирівни про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», державний реєстраційний номер 0119U001086, яке виконувалося протягом 2019-2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19 квітня 2018 року № 1-2/6-123, Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України зазначає, що:

- дослідження здійснено на теоретичному (узагальнення фактичного матеріалу, обґрунтування найбільш важливих закономірностей, принципів розвитку проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, пошук причинно-наслідкових зв'язків, рушійних сил, характеристика контексту) та практико-орієнтованому рівнях (зіставлення зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розроблення рекомендацій щодо ефективного застосування прогресивного досвіду у практику управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти України; розроблення рекомендацій щодо використання конструктивних ідей європейського та вітчизняного досвіду, зокрема в розбудові національного законодавства);

- доведено, що управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) має певні особливості та ґрунтується на загальній теорії управління соціально-педагогічними системами. З'ясовано, що *передумовами впровадження проектного менеджменту у діяльність цих закладів є: сучасні виклики, які стоять перед системою П(ПТ)О в цілому* (децентралізація управління та вдосконалення механізму фінансування системи професійної (професійно-технічної) освіти на державному й регіональному рівнях; оптимізація мережі та створення нових типів закладів, забезпечення їх автономії; формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі й

впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; модернізація освітнього середовища; цілеспрямована робота з формування системи професійних кваліфікацій, впровадження механізмів стимулювання роботодавців щодо участі в освітньому процесі; впровадження дуальної форми здобуття освіти; підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) освіти) та виклики, які стоять перед закладами професійної освіти зокрема (необхідність: забезпечення сталості розвитку закладу в довгостроковій перспективі; переходу на нову парадигму управління закладом, що характеризується гнучкістю, змінністю, результативністю; формування змісту професійної освіти на компетентнісній основі й впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; модернізації освітнього середовища; відповідності зовнішньому середовищу (зокрема, ринку праці);

• обґрунтовано теоретичні основи управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації. Зокрема: виокремлено передумови впровадження проектного менеджменту в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти; виокремлено сутнісні ознаки поняття «проект закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; обґрунтовано визначення поняття «проект закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; поняття закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно-орієнтованої організації; визначено суть поняття «планування проектної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; визначено особливості управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованою організацією; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови управління розвитком закладу освіти як проектно орієнтованою організацією; доповнено структуру управлінської компетентності керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням необхідності використання технології проектного менеджменту); обґрунтовано технологію проектного менеджменту закладу П(ПТ)О; обґрунтовано напрями планування проектної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти; розроблено універсальну технологію реалізації проекту закладу П(ПТ)О; обґрунтовано методику визначення стану проектної діяльності закладу П(ПТ)О; розроблено алгоритм взаємодії закладів професійної (професійно-технічної) освіти з соціальними партнерами задля реалізації проектів публічно-приватного партнерства; виокремлено критерії оцінювання проектних заявок та відбору успішних проектів; з'ясовано бар'єри участі закладів П(ПТ)О у проектах; обґрунтовано організаційні умови реалізації технології краудфандингу; визначено функції програмного забезпечення проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

• обґрунтовано теоретичні основи стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема: обґрунтовано поняття «стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»; виокремлено істотні сутнісні ознаки поняття «орієнтоване на результат управління (Results-based management) закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; обґрунтовано переваги стратегічної орієнтованості управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; виявлено ризики та обмеження реалізації орієнтованого на результат управління закладів професійної

(професійно-технічної) освіти; розроблено технологію стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; відібрано інструменти, завдяки яким уможлиблюється оптимальний та результативний процес реалізації технології стратегічного управління закладом П(ПТ)О; розроблено алгоритм виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О; обґрунтовано методіку розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О;

- обґрунтовано *теоретичні основи маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації*. Зокрема: сформульовано ключові поняття, пов'язані із маркетингово-моніторинговим супроводом управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованою організацією (освітні послуги закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації; маркетингово-моніторинговий супровід управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації); визначено складові системи маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованою організацією; обґрунтовано технологію маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно-орієнтованої організації; визначено складові технології маркетингово-моніторингового супроводу; розроблено алгоритм розроблення ефективних маркетингових комунікацій закладу П(ПТ)О;

- проаналізовано *вітчизняний досвід проектної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти*. Виокремлено тенденції розвитку проектної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти П(ПТ)О в Україні (урізноманітнення тематичної спрямованості проектів (від дослідницьких і творчих - до інформаційних та практико-орієнтованих); посилення соціальної спрямованості проектів (спрямування на розвиток громад); розширення спектру учасників проектів (соціальних партнерів) – включення ГО, центрів зайнятості, органів місцевого самоврядування, закладів освіти тощо; набуття практичної спрямованості проектів й зв'язків з ринком праці (що відображає головну спрямованість на оновлення системи підготовки робітничих кадрів за новітніми технологіями);

- проаналізовано *зарубіжний досвід проектної діяльності закладів професійної освіти і навчання*. Зокрема, визначено особливості проектного методу в закладах професійної освіти і навчання (ПОН) в країнах ЄС; ідентифіковано тенденції розвитку проектної діяльності в закладах ПОН в країнах ЄС; виокремлено критерії відбору проектів, які реалізуються на рівні закладів ПОН у країнах ЄС; виокремлено ключові напрями проектної взаємодії з розвитку професійної освіти і навчання в рамках міжнародних консорціумів);

- визначено *тенденції розвитку вітчизняної професійної (професійно-технічної) освіти на початку XXI століття*. Зокрема: проаналізовано шляхи реформування професійно-технічної освіти в умовах становлення ринкової економіки (1991-2000 рр.); визначено позитивні аспекти розвитку професійно-технічної освіти (2001-2010 рр.); визначено негативні тенденції та проблеми професійної освіти (2001-2010 рр.); визначено потреби модернізації, виокремлено шляхи вдосконалення системи професійно-технічної освіти та *схарактеризовано* напрями модернізації системи забезпечення якості професійно-технічної освіти

(2001-2010 рр.); визначено проблеми розвитку професійно-технічної освіти, чинники її модернізації (2011-2021 рр.); виокремлено тенденції розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти (2011-2021 рр.); визначено особливості сучасного стану розвитку регіональних підсистем П(ПТ)О; схарактеризовано особливості проблематики наукових досліджень, що спрямовуються на вирішення складних завдань розвитку, трансформації, осмислення місця і ролі системи професійної (професійно-технічної) освіти в сучасному суспільстві; виокремлено ключові напрями таких досліджень.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у:

- *визначенні змісту ключових дефініцій дослідження:* «заклад професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтована організація»; «освітні послуги закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації»; «маркетингово-моніторинговий супровід управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації»; «орієнтоване на результат управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»;

- *обґрунтуванні теоретичних основ:* управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно-орієнтованою організацією, стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованою організацією;

- *визначенні тенденцій:* розвитку проектної діяльності закладів П(ПТ)О в Україні, спільних тенденцій розвитку проектної діяльності в закладах ПОН в країнах ЄС, тенденцій розвитку сфери професійної (професійно-технічної) освіти України в добу незалежності;

- *визначенні особливостей* розвитку регіональних підсистем професійної (професійно-технічної) освіти та формулюванні рекомендацій щодо їх вдосконалення;

- *обґрунтуванні технологій:* проектного менеджменту закладу П(ПТ)О, універсальної технології реалізації проекту закладу П(ПТ)О, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованої організації, стратегічного управління закладом П(ПТ)О;

- *розробленні методик:* визначення стану проектної діяльності закладу П(ПТ)О, розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О;

- *розробленні алгоритмів:* процесу виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О, розроблення ефективних маркетингових комунікацій, взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проектів публічно-приватного партнерства.

Практичне значення наукового пошуку полягає у:

- *впровадженні результатів дослідження у розбудову національного законодавства* (розроблення рекомендацій до проекту Закону України “Про професійну освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, концептуальних основ реформування професійної освіти України “Сучасна професійна освіта”; надання рекомендацій МОН України щодо оновлених функцій навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти;

• *створенні бази даних регіональних підсистем професійної (професійно-технічної) освіти, яка містить інформацію про: особливості розвитку професійної (професійно-технічної) освіти областей у добу незалежності; документи та статистичні дані щодо розвитку професійної освіти в регіонах; дані щодо динаміки розвитку мережі закладів, інноваційні ідеї та проекти закладів професійної освіти, співпрацю з соціальними партнерами; перелік професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів; професійні стандарти, створені у співпраці з роботодавцями; громадянське виховання учнів закладів; експериментальну діяльність закладів; міжнародні проекти за участю закладів; навчально-методичне забезпечення розвитку професійної освіти у регіонах; участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках, конкурсах тощо);*

• *обґрунтуванні рекомендацій щодо конструктивних дій в напрямі подальшої ефективної модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти (проведення системної роботи з роботодавцями для вивчення попиту на робочу силу та задоволення кадрових потреб роботодавців; створення ефективної мережі та нових типів закладів П(ПТ)О для забезпечення гнучкого реагування на запити ринку праці та потреби особистості; удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань професійної освіти; створення регіонального органу (структури), що вивчає та узагальнює потребу роботодавців у кваліфікованих робітниках; оновлення змісту професійної освіти, забезпечення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні сучасних досягнень науки, техніки, технологій та кращих практик; залучення роботодавців до процесу підготовки кадрів різного освітнього кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу; оновлення переліку професій, за якими здійснюється здобуття професійної освіти; модернізація навчально-матеріальної бази закладів П(ПТ)О за активної участі роботодавців, створення НПП галузевого спрямування; проведення навчань з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для забезпечення відповідності їхніх професійних вмінь та навичок сучасним потребам ринку праці; здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема, під конкретне замовлення роботодавців (фізичних осіб); підвищення рівня заробітної плати працівникам, застосування матеріального заохочення сумлінних робітників, забезпечення соціальних гарантій, можливість кар'єрного зростання; формування позитивного іміджу закладів П(ПТ)О як однієї з важливих умов забезпечення престижності підготовки кваліфікованих робітників; удосконалення профорієнтаційної роботи та популяризація робітничих професій; посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань праці; здійснення заходів, спрямованих на самозайнятість випускників, вирішення проблем молодіжного безробіття);*

• *створенні бази даних програм ЄС, які фінансують спільні проекти для розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (Еразмус Мундус, Темпус, Жан Моне, Еразмус+ (напрямок «КА2: Співпраця задля інновацій за ключовим напрямом діяльності»), Горизонт 2020, ЄФО, EU4Skills).*

• *розробленні рекомендацій щодо успішної реалізації проектів публічно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті*

(необхідність залучення ключових гравців/стейкхолдерів; доцільність залучення всіх ключових учасників з початку процесу концептуалізації проекту; широка комунікація проекту, сфер відповідальності та джерел його фінансування; поєднання зобов'язань учасників і свободи їхніх дій; створення синергії від регіонального співробітництва або співробітництва на місцевому рівні; взаємозв'язок розширення інфраструктури, навчання, освітніх ресурсів та корпоративної культури; сприяння широкому розголосу результатів проекту).

• *створенні переліку спеціальних сервісів і баз даних для пошуку партнерів для проєктних консорціумів*: національні офіси Erasmus+; база даних результатів проєктів Erasmus+ (<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>); EUPARTNERSEARCH (<http://eupartnersearch.com/>), EU Calls (<https://eucalls.net/>), Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPALE (<https://epale.ec.europa.eu/partner-search>), Otlas, платформа міжнародного партнерства між організаціями й інформальними групами у проєктах для молоді (<https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/>); CORDIS, база даних Європейської комісії (<https://cordis.europa.eu/>). У сфері професійної освіти і навчання до спеціальних сервісів і баз даних належать: UNEVOC Network (<https://unevoc.unesco.org/go.php?q=Explore+the+UNEVOC+Network>).

• *обґрунтуванні технологій* (проєктного менеджменту закладу П(ПТ)О, універсальної технології реалізації проєкту закладу П(ПТ)О, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно орієнтованої організації, стратегічного управління закладом П(ПТ)О); *розробленні методик* (визначення стану проєктної діяльності закладу П(ПТ)О, розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О); *розробленні алгоритмів* (процесу виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О, розроблення ефективних маркетингових комунікацій, взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства).

• *експертній діяльності* (у проєкті Делегації ЄС в Україні щодо формулювання допомоги ЄС щодо формулювання допомоги ЄС у реформуванні системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні; роботі експертної групи з розроблення методик професійних та освітніх стандартів на компетентнісній основі, реалізації проєкту ПРООН з розвитку управлінської компетентності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької і Луганської областей), наданні консультативної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей у розбудові проєктів публічно-приватного партнерства (за підтримки ПРООН), створенні планів стратегічного розвитку для 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей;

• *діяльності із поширення та впровадження зарубіжного та вітчизняного досвіду проєктної діяльності* закладів професійної освіти (апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом участі в роботі 163 масових заходів (а саме 1 з'їзді, 6 симпозіумах, 48 конференціях (включно – 33 міжнародних), 13 наукових семінарах, 3 круглих столах, 3 виставках та 36 інших видах заходів). Співробітниками лабораторії підготовлено та проведено 5 масових заходів, включених до Плану роботи НАПН України);

• *безпосередньо у проєктній діяльності*: участь у проєкті програми ЄС Еразмус+ «Нові механізми управління і стандартизації професійної освіти і навчання, засновані на партнерстві (PAGOSTE)» («*New mechanisms of partnership-based governance and standardisation of vocational teacher education in Ukraine. PAGOSTE*»); плотному проєкті зі створення наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей (за підтримки ПРООН);

• *інформаційно-просвітницькій діяльності* (ведення сторінки лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/Лабораторія-зарубіжних-систем-професійної-освіти-і-навчання-807950256008459/?ref=aymt_homepage_panel; регулярне висвітлення висвітлення подій та новин на сайті ІПТО НАПН України <http://www.ivet-ua.science/>); висвітлення подій та тематичних блоків у ЗМІ.

Кількісні і якісні характеристики підготовленої наукової продукції: підготовлено матеріалів загальним обсягом 56,0 авт.арк., зокрема: рукописи розділів практичних посібників обсягом 18 авт. арк., а саме: «Проєктна діяльність в системі професійної (професійно-технічної) освіти України» (9 авт.арк.), «Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (9 авт.арк.), рукопис енциклопедії «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття» (32,0 авт.арк.); 13 статей (6,0 авт.арк.), у тому числі: 1 стаття у зарубіжних виданнях, 7 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах, 5 статей виданнях, що що індексуються у Scopus / WoS. Додатково до технічного завдання було підготовлено 50 наукових праць з теми НДР загальним обсягом 70,05 авт. арк. (з них монографій – 5 (17,3 авт.арк.), практичних посібників – 2 (21,0 авт.арк.), методичних рекомендації – 4 (13,6 авт.арк.), статей – 39 (18,15 авт.арк.), у тому числі: 2 статті у зарубіжних виданнях, 26 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах, 11 статей виданнях, що що індексуються у Scopus / WoS.

Упровадження результатів НДР.

У 2021 році здійснювалася системна робота із впровадження результатів НДР «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці». Підготовлено та упроваджено 3 одиниці науково-виробничої продукції. Загальна кількість об'єктів упровадження, з урахуванням одержувачів обов'язкового примірника, результатів наукових досліджень – 157, серед яких: органи державної влади та місцевого самоврядування – 1 (Державний комітет телебачення і радіомовлення України); навчальні заклади – 129 (заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 126, вищої – 3); підвідомчі установи НАПН України – 3; інші установи, підприємства, організації, де використовується продукція підвідомчих установ (у т.ч. 17 навчально (науково)-методичних центрів ІПТО) – 24. Для забезпечення оприлюднення наукових результатів електронні версії кінцевих результатів НДР розміщено в електронній бібліотеці НАПН України та на сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Загальна кількість завантажених

результатів дослідження – 33. Загальна кількість скачувань – 1003. Загальна кількість цитувань вчених лабораторії – 2618. Індекс Гірша – 21, i10-індекс- 63. Середній індекс цитувань (h-індекс) учених лабораторії – 7,4.

Отже, результати дослідження здійснено на належному рівні, мають незаперечну наукову новизну, теоретичне і практичне значення. Результати НДР відповідають технічному завданню та тематичним планам, поставлені завдання дослідження виконано вчасно. Виконавцями теми НДР підготовлено до друку рукописи навчальних посібників, опубліковано статті з проблеми дослідження. Результати наукового дослідження та розроблена наукова і навчально-практична продукція обумовлюють соціальний та педагогічний ефект, що має прояв у розповсюдженні інноваційних ідей з управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підвищенні якості й ефективності професійної освіти в цілому.

Ураховуючи належний рівень результатів дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», державний реєстраційний номер 0119U001086, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Результати діяльності виконавців дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити.
2. Рекомендувати Інституту професійно-технічної освіти НАПН України надіслати до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з пропозиціями щодо їх врахування в удосконаленні управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти.
3. Підвищити рівень публікаційної активності співробітників лабораторії щодо широкого представлення результатів НДР у наукових фахових виданнях, у тому числі Scopus, Web of Science.
4. Широко висвітлювати прогресивні ідеї зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту та результати дослідження у ЗМІ.
5. У впровадженні отриманих результатів дослідження використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар Відділення – кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«13» лютого 2024 р.

Протокол № 2

Про результати наукового дослідження
**«Методичні засади застосування
цифрових технологій у підготовці
майбутніх кваліфікованих робітників»**, що
виконувалось в Інституті професійної освіти НАПН України

Заслухавши і обговоривши звіт наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Миколи Пригодія про результати наукового дослідження «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (РК № 0121U107472), що виконувалось в Інституті професійної освіти НАПН України впродовж 2021-2023 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 23 квітня 2020 року № 1-2/6-87, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує належний рівень його теоретичного і практичного виконання.

У ході дослідження обґрунтовано методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (мета застосування цифрових технологій визначається з урахуванням їх доступності та поширеності на ринку освітніх послуг, а також особистісних потреб і можливостей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; відбір і застосування цифрових технологій ґрунтується на сукупності методологічних підходів (системного, інформаційного, технологічного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого), дидактичних (науковості, систематичності, зв'язку навчання з життям, індивідуалізації, активності, наочності) і специфічних принципів (інформатизації освіти, відкритої освіти, мультимедійності, активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій, інтегративності, захисту персональних даних, взаємодоповнення реального і віртуального складників універсального освітнього середовища); урахуванні галузевої специфіки професійної підготовки та видів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; галузева диференціація цифрових технологій полягає у наявності спеціального програмного забезпечення; ефективне застосування цифрових технологій уможливорюється наявністю апаратного та програмного забезпечення з усталеною комунікацією між учасниками освітнього процесу; результативність застосування цифрових технологій забезпечується використанням дидактичних комплексів, методичного інструментарію, ефективним управлінням та тренінговим навчанням педагогічних працівників).

За результатами теоретичного аналізу вдосконалено зміст поняття «компетентність педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти з використання цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників», вдосконалення полягає в урахуванні в дефініції видових ознак інтегративного утворення, пов'язаних із техніко-технологічними, психолого-діяльнісними ознаками феномену, а також у конкретизації способів діяльності, що

цілісно відображають підготовленість особи до використання технологій і методик цифрового навчання в інформаційно-освітньому середовищі закладу професійно (професійно-технічної) освіти, відповідно до вимог цифровізації освіти та з урахуванням галузевої специфіки професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний) та показники оцінювання рівня компетентності педагогічних працівників закладу професійно (професійно-технічної) освіти з використання цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Установлено, що у межах мотиваційного критерію інтерес до цифрових технологій та усвідомлення їх ролі знаходяться у межах від 86 % до 100 % (середній та високий рівні), разом з тим 36 % педагогів продемонстрували низький рівень прагнення до збільшення знань з використання цифрових технологій у освітньому процесі (при 12 % високого рівня). Рефлексивний критерій (від 65 % до 90 % – середній та високий рівні) свідчить, що педагоги здатні об'єктивно оцінювати рівень особистої підготовки до даного виду професійної діяльності.

Визначені рівні показників когнітивного та діяльнісного критеріїв дають підстави стверджувати, що педагогічні працівники більш ґрунтовно підготовлені з питань методики використання готових засобів навчання (електронних навчальних посібників (когнітивний – 62 %; діяльнісний – 48 %), тестів (65 % та 60 %), відеофрагментів (58 % та 56 %), відеоконференцій (43 % та 41 %)).

Обґрунтовано методики: проведення навчальних занять на основі застосування онлайн-відеоконференцій; створення електронних додатків (портфоліо) навчальних досягнень здобувачів професійно (професійно-технічної) освіти; створення та використання інфографіки навчального призначення; створення та використання освітніх відеофрагментів на заняттях теоретичного та виробничого навчання. Апробація методик здійснювалась на формульованому етапі експерименту.

Для педагогічних працівників розроблено та запроваджено електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійно (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час», що містить 15 занять з текстовими і відео матеріалами, завданнями та тестами для самоконтролю. Двічі на рік проводяться вебінари з проблематики застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Установлено, що запровадження електронного ресурсу, методичних рекомендацій, навчально-методичного, методичного та практичного посібників сприяли зростанню рівня компетентності педагогів закладів професійно (професійно-технічної) освіти з використання цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (мотиваційний – на 5 %, когнітивний – на 18 %, діяльнісний – на 16 %, рефлексивний – на 4 %). Отже, отримані результати свідчать про ефективність запропонованої програми підготовки педагогічних працівників до застосування цифрових технологій у освітньому процесі.

Загалом виконавцями теми:

1. У 2021-23 рр. за темою наукового дослідження опубліковано та оприлюднено 48 наукових праць: статі – 17 (10 іноземними мовами), у тому числі: у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection – 4 (англ. мовою); у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах даних – 4 (англ. мовою); у наукових вітчизняних фахових виданнях – 9 (2 англ. мовою); матеріали конференцій – 31. Оприлюднено

кінцеву продукцію: навчально-методичний посібник «Цифрові технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час»; *практичний посібник «Тренінги для підготовки педагогічних працівників до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час»*; *методичні рекомендації «Застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час»*; *електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час»*. Публікації розміщено в електронній бібліотеці НАПН України.

2. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, у виступах науковців лабораторії на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, «круглих столах» тощо; оприлюднювалися на 36 масових науково-практичних заходах: конференціях – 13 (міжнародних – 8, всеукраїнських – 5), вебінарах – 9, тренінгах – 5, круглих столах – 3; інших заходах – 6.

3. Оприлюднення результатів наукового дослідження здійснюється шляхом розміщення інформації про результати дослідження в електронній бібліотеці НАПН України, на веб-сайтах Інституту професійної освіти НАПН України, експериментальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних спеціалізованих виставках. На відеохостингу YouTube у 2023 році представлено сім відеозаписів з проблеми цифровізації освіти загальною тривалістю понад 13 год. (понад 460 переглядів). У рамках дослідження проводиться виконання інноваційного освітнього проєкту за темою «Використання цифрових систем контролю успішності здобувачів освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (вересень 2021 – листопад 2026 рр.).

4. Під патронатом співробітників лабораторії проводився Всеукраїнський конкурс для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на кращий електронний освітній ресурс – «Планета IT» (2022 р.).

Звіт про результати виконання наукового дослідження «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (ПК № 0121U107472) обговорено й затверджено рішенням вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, протокол № 12 від 20 листопада 2023 р.

Отже, за результатами дослідження у професійну (професійно-технічну) освіту впроваджуються: методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; методика проведення навчальних занять на основі застосування відеоконференцій; методика створення та використання освітніх відеофрагментів на заняттях теоретичного та виробничого навчання; методика створення та використання інфографіки навчального призначення; методика створення електронних додатків навчальних досягнень здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; практичний посібник «Тренінги для підготовки педагогічних працівників до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час»; методичні рекомендації «Застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час»; електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час»; навчально-методичний посібник

«Цифрові технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час».

Водночас науковим співробітникам лабораторії доцільно посилити співпрацю з навчально(науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти та іншими установами, що здійснюють підвищення кваліфікації з метою вдосконалення підготовки педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; активізувати експериментальну роботу та міжнародне співробітництво.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію наукового керівника теми, старшого наукового співробітника лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, професора Пригодія М.А., довідку про результати наукового дослідження «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників», виконаного в Інституті професійної освіти НАПН України (2021-2023 рр.), номер державної реєстрації РК № 0121U107472, схвалити.

2. Рекомендувати Інституту професійної освіти НАПН України (В. О. Радкевич) започаткувати регіональні експерименти з розроблення та застосування цифрових засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців; забезпечити системну співпрацю з установами, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, з метою використання ними підготовленої науковими співробітниками лабораторії електронних навчальних ресурсів навчальної та виробничо-практичної продукції.

3. Науковим співробітникам лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту:

– висвітлювати найбільш вагомні результати дослідження у вітчизняних та міжнародних наукових психолого-педагогічних виданнях, що входять до наукометричних баз даних, засобах масової інформації;

– продовжити проведення тренінгів із застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників для педагогічних працівників і здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;

– забезпечити якісний моніторинг результатів впровадження навчальної та виробничо-практичної продукції з питань застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих
НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

Нелля НИЧКАЛО

Вчений секретар,
кандидат педагогічних наук

Валентина ГОРДІЄНКО

– розроблено методичку відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудовано її структурну модель;

– розроблено технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, що процесуально реалізовується на основі інтерактивних форм, методів навчання, а також шляхом самоосвіти, спроектовано модель розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, яка містить п'ять етапів (пропедевтичний, діагностичний, мотиваційно-цільовий, змістовно-діяльнісний та оцінно-результативний) та є ідеалізованим відображенням процесу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;

удосконалено

– перелік трудових функцій майстра виробничого навчання (планування та організація освітнього процесу; здійснення освітнього процесу; здійснення методичної роботи; професійний розвиток; супровід планування кар'єри здобувачів та зв'язок з ринком праці);

– структуру професійної компетентності майстра виробничого навчання (перелік загальних (ключових) та професійних компетентностей); методичку розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; удосконалення полягає у розробленні та впровадженні програми курсів підвищення кваліфікації, що сприяє формуванню в майстрів виробничого навчання соціально і професійно-значущих цінностей, мотивів, інтересів і потреб професійного розвитку, удосконаленню загальних (ключових) і професійних компетентностей, здатності до самоаналізу результатів професійно-педагогічної діяльності;

– діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання; удосконалення полягає у виокремленні критеріїв: ціннісно-мотиваційний (потреби, мотиви, професійна самооцінка, саморефлексія, ціннісні професійні інтереси), когнітивний (володіння психолого-педагогічними, методичними та професійними знаннями), діяльнісний (уміння й досвід вирішення професійно-педагогічних завдань з виробничого навчання), рефлексивний (професійна самооцінка, саморефлексія, професійна «Я-концепція»), показників та рівнів (високий, середній, базовий);

подальшого розвитку набули: концептуальні ідеї професійного розвитку майстрів виробничого навчання, які доповнені специфічними ознаками професійно-педагогічної діяльності означених фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та враховують сучасні тенденції цифровізації освіти; зміст поняття «професійна компетентність майстра виробничого

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

« 28 » жовтня 2021 р.

Протокол № 9

Про результати з теми НДР
**«Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого
навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»**

Заслухавши і обговоривши звіт завідувача лабораторії дистанційного професійного навчання доктора педагогічних наук, доцента Кручек Вікторії Аркадіївни про результати наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153), яка виконувалася у 2019–2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., протокол № 1-2/6-123, вчена рада Інституту професійно-технічної освіти НАПН України зазначає, що виконавцями наукового дослідження:

Наукова новизна результатів наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» полягає в тому, що:

вперше

– розроблено методичну систему розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудовано її модель, що складається з методологічно-цільового, змістового, процесуального та контрольньо-оцінювального компоненту;

– теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (формування мотивації до оволодіння сучасними педагогічними та виробничими технологіями, підвищення професійної компетентності; оновлення змісту розвитку професійної компетентності на основі компетентнісного підходу; створення інформаційно-освітнього середовища; стимулювання до саморозвитку);

навчання»; розвиток полягає у виокремленні істотних видових ознак цього інтегрального особистісного утворення, яке охоплює комплекс цінностей і мотивів професійно-педагогічної діяльності, психолого-педагогічних, фахових знань, умінь і навичок проектування і здійснення освітнього процесу на основі сучасних педагогічних та виробничих технологій, професійно-значущих якостей та зумовлює якісну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

Підготовлено та видано: методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» (13 авт.арк.); методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (6 авт.арк.); словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників» (5 авт.арк.); аналітичні матеріали за результатами констатувального та формульовального етапів дослідження із зазначеної теми з висновками та рекомендаціями.

За тематикою наукового дослідження було підготовлено 59 наукових праць, у т. ч.: 3 професійні стандарти; розділи до 2 колективних монографій; матеріали до 1 енциклопедії; 1 методичний посібник; 1 методичні рекомендації; 1 словник; 5 аналітичних матеріалів; 14 статей, в тому числі 6 статей у фахових виданнях України та 4 статті у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection; 33 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Результати наукового дослідження оприлюднені шляхом участі науковців у 51 масовому науково-практичному заході, серед них: 22 конференції; 10 семінарів; 4 вебінарів; 1 форумі; 2 воркшопів; 2 круглих столах; 3 тренінгах; 1 майстер-класі та 5 інших заходах (воркшопів, виставках). Вони реалізовувалися у науково-виробничій (методичний посібник та методичні рекомендації), довідковій (словник) продукції; статтях у зарубіжних і вітчизняних наукових періодичних виданнях; тезах доповідей на конференціях, у тому числі міжнародних; пропозиціях до проектів: Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників»; Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року; постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів»; «Положення про сертифікацію педагогічних працівників», «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,

«Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти», «Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників», Положення про конкурс Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи; «Етичного кодексу ученого НАПН України»; методичних рекомендацій з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі, доповідях на науково-практичних заходах масових різного рівня тощо.

Висвітлення результатів діяльності лабораторії здійснювалося через електронні ресурси (сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (<https://ivet.edu.ua>), портал Національної академії педагогічних наук України) (<http://naps.gov.ua>), Електронну бібліотеку НАПН України (<http://lib.iitta.gov.ua>). Станом на жовтень 2021 року кількість скачувань з електронної бібліотеки НАПН України становить – 473.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні й впровадженні програми курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, розробленні професійних стандартів майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме уніфікації вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань педагогічних працівників, створенню умов для професійного розвитку та підвищення якості професійної діяльності, слугуватиме основою для розроблення посадових інструкцій, визначення посадових (робочих) завдань та обов'язків, організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема, і через неформальне навчання, оцінювання та підтвердження його результатів, унормування вимог до продуктивності праці, при обґрунтуванні рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації, формуванні систем мотивації та стимулювання; підготовці методичного посібника «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» (13 авт. арк.), методичних рекомендацій «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (6 авт. арк.), словника «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників» (5 авт. арк.); розробленні технології розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, лекційних та тренінгових занять, діагностичного інструментарію для визначення рівня розвиненості професійної компетентності.

Підготовлені матеріали розміщено на сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, сайті Електронної бібліотеки НАПН України. Здійснюється проведення спільних науково-практичних заходів науковців і

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О із проблем розвитку професійної компетентності.

Впровадження результатів наукового дослідження:

Об'єктами впровадження є навчально (науково)-методичні центри (кабінети) ПТО, заклади професійної (професійно-технічної) освіти та інші державні установи України.

Результати наукового дослідження можуть бути впроваджені:

- методистами навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О України у підвищенні професійної кваліфікації;
- майстрами виробничого навчання закладів П(ПТ)О для розвитку професійної компетентності;
- керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти – при реалізації посадових компетенцій як суб'єктів управління освітнім процесом;
- науковцями – при проведенні досліджень з професійного розвитку педагогічних працівників.

Основні висновки.

1. Розв'язання проблеми розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснено за такими напрямками:

- уточнення поняттєвого апарату дослідження;
- визначення особливостей професійно-педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, суті та структури їхньої професійної компетентності;
- оцінювання стану розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- обґрунтування методологічної основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (системний, синергетичний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, андрагогічний, акмеологічний, компетентнісний підходи та принципи);
- розроблення методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудова її моделі (методологічно-цільовий, змістовий, процесуальний та контрольно-регулятивний компоненти);
- теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;
- розроблення методики відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; технології розвитку професійної компетентності майстра виробничого навчання та її моделі;

- виокремлення напрямів та форм самоосвіти майстрів виробничого навчання;

- визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;

2. Результати наукового дослідження відповідають технічному завданню та тематичним планам, поставлені завдання дослідження виконано вчасно і на належному рівні, зокрема, підготовлено та видано: Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників. Методичний посібник / [В. А. Кручек, О. Б. Кошук, С. Г. Кравець, Л. А. Майборода, Т. В. Пятничук, І. І. Голуб, Н. Ю. Самоїленко, Г. В. Однорог]. – Київ: Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2020, 328 с. (13 авт.арк.); Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Методичні рекомендації / [В. А. Кручек, О. Б. Кошук, С. Г. Кравець]. – Київ: Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2021. – 164 с.; Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників: словник / Л.А. Майборода, С.О. Заславська, Є.І.Горбан – К.; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2021. – 81 с.; інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з висновками та рекомендаціями; опубліковано статті з проблеми дослідження.

3. Отримані результати мають наукову новизну, практичне значення, яке полягає в тому, що основні з них доведені до конкретних методичних розробок і рекомендацій. Зокрема, для використання керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методистами, майстрами виробничого навчання, науково-педагогічними працівниками, що здійснюють підготовку педагогів професійної освіти: розроблено професійні стандарти майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти; підготовлено методичний посібник та методичні рекомендації, словник для майстрів виробничого навчання; підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з висновками та рекомендаціями; розроблено програму курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗПО, технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання.

4. За результатами дослідження впроваджуються: методична система розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, програма курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти.

Ураховуючи належний рівень результатів виконання теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153), вчена рада Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153) лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити.

2. Відзначити доцільність та актуальність використання форм, методів і засобів діяльності, спрямованих на забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Рекомендувати: покращити статистику розміщення наукових публікацій за темою наукового дослідження в зарубіжних наукових фахових виданнях з метою представлення оригінальних дослідницьких результатів міжнародній спільноті.

4. Висвітлювати результати виконання тем наукового дослідження у ЗМІ та в наукових виданнях.

5. Продовжити в режимі онлайн вебінари, тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної компетентності.

6. Надіслати до Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар Відділення – кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if any) of the object of impact

Наукові результати Інституту популяризуються мережею власних вебресурсів (3 сайти, 2 вебплатформи, YouTube-канал, система дистанційного навчання), ретранслюються і рефлексуються сайтами партнерів: Вісника НАПН України (14 матеріалів про діяльність Інституту); НАПрН України (описи спільних заходів); ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», Київського професійного коледжа з посиленою військовою та фізичною підготовкою, ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» та ін. (проведення всеукраїнських експериментів під керівництвом учених Інституту); Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» (популяризація науки у професійних об'єднаннях); веб-порталу Федерації профспілок, ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine», Міністерства економіки України (спільне розроблення стандартів); ТОВ «УЦДО» (консультативна діяльність учених Інституту з питань дуальної освіти) тощо.

The Institute's scientific results are popularized by a network of its own web resources (3 sites, 2 web platforms, YouTube channel, distance learning system), relayed and reflected by partner sites: Bulletin of the NAES of Ukraine (14 materials on the Institute's activities); NAES of Ukraine (descriptions of joint events); State educational institution "Odessa Higher Professional School of Trade and Food Technologies", Kyiv Professional College with Enhanced Military and Physical Training, State educational institution "HPS No. 11 of Khmelnytskyi", etc. (conducting all-Ukrainian experiments under the guidance of scientists of the Institute); Public Union "Association for the Development of Vocational and Continuing Education" (popularization of science in professional associations); Public Organization "Fashion Globus Ukraine", Ministry of Economy of Ukraine (joint development of standards); LLC "UCDO" (consulting on dual education issues), etc.

4.1. Популяризація результатів діяльності Інституту професійної освіти НАПН України у власній мережі всеукраїнських електронних ресурсів / Popularization of the results of activity of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine in its own network of all-Ukrainian electronic resources

4.1.1. Офіційний сайт Інституту професійної освіти НАПН України / Official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Вебсторінки:

«Проекти»: популяризація результатів міжнародної проектної діяльності.
Доступно: <https://ivet.edu.ua/novi-mehanizmu-upravlinnya-na-osnovi-p/>

«Педагогічні інновації»: оприлюднення облікових карток розроблених ученими Інституту інновацій.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>

«Продукція наукових досліджень»: забезпечення вільного доступу до планової продукції.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/produkcziya-naukovyh-doslidzhen/>

«Бібліотека»: формування колекції повнотекстових джерел з проблем розвитку професійної освіти (бази авторефератів і дисертаційних робіт, відгуки офіційних опонентів, базові джерела з навчальних дисциплін, публікації у Scopus та Web of Science)

Доступно:

«Експериментальна робота»: висвітлення результатів інноваційної освітньої діяльності.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/zvity-2/>

«Нові видання»: анонсування і презентація видавничої продукції.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/12955/novi-vydannya-3/>

«Наукові школи»: популяризації нових тенденцій педагогічної науки.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/naukovi-shkoly/>

«Партнери»: популяризації діяльності партнерських організацій.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/zaklady-profesijnoyi-profesijno-tehn/>

«Загальноінститутські видання»: надання вільного доступу педагогічної спільноти до звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів Інституту професійної освіти НАПН України на офіційному сайті.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/zagalnoinstytutski-vydannya/>

Наприклад, у розділі «Загальноінститутські видання» оприлюднено довідник Інституту професійної освіти НАПН України (2018-2022), звітну монографію «Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України у 2023 році» (2023, низку монографій за темами наукових досліджень; інформаційно-аналітичні матеріали Інституту професійної освіти «Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта» (2019; 2021).

4.1.2. YouTube-канал наукової установи: статистика / YouTube channel of an academic institution: statistics

Доступ: <https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua>

Кількість підписників – 920

Кількість завантажених відео – 511
Кількість переглядів – 83353

The screenshot displays the YouTube channel page for the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (IVET NAES of Ukraine). The channel name is prominently displayed as "Інститут професійної освіти НАПН України (IVET NAES of Ukraine)". The channel's handle is @ivet-edu-ua, and it has 920 subscribers and 511 videos. The channel was created on April 20, 2006. The page features a navigation menu on the left with options like "Головна", "YouTube Shorts", "Підписки", "Історія", "Списки відтворен...", "Переглянути пізні...", "Відео, які сподоба...", "Списки", "ФЕЙГІН LIVE", "Ivan Yakovina", "Олег Жданов", "Телеканал Дож...", "Yulia Latynina", "Алексей ПЕЧИЙ", "Александр Нев...", "Показати більше", "НОВОГО", "Популярне", and "Музика". The main content area shows a video player with a landscape image and a list of recommended videos under the heading "Для вас". The videos include "Розвиток національної професії в умовах війни, повного відновлення та сароінтеграці...", "Пленарне засідання 'Науково-методичне забезпечення розвитку професії в умовах...'", "ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (1)", and "СЕКЦІЯ 2.ЯКІСТЬ І ДОСТУПНІСТ ОСВІТДЛЯ НАВЧАННЯ І РОЗВІ".

4.1.3. YouTube канал Інституту професійної освіти НАПН України: відеоматеріали лабораторій / YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine: videos of laboratories

- Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання – 15 відео
- Лабораторія професійної кар'єри – 11 відео
- Лабораторія дистанційного професійного навчання – 10 відео
- Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах - 9 відео
- Лабораторія електронних навчальних ресурсів – 17 відео
- Науково-організаційний відділ – 11 відео

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання ▶ Відтворити все

- СЕКЦІЯ 4. Державно-приватне партнерство у...**
 Інститут професійної освіти НА...
 48 переглядів • 1 місяць тому
- ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**
 Інститут професійної освіти НА...
 8,9 тис. переглядів • 2 місяці тому
- СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ...**
 Інститут професійної освіти НА...
 220 переглядів • 2 місяці тому
- Круглий стіл «Державно-приватне партнерство у...**
 Інститут професійної освіти НА...
 45 переглядів • 7 місяців тому
- Механізми впровадження зарубіжного досвіду...**
 Інститут професійної освіти НА...
 36 переглядів • 10 місяців тому
- Технологічні аспекти застосування державно-...**
 Інститут професійної освіти НА...
 50 переглядів • 1 рік тому

Лабораторія професійної кар'єри ▶ Відтворити все

- СЕКЦІЯ 3. Концептуальні засади профорієнтації й...**
 Інститут професійної освіти НА...
 39 переглядів • 1 місяць тому
- Консультавання з молодіжного...**
 Інститут професійної освіти НА...
 255 переглядів • 1 місяць тому
- СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ...**
 Інститут професійної освіти НА...
 220 переглядів • 2 місяці тому
- ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**
 Інститут професійної освіти НА...
 8,9 тис. переглядів • 2 місяці тому
- Методичні основи консультавання з...**
 Інститут професійної освіти НА...
 241 перегляд • 10 місяців тому
- КОНЦЕПЦІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ З...**
 Інститут професійної освіти НА...
 69 переглядів • 1 рік тому

Лабораторія дистанційного професійного навчання ▶ Відтворити все

- СЕКЦІЯ 5. Професійний розвиток педагогічних...**
 Інститут професійної освіти НА...
- Актуальні проблеми впровадження змішаного...**
 Інститут професійної освіти НА...
- ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**
 Інститут професійної освіти НА...
- СЕКЦІЯ 3. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА...**
 Інститут професійної освіти НА...
- Сучасні практики професійної підготовки...**
 Інститут професійної освіти НА...
- Застосування електронних освітніх ресурсів в...**
 Інститут професійної освіти НА...

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ▶ Відтворити все

- СЕКЦІЯ 6. Євроінтеграційні перспективи розвитку...**
 Інститут професійної освіти НА...
 52 перегляди • 1 місяць тому
- ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**
 Інститут професійної освіти НА...
 8,9 тис. переглядів • 2 місяці тому
- СЕКЦІЯ 2. ЯКІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ...**
 Інститут професійної освіти НА...
 411 переглядів • 2 місяці тому
- Розвиток професійної компетентності...**
 Інститут професійної освіти НА...
 271 перегляд • 10 місяців тому
- Технології професійного розвитку педагогічних...**
 Інститут професійної освіти НА...
 396 переглядів • 1 рік тому
- Оцінювання якості підготовки фахівців у...**
 Інститут професійної освіти НА...
 146 переглядів • 2 роки тому

Лабораторія електронних навчальних ресурсів ▶ Відтворити все

- СЕКЦІЯ 5. Професійний розвиток педагогічних...**
 Інститут професійної освіти НА...
 57 переглядів • 1 місяць тому
- Методика використання цифрових технологій у...**
 Інститут професійної освіти НА...
 759 переглядів • 2 місяці тому
- Методика використання цифрових технологій у...**
 Інститут професійної освіти НА...
 999 переглядів • 2 місяці тому
- ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**
 Інститут професійної освіти НА...
 8,9 тис. переглядів • 2 місяці тому
- СЕКЦІЯ 3. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА...**
 Інститут професійної освіти НА...
 515 переглядів • 2 місяці тому
- Особливості використання цифрових...**
 Інститут професійної освіти НА...
 166 переглядів • 10 місяців тому

4.1.4. *YouTube канал Інституту професійної освіти НАПН України: презентації для використання в закладах професійної і фахової передвищої освіти / YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine: presentations for use in vocational and professional higher education institutions*

Доступно:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNYLxrTUzn8y4C8A5JS>
ОттНК

4.1.5. *Партнерський простір 015 / Partner space 015*

Цільова аудиторія: викладачі, студенти

Доступно: <https://015.org.ua/>

015.org.ua

PAGOSTE 015 Партнерський простір

Приєднатися до простору 015 Перекласти Увійти/Реєстрація

ВИКЛАДАЧАМ СТУДЕНТАМ ЗАХОДИ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЯ ФОРУМ НОВИНИ Пошук

Як додати інформацію на сторінках веб-платформи "Партнерський простір 015"?

Веб-платформа «Партнерський простір 015» є інформаційним ресурсом, що надає викладачам і студентам вичерпні й актуальні

ДЕТАЛЬНІШЕ

ІVE Інститут професійної освіти НАПН України

XVIII Всеукраїнська науково-практична (звітна) конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», яка відбудеться 26.02. – 7.03.2024 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» Підключення за по...

ВИКЛАДАЧАМ СТУДЕНТАМ НАУКА ОСВІТА

Новини простору

Навчальний план-2023 підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (01.05.2023).

<https://015.org.ua/navchalnyj-plan-2023-pidvyshhennya-kvalifikaciyi-naukovo-pedagogichnyh-ta-pedagogichnyh-pracivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoiy-osvity/>

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою в Інституті професійної освіти НАПН України (29.09.2022). <https://015.org.ua/pidvyshhennya-kvalifikaciyi-dlya-osib-z-vyshhoiy-osvitoiy-v-instytut-i-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny/>

4.1.6. Вебсайт «Педагог-новатор» / Website “Pedagogue-innovator”
Доступно: <https://innovation.ivet.edu.ua/>

Вектори популяризації наукових досліджень через цільову аудиторію – педагогічних працівників закладів професійної освіти

Кошук, О. (2022) Професійне самовдосконалення педагогічних працівників закладів П(ПТ)О: програма професійного самовдосконалення керівних кадрів закладів П(ПТ)О

Цільова аудиторія: викладачі та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Доступно: <https://innovation.ivet.edu.ua/2024/03/08/profesijne-samovdoskonalennya-pedagogichnyh-pracivnykiv-zakladiv-ppto/>

4.1.7. Платформа DGTLportfolio / DGTLportfolio platform

Мета: навчити здобувачів професійної освіти самостійно створювати власне портфоліо.

Доступно: <https://dgtl-portfolio.ivet.edu.ua/>

4.2. Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України як суб'єкта у сфері онлайн-медіа / Activities of the Institute of Professional Education of the NAES of Ukraine as an entity in the field of online media

Інститут професійної освіти НАПН України є суб'єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.).

Перелік суб'єктів у сфері медіа станом на 01.11.2024.													
1	Повне найменування	Код ЄДРПОУ/РНОКПП	Вид діяльності/Вид мовлення	Ідентифікатор медіа	Логотип/Назва медіа	Позивні	Населений пункт	Область	Вид медіа/Технологія	Канал	Частота	Територія розповсюдження/територія надання сервісу	Адреса електронної пошти
2876	НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ	34288275	Онлайн-медіа	R40-01555	«Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics»				онлайн-журнал			Територія України та територія поза межами державного кордону України	info@ivet.edu.ua
2877	НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ	34288275	Онлайн-медіа	R40-01556	Інноваційна професійна освіта				Інноваційна професійна освіта			Територія України та територія поза межами державного кордону України	info@ivet.edu.ua

Доступно: <https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-i-radiomovlennya/>

Відповідно до цього статусу функціонують: електронний фаховий журнал «Professional Pedagogy / Професійна педагогіка» та електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта».

Завдяки цим електронним виданням здійснюється популяризація наукових результатів Інституту професійної освіти НАПН України у науково-освітньому середовищі України і зарубіжжя (презентація педагогічних інновацій; висвітлення результатів їх експериментальної перевірки; моніторинг упровадження результатів завершених наукових досліджень; узагальнення щодо

діяльності наукової установи; аналіз організаційного забезпечення популяризації наукових результатів тощо).

4.2.1. Сайт фахового журналу «Професійна педагогіка» (категорія Б) / Website of the professional journal “Professional Pedagogy” (category B)

Фаховий журнал категорії Б «Professional pedagogics» (<https://jrnl.s.i.vet.edu.ua/index.php/1>; Ідентифікатор журналу в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R40-01555R40-01555; 2 випуски на рік). Призначення – висвітлення у вітчизняному і світовому науковому просторі широкого спектра проблем професійної педагогіки.

Періодичні видання

«Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics» – електронний наукометричний журнал, включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальностями: 011, 015 (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020).

Рік заснування: 2011 рік

Засновник: Інститут професійної освіти НАПН України є суб'єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.)

Ідентифікатор журналу в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R40-01555

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська, українська.

Місто: Київ.

ISSN 2707-3092

Перейти

Доступно: <https://jrnl.s.i.vet.edu.ua/index.php/1/statistics>

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальностями: 011, 015 (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020). Рік заснування: 2011 рік. Засновник: Інститут професійної освіти НАПН України є суб'єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.).

Ідентифікатор журналу в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R40-01555
Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: англійська, українська. ISSN 2707-3092. У 2019-2023 рр. вийшло 10 випусків журналу (9 – українською та англійською, 1 – українською).

У виданні публікуються планові наукові результати лабораторій Інституту професійної освіти НАПН України. Журнал має потужну команду рецензентів, які забезпечують подвійне сліпе рецензування надісланих статей. Матеріали проходять офіційну перевірку на плагіат. Опубліковані статті містять звіти про достатній відсоток оригінальності авторського тексту У 2023 р. було опубліковано 17% із надісланих статей, у 2022 – 32%.

Індексується в наукометричній базі Index Copernicus (89,99), пошуковою системою Google Scholar (h-індекс – 61; 10-індекс – 363, цитувань – 19542), зареєстрований у базах даних CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH PLUS, PKP index, Academic Resource Index : ReserchBib. Представлений у рейтингу Бібліометрики української науки (h-індекс – 14).

4.2.2. Сайт електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» / Website of the electronic continuing publication “Innovative Professional Education”

Мета: популяризація наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України

ІННОВАЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА – електронне продовжуване видання Інституту професійної освіти НАПН України
Рік заснування: 2021 рік (рішенням ученої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України від 04 жовтня 2021 року, протокол № 10).

Засновник: Інститут професійної освіти НАПН України є суб’єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.)

Ідентифікатор журналу в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R40-01556

Періодичність: 6 разів на рік.

Мова видання: українська.

Місто: Київ.

Сертифікат з присвоєння ISSN

[Перейти](#)

Доступно: <https://ivet.edu.ua/prodovzhuvani-vydannya-3/>

Інноваційна професійна освіта – електронне продовжуване видання Інституту професійної освіти НАПН України. Рік заснування: 2021 рік (рішенням ученої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України від 04 жовтня 2021 року, протокол № 10). Засновник: Інститут професійної освіти НАПН України є суб’єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.)

Ідентифікатор журналу в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R40-01556

Періодичність: 6 разів на рік. Мова видання: українська.

Сертифікат з присвоєння ISSN 2787-619X

Кожному випуску присвоюються: ISSN, ISBN, DOI.

Видання має 6 рубрик: підготовка до підприємництва, науково-методичне забезпечення професійної освіти, професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства, управління розвитком професійної освіти, соціально-психологічний супровід закладів професійної освіти, Соціально-психологічний супровід закладів професійної освіти.

4.2.2.1. *Інноваційна професійна освіта: моніторинг упровадження результатів завершених наукових досліджень / Innovative professional education: monitoring the implementation of the results of completed research*

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: монографія [Кручек В. А., Кравець С. Г., Майборода Л. А., Пятничук Т. В.]; за наук. ред. В. А. Кручек. Київ: ІПО НАПН України, 2023. 123 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738780/> – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 4(11). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/12>

Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: монографія / П.Г. Лузан, О.В. Лапа, А.А. Каленський, Т.М. Пащенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, А.В. Остапенко, О.Ю. Ямковий, Р.О. Курок; за наук. ред. О.А. Тітової. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 185с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 8(21). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/22>

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія [Гайдук О.В., Герлянд Т.М., Гоменюк Д.В., Кулалаєва Н.В., Пятничук Т.В., Шимановський М.М.]; за наук. ред. Н.В. Кулалаєвої. Київ: ІПО НАПН України, 2023. 118 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 3(10). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11>

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія / Інститут професійної освіти НАПН України; Алексеева С.В., Базиль Л.О., Байдулін В.Б., Гриценко І.А., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф., Сохацька Г.В.; за наук. ред. Закатнова Д.О. Київ: ІПО НАПН України, 2023. 179 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 1(8). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8>

Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей: монографія / [за ред. М.А. Пригодія]. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 107 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 6(7). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/20>

4.2.2.2. *Інноваційна професійна освіта: висвітлення здобутків Інституту професійної освіти, отриманих у 2019-2023 рр., в матеріалах всеукраїнських і міжнародних конференцій / Innovative vocational education: coverage of the achievements of the Institute of Vocational Education obtained in 2019-2023 in the materials of national and international conferences*

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27–30 березня 2023 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; заред. В.О.Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2023. 422 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 2(9). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10/9>

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 279 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 1(2). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2/2>

Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. П.Г. Лузана. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 324 с. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/4/20> – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 3(4). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/4/20>

Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства: монографія / [за наук. ред. В.О.Радкевич, М.А.Пригодія]. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 734с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 6(19). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/21>

Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів: матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару (31 жовтня 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України; за ред. Л. Єршової, С. Кравець. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 144 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 5(6). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/6/7>

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика. Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого

столю (м.Київ, 14 листопада 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України / ред. кол.: Лапа О.В., Пащенко Т.М. та ін. 2022. 113с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 4(5). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/5/21>

Професійна освіта: соціогуманітарні виклики воєнного часу та повоєнного відновлення: матеріали круглого столу (25 квітня 2024 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О.Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 72 с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 5(18). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/17>

4.2.2.3. *Інноваційна професійна освіта: висвітлення результатів експериментальної роботи всеукраїнського рівня, що здійснювалася під керівництвом учених Інституту професійної освіти НАПН України / Innovative vocational education: coverage of the results of the all-Ukrainian experimental work carried out under the guidance of scientists from the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine*

Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Єршової Л.М., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 325 с. *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 2(3). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3>

Підготовка до підприємницької діяльності: збірник авторських розробок / за ред. Єршової Л.М., Сохацької Г.В., Шевчук Л.І., Шамралюк О.Л., Русланової Т.О., Горенкової О.І. Житомир: Полісся, 2021. 338 с. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/1/1>

4.2.2.4. *Інноваційна професійна освіта: висвітлення організаційного забезпечення популяризації наукових результатів ІПО НАПН України, підготовлених у 2019-2023 рр. / Innovative professional education: coverage of organizational support for the popularization of scientific results of the IVE of NAES of Ukraine prepared in 2019-2023.*

Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія / [Базиль Л.О., Герлянд Т.М., Гуменний О.Д., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Кравець С.Г., Кручек В.А., Пригодій М.А., Тітова О.А., заред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 407с. – *Інноваційна професійна освіта*. Випуск 2(15). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/19/22>

Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН України від 16 травня 2024 р./за ред. В.О. Радкевич, Л.М. Єршової. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 74с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(16). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15/14>

4.3. *Сайт Вісника Національної академії наук України: висвітлення діяльності Інституту професійної освіти НАПН України у 2019-2023 рр. / The website of the Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine: coverage of the activities of the Institute of Professional Education of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2019-2023*

Лапа, О. (2023) Запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний час. Наукова доповідь на методологічному семінарі «Актуальні проблеми охорони психічного здоров'я українського народу у воєнний і повоєнний час», 16 листопада, 2023 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5226>

Радкевич, В. (2023). Наукова і науково-організаційна діяльність інституту професійної освіти НАПН України та перспективи його розвитку (2018-2022 рр.). За результатами наукової доповіді на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України, 18 травня 2023 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5130>

Базиль, Л. (2023). Розвиток сучасної науки й освіти – в ім'я миру та національного самоутвердження України. Про результати проведення заходів у рамках щорічного Всеукраїнського фестивалю науки. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5129>

Кремень, В.Г. та ін. (2022). Діяльність національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.) *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203> <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203> (Про ІПО НАПН України, с.9, 16, 17).

Радкевич, В. (2022). Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку

професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4218>

Радкевич, В. (2022). Інститут професійної освіти НАПН України: від наукових досліджень – до кращих освітніх практик. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4115>

Базиль, Л. О. (2021). Ювілейна конференція інституту професійно-технічної освіти НАПН України, присвячена 30-й річниці незалежності України. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-8>

Базиль, Л. О., & Єршова, Л. М. (2020). Ефективні вектори співпраці інституту професійно-технічної освіти НАПН України з навчально(науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-1>

Пригодій, М. (2021). Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та машинобудівної галузей. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 червня 2021 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-8>

Радкевич, В. О. (2021). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток: Наукова доповідь на XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.). *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1>

Кулалаєва, Н., & Романова, А. (2019). Проектні технології для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 жовтня 2019 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 1(1), 1-6 <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-2>

Романова, Г., & Єршова, Л. (2019). Акредитація освітньої програми: європейський підхід. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 1(1), 1-3. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-5-1>

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., & Регейло, І. Ю. (2022). Про підсумки виконання програми спільної діяльності Національної академії наук України та національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 грудня 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-10. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4237> (Про ІПО НАПН України, с.6, 7)

Кремень, В. Г. (2022). Про діяльність Національної академії педагогічних НАУК України у 2021 році та завдання на 2022 рік: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4137> (Про ІПО НАПН України, с.4).

4.4. *Офіційний сайт ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького» / The official website of the SEI “Higher Vocational School No. 25 of Khmelnytskyi”. Khmelnytskyi”*

Експериментальна педагогічна діяльність під науковим керівництвом Інститут професійної освіти НАПН України (про результати експерименту всеукраїнського рівня «Формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у ПТНЗ» (наказ МОН України №713 від 17.05.2017).

Доступно: <https://vpu25.km.ua/eksperymental-na-pedahohichna-diial-nist/>

4.5. *Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» / Official website of the State Educational Institution “Higher Vocational School No. 25 of Khmelnytskyi”*

Науково-дослідна робота спільно з Інститутом професійної освіти НАПН України. Експеримент всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності».

Доступно:

<http://www.ovputtp.od.ua/306>

<https://ovputtp.odessaedu.net/uk/site/eksperymentalno-doslidna-.html/>

4.6. *Офіційний сайт Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою / Official website of the Kyiv Professional College with enhanced military and physical training*

Інноваційний освітній енергозберігаючий проект «Сонячний коледж» (2020, 12 лютого). Відкрито в рамках експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики», наказ МОНУ від 19.10.2018 №.1141. (Науковий керівник: В.Радкевич).

Доступно: <https://pkvfp.kiev.ua/2020/02/12/proekt-sun-koledzh/>

4.7. *Офіційний сайт ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»: про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня / The official website of the State Educational Institution "Reshetylivka Professional Agricultural Lyceum n.a. I.G. Borovensky: about the results of the experimental work at the all-Ukrainian level*

Інформація ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» про проведення і завершення експерименту всеукраїнського рівня під науковим керівництвом ІПО НАПН України (науковий керівник: Н.В. Кулалаєва):

- наказ №41 про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти у червні 2019 – грудні 2022 року»;
- витяг з протоколу №17 засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
- сертифікат ІПО НАПН України (ВУ-К-012-2023) про участь в експерименті всеукраїнського травня.

Доступно: <https://rpal.com.ua/regulations/>

The screenshot displays the website of the State Educational Institution "Reshetylivka Professional Agricultural Lyceum n.a. I.G. Borovensky". At the top, there is a navigation menu with links: "Про нас", "Учням і педагогам", "Вступникам", "НПЦ", and "Партнерство". Below the menu, a blue banner contains the text: "Наказ №41 про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою "Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти у червні 2019 року – грудні 2022 року" ". The main content area features a large image of a certificate. The certificate is titled "СЕРТИФІКАТ" and is issued by the Institute of Professional Education (ІПО НАПН України) on 04.12.2023. It certifies the participation of a student in the experiment of the all-Ukrainian level on the topic "Organization of professional preparation of future qualified workers by the dual form of education" (Order of MОН of Ukraine No 798 of 27.05.19 p.). The certificate is signed by the Director of the Institute of Professional Education, Nadiya Ralkevich. Below the certificate, there are two blue links: "Витяг з протоколу №17 засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України" and "Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»".

4.8. *Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»: про результати експериментальної роботи всеукраїнського рівня / The official website of the State Educational Institution “Odesa Higher Vocational School of Maritime Tourist Service”: about the results of the experimental work at the all-Ukrainian level*

Презентація «Результати експериментальної роботи із упровадження елементів дуальної форми навчання в ОВПУ МТС: узагальнювальний етап (січень-грудень 2022).»

Сертифікат ІПО НАПН України (ВУ-К-010_2023) про участь закладу освіти в експерименті всеукраїнського рівня «Організація підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти у червні 2019 – грудні 2022 року» (наказ МОН України № 738 від 27.05.2019).

Доступно: <https://www.vpu26.net/koriya-navchalno-virobnichij-proces>

Результати експериментальної роботи із упровадження елементів дуальної форми навчання в ОВПУ МТС, а саме узагальнювального ета (січень 2022 – грудень 2022).

4.9. *Офіційний сайт Національної академії правових наук України / Official website of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*

Програма спільної діяльності між Національною академією педагогічних наук України та Національною академією правових наук України на 2024-2026 роки (в рамках виконання завдань п.22 «Організація та проведення обміну науковими виданнями та довідково-інформаційними матеріалами» організовано співпраця з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України на VI Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (10 грудня 2024 р.). Розділи «Правові основи академічної доброчесності. Розвиток правової культури педагогів і здобувачів освіти», «Сучасні наукові досягнення та галузеві практики у змісті освітніх компонентів».

Доступно: <https://nals.com.ua/spivpraczya-z-napn-ukrayiny/>

4.10. *Офіційний сайт Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» / Official website of the Public Union “Association for the Development of Vocational and Continuing Education”*

Співробітники лабораторії професійної кар’єри ІПО НАПН Л. Єршова, І. Гриценок здійснюють популяризацію професійної освіти в Україні й, зокрема, результатів наукових досліджень лабораторії як члени Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти» (<https://vetdev.org.ua/members/>). Старший науковий співробітник лабораторії, доцент Інна Гриценок є керівником Північного відділення Асоціації

Доступно: <https://015.org.ua/asociate/ushpa-zagalna-informacziya/>

Регіональні відділення				
Північне	Південне	Центральне	Східне	Західне
м. Київ	м. Одеса	м. Дніпро	м. Харків	м. Тернопіль
Гриценок Інна Антонівна	Петухова Тетяна Анатоліївна	Лучанінова Ольга Петрівна	Агеева Ольга Олександрівна	Горбатюк Роман Михайлович
Інститут професійної освіти НАПН України, в.о. завідувача лабораторії професійної кар’єри, к.пед.н., доцент	Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, зав. кафедри технологічної та професійної освіти, к.пед.н., доцент	Український державний університет науки і технологій, ННІ "Інститут промислових і бізнес-технологій, д.пед.н., професор	Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту, директор, к.пед.н.	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, д.пед.н., професор

4.11. *Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України / Official web portal of the Federation of Trade Unions of Ukraine*

Профспілка будівельників України спільно з партнерами розробляє професійний стандарт.

Доступно: <https://www.fpsu.org.ua/276-cherhovyi-den-heroichnoho-sprotuvu/23175-profspilka-budivelnikiv-spilno-z-partnerami-rozroblyamo-profstandart-2.html>

Профспілка будівельників та соціальні партнери завершили розробку нового професійного стандарту

Доступно: <https://www.fpsu.org.ua/materialy/21537-profspilka-budivelnikiv-ta-sotsialni-partneri-zavershili-rozrobku-novogo-profesijnogo-standartu.html>

Профспілка будівельників спільно з партнерами розробляє новий професійний стандарт

Доступно: <https://www.fpsu.org.ua/materialy/21374-profspilka-budivelnikiv-spilno-z-partnerami-rozroblyae-novij-profesijnij-standart.html>

4.12. *Офіційний сайт ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» / Official website of the Public Community “Fashion Globus Ukraine”*

Робота над розробкою професійного стандарту професії «Майстер з пошиття одягу». Затвердження професійного стандарту «Майстер з пошиття одягу» (Мінекономіки України № від 304-22 від 14.02.22 р.)

Внесено професійний стандарт «Майстер з пошиття одягу» (код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 – 7439) до реєстру Національного агентства кваліфікацій. <https://fashionglobusukraine.com/osvita>

Професійний стандарт «Майстер з пошиття одягу»

Доступно: <https://fashionglobusukraine.com/news.com/osvita>

Професійний стандарт «Майстер з пошиття одягу»

Доступно: <https://fashionglobusukraine.com/news>

4.13. *Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти» / Official website of the Ukrainian Center for Dual Education LLC*

Доступно: <https://deu.com.ua/novyny/>

Здійснюється популяризація наукових видань Інституту та спільних освітніх проєктів: «Школа громадянина», «Сучасні освітні тренди щодо розбудови системи забезпечення якості освіти»

Доступно: <https://deu.com.ua/projects/>

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publication of the results of sociological studies of impact, publication of the results of impact in Ukrainian or foreign media

Аналітичні матеріали з розвитку професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в Україні до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2021); інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні: за підсумками 2018 року; аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні: за підсумками 2019 року; аналітичний огляд ефективності ФПО; аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти; аналіз участі ІПО НАПН України в розробленні й оновленні професійних стандартів; сучасний стан підготовки здобувачів П(ПТ)О до молодіжного підприємництва: онлайн-опитування; моніторингове дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності, тощо.

Analytical materials on the development of vocational (vocational-technical) and professional higher education in Ukraine for the National Report on the state and prospects of education in Ukraine; Information and analytical materials to the State Report on the Status of Youth in Ukraine: 2018; analytical materials to the Annual State Report on the Status of Children in Ukraine: 2019; analytical review of the effectiveness of VLE; analytical note on the results of a survey of researchers, teachers and students; analysis of the participation of the IPE of the NAES of Ukraine in the development and updating of professional standards; current state of training of VET students for youth entrepreneurship: an online survey; monitoring research on the readiness of vocational education students for entrepreneurship, etc.

5.1. *Аналітичні матеріали з розвитку фахової передвищої освіти до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2021) / Analytical materials on the development of professional higher education to the National Report on the state and prospects of education in Ukraine (2021).*

Підготовлено Інститутом професійної освіти НАПН України (2021)

Опубліковано: Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021). Сучасна фахова передвища і вища освіта – ключова умова конкурентоспроможності України. In В.Г. Кремень (ред.). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України): монографія*. С. 82-86. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726223/>

5.2. *Аналітичні матеріали з розвитку професійної (професійно-технічної) освіти до Національної доповіді про стан і перспективи розвитку в Україні (2021) / Analytical materials on the development of professional higher education to the National Report on the state and prospects of education in Ukraine (2021)*

Підготовлено Інститутом професійної освіти НАПН України (2021)

Опубліковано: Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта для потреб особистості, економіки та суспільства. In В.Г. Кремень (ред.). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку в Україні (До 30-річчя незалежності України): монографія*. С. 76-81. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726223/>

5.3. Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності (2021) / *Professional pre-higher education: an analytical review of effectiveness (2021)*

Підготовлено Інститутом професійної освіти НАПН України

Опубліковано: Радкевич, В. О., Лузан, П. Г., & Пащенко, Т. М. (2022).

Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-12.
<https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209>

5.4. Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти: структурний звіт / *Analytical note on the results of the survey of research and teaching staff and students: structural report*

Підготовлена Інститутом професійно-технічної освіти. Автори: В. Радкевич, О.Бородієнко, В.Кручек, О.Радкевич

Розміщено на офіційному сайті Міжнародного проекту Erasmus+ проект «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (5 січня 2020 р. – 14 січня 2024 р.)

Доступно:

сайт: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/zdobutki/>

аналітична довідка:

file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20(1).pdf

5.5. *Аналіз участі ІПО НАПН України в розробленні й оновленні професійних стандартів; удосконаленні нормативно-правових документів з реформування й розвитку системи П(ПТ)О, розроблення, апробації та впровадження навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення/ Analysis of the participation of the IVE of NAES of Ukraine in the development and updating of professional standards; improvement of regulatory documents on the reform and development of the VE system, development, testing and implementation of educational and program documentation for high-quality professional training of youth and adults*

Оприлюднено у доповіді на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України про діяльність Центру сучасних професій і технологій навчання інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії

Опубліковано: Кравець, С.Г. (2024) Центр сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії: доповідь на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, 27 травня 2024 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (6), 1-9. ISSN 2707-305X

Доступно: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741884/>

5.6. *Дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: опитування (2018; 2019) / Research on career plans of students of vocational education institutions: survey*

Проведені лабораторією професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Опубліковані:

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537895>

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2020). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». Zenodo. <https://zenodo.org/records/14537971>

Опубліковані матеріали використано в:

- Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Інформаційно-аналітичні матеріали. Київ: Мін-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики, 2019. 42 с. (С. 11-12)

- Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні /Держ. ін-т сімейної та

молодіжної політики. – Київ, 2019. 107 с. (Розділ 2.6. Самозайнятість молоді та молодіжне підприємництво як показник економічної активності (С. 22, 27, 28, 39-41). URL:

https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/shorichni_dopovidi/shorichna-dopovid-pro-stanovishe-molodi.pdf

5.7. *«Сучасний стан підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до молодіжного підприємництва»: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / "Current state of preparation of vocational education students for youth entrepreneurship": online survey of VE institutions*

Проведене лабораторією професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України за сприяння Департаменту професійної освіти МОН України (2022).

Посилання на анкету:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnNDtk9h48uR7ogo1PflIt8CjRuBnRhyHbyuylAnJaKyIQLdOA/viewform>

За результатами опитування було укладено довідкове видання: Базиль, Л.А., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., Теловата, М.Т., & Тітова, О.А. (2022). Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва: довідник. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733742/> (с. 9-23).

5.8. *Моніторингове дослідження готовності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності / Monitoring study of the readiness of vocational education students for entrepreneurial activity*

Учасники: 438 здобувачів освіти 1-2 курсів (Вінниця, Черкаси, Львів, Харків). Виконавці – творча група експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (Наказ МОН України № 742 від 28.05.2019 р.) під науковим керівництвом Єршової Л.М. (ІПО НАПН України). Результати дослідження висвітлені у звіті експерименту всеукраїнського рівня (Наказ МОН України № 45 від 17.01.20123. С. 4-6). Доступно: <file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/661695aa6f1ea653873269.pdf>

5.9. *Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Information and analytical materials for the State Report on the situation of youth in Ukraine (based on the results of 2018)*

Укладені за результатами опитування, проведеного в рамках дослідження «Проектування системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (0116U003567). Виконавець – лабораторія професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України.

Оприлюднені в: Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2019). Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 року на тему: «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри» (дослідження кар'єрних планів учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти). Zenodo.<https://zenodo.org/records/14537895>

5.10. *Рекомендації щодо вдосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання / Recommendations for improving the management of vocational teacher education*

Доступно:

[file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20(1).pdf) (С. 21)

5.11. *Вивчення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Study of the development of professional competence of masters of industrial training of vocational education institutions: online survey of VE institutions*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України (2019).

Доступ до анкети:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR94KyCnQESiGrvMEJTaAWmKfqqI_D0ILC_oSWcdp12Q4tqg/viewform?usp=sharing

5.12. *Визначення предметів і засобів праці, професійних компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій майстра виробничого навчання: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Determination of subjects and means of labor, professional competencies, knowledge, skills and abilities necessary to perform the labor functions of a master of industrial training: online survey of VET institutions*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України (2019).

Доступ до анкети:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqSoQOO4ZOBYSbLvgzvwQdRviO900gHFDz15jGs9fVi8JQ/viewform?usp=sharing>

5.13. *Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання / Results of assessment of the level of development of professional skills of masters of industrial training*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інститут професійної освіти НАПН України відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні основи розвитку

професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153), схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протоком №3 від 25.02.2019 р.). науковий керівник – Кручек Вікторія Аркадіївна.

Опубліковано: Кручек, В. (2021). Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14633261>

5.14. *Науково-аналітичні матеріали порівняльного аналізу розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та країнах Європейського Союзу/ Scientific and analytical materials of comparative analysis of the development of vocational education in Ukraine and the countries of the European Union*

Результати аналізу представлено в:

Радкевич, В., Бородієнко, О., & Кравець, С. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів. Зенодо. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14524899>

5.15. *Матеріали міжнародного проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»/ Materials of the international project «New management mechanisms based on partnership and standardization of training of vocational education teachers in Ukraine»*

Матеріали міжнародного проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» опубліковані в антології «Partnership-Based Governance and Standardization of Vocational Teacher Education in Ukraine» (Німеччина).

Valentyna Radkevych, Viktoriia Kruchek, Mykola Pryhodii & Daria Voronina-Pryhodii. Standards in Vocational Teacher Education in Ukraine: Problems and Fields of Tension :

Доступно:

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/90134/1/external_content.pdf#page=262 ;

Bibliographic information of the German National Library DThe German National Library lists this publication in the German National Bibliography

Detailed bibliographic data are available on the Internet at:

<http://dnb.d-nb.de>

5.16. *Онлайн-опитування державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України/ Online survey of public*

and private partners, managers and teaching staff of vocational education institutions to determine the current state of development of public-private partnership in the field of vocational education in Ukraine

Доступ до анкети:

https://docs.google.com/forms/d/1k0nr93XnC3JIEu_pLG3dnG_OFjyW6yVZB1Sereorjk0/edit?usp=sharing_eip_m&ts=649fd710), здійснено аналіз отриманих результатів.

5.17.Аналіз результатів експерименту «Розвиток управлінської компетентості суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» / Analysis of the results of the experiment “Development of managerial competence of subjects of public-private partnerships in the field of vocational education”

Представлено в інформаційно-аналітичних матеріалах:

Радкевич, В., Кравець, С., & Чепуренко, Я. Розвиток управлінської компетентості суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.) (Вип. 86). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546139>

5.18.Аналіз особливостей розвитку проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці / Analysis of peculiarities of project management development in vocational education institutions in national and foreign practice

Опубліковано у монографії:

Бородієнко, О.В., Гуменна, Л.С. Зуєва, А. Б., Лапа, О.В. Остапенко, А. В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П. Рябова, З.В. Царьова, Е. С. and Чепуренко, Я.О. (2024). Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці: монографія Дослідження за темою. ІПО НАПН України, м. Київ, Україна. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741642/>.

5.19.Аналітична довідка про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 / Analytical report on the achievements of scientists of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the functioning of the education sector in conditions of quarantine related to COVID-19.

Доступно:

http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analitychna_dovidka_NAPN_Covid_19.pdf

5.20. *Робочі (інформаційні матеріали) прикладного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (2020–2022 рр.) / Working (informational materials) of the applied scientific research "Methodological principles of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education", which was carried out in the laboratory of scientific and methodological support of training of specialists in colleges and technical schools of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2020– 2022)*

Доступно: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14555764>

5.21. *Опитування здобувачів освіти за результатами навчання за професією широких кваліфікацій 8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» / Survey of students based on the results of training in the profession of broad qualifications 8169 “Master of installation and maintenance of renewable energy systems”*

Проведене ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою і фізичною підготовкою» в рамках експериментальної роботи всеукраїнського рівня щодо професійної підготовки у сфері відновлювальної енергетики (Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік, директор ІПО НАПН України В.О. Радкевич)

Доступно:

https://drive.google.com/file/d/1RAx_5uW4yMRLCZWQVBuekqEZLwITHGcs/view

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик / Documents on developed and implemented methods

Основним документом на підготовлену педагогічну інновацію є її публікація, оприлюднена з дотриманням вимог авторського права у відкритому доступі. Всі наукові співробітники підписують два додатки до договору про розподіл майнових прав – про наукові результати (методики, технології тощо) і кінцеві (публікації). Облікові картки наукових результатів розміщені на сайті Інституту в розділі «Педагогічні інновації», у звітних монографіях е-продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта». Планові видання кожної теми розміщені в розділі «Продукція наукових досліджень». Подано заявки на отримання авторських свідоцтв на службові твори. 11 видань Інституту відзначені дипломами і медалями всеукраїнських виставок і конкурсів.

The main document for the prepared pedagogical innovation is its publication, published in compliance with copyright requirements in the open access. All scientific researchers sign two annexes to the agreement on the distribution of property rights – on scientific results (methods, technologies, etc.) and final (publications). The registration cards of scientific results are posted on the Institute's website in the "Pedagogical Innovations" section (<https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>), in the reporting monographs of the e-continuing edition "Innovative Professional Education" (No. 6(7)'2022; 1(8)'2023; 3(10)'2023; 4(11)'2023; 4(17)'2024; 8(21)'2024). Available: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/archive>. Planned publications for each topic are posted in the section "Products of Scientific Research" (<http://surl.li/gshvgq>). Applications for obtaining copyright certificates for official works have been submitted. 11 publications of the Institute have been awarded diplomas and medals of all-Ukrainian exhibitions and competitions.

6.1. Облікові картки на розроблені педагогічні інновації / Accounting cards for developed pedagogical innovations

На кожну педагогічну інновацію заведено облікову картку, розміщену у відкритому доступі на офіційному сайті Інституту професійної освіти в розділі «Педагогічні інновації»

Доступно: <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>

**Облікова картка готовності педагогічної інновації
«Технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх
кваліфікованих кадрів із використанням елементів самоменеджменту»**

Назва РНТД, які не мають патентного захисту (товарні знаки, фірмові найменування, види результатів НДДКР, НДРС*, які можливо комерціалізувати, ноу-хау) Технологія розвитку підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих кадрів із використанням елементів самоменеджменту
Вид документа, який підтверджує майнові права на РНТД Договір на виконання науково-дослідних робіт
Реквізити документа, який підтверджує майнові права на РНТД №12/9/1-19 Н. ф. від 03.01.2019; Постанова Президії НАПН України від 19.04.2018 р., № 1-2/6-123
Шифр та найменування НДДКР, в рамках яких були отримані РНТД, дата початку та дата завершення робіт, підстава для розробки 0119U002047; "Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу" (2019-2021); Постанова Президії НАПН України від 19 квітня 2018 р. № 1-2/6-123.
Джерело фінансування розробки РНТД, у т.ч. загальний фонд, % 100
Галузь застосування РНТД Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.
Позначення за рівнем готовності розробки IRL IRL4
Ресурси, необхідні для отримання охоронного документа Вартість послуг з реєстрації авторських прав. Фінансове забезпечення проведення з педагогами закладів освіти тренінгів з реалізації технології
Примітки (включно з відомостями про передання, відступлення прав) Власник – ІПО НАПН України. Автор – Єршова Л.М. (Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності № 3 від 01.01.2019)

Джерело: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8> С. 37.

6.2. Оприлюднення педагогічних інновацій / *Publicizing pedagogical innovations*

Усі розроблені педагогічні інновації відповідно до технічного завдання і додатку 2 до Договору про розподіл майнових прав опубліковані в наукових, виробничо-практичних, довідкових виданнях.

Інформація про ці видання розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Інституту в розділі «Продукція наукових досліджень».

Доступно: <https://ivet.edu.ua/produkcziya-naukovyih-doslidzhen/>

З 2022 року запроваджено публікацію основних наукових результатів у звітних монографіях, підготовлених за результатами моніторингу їх упровадження й опублікованих в електронному продовжуваному виданні

«Інноваційна професійна освіта»: Випуски: 6(7)'2022; 1(8)'2023; 3(10)'2023; 4(11)'2023; 4(17)'2024; 8(21)'2024.

Доступно:

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/archive>

6.3. *Анонсування нових видань / Announcing new editions*

Для популяризації нових видань на сторінці «Новини» офіційного сайту Інституту запроваджено рубрику «Нові видання» (Див. розділ 4.1.1).

Доступно: <https://ivet.edu.ua/12955/novi-vydannya-3/>

Анонсування здійснюється також на сайтах партнерів.

Доступно:

<https://khmnmc.km.ua/best-educational-practices/research-and-experimental-activities/>

<https://deu.com.ua/novyny/>

6.4. *Авторські свідоцтва / Copyright certificates*

Науковими установами НАПН України не здійснюється трансфер технологій. Наявність авторських свідоцтв і патентів не враховується в оцінюванні їх діяльності. Водночас з 2021 р. по завершенню наукових досліджень планова кінцева продукція подається в Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) для отримання авторських свідоцтв на службовий твір.

6.5. *Відзначення наукових результатів / Awards of scientific results*

Закатнов, Д.О. (ред.); Алексеєва, С.В. Величко, Н.О., Єршова, Л.М. Закатнов, Д.О., Кузьмінська, Л.Д., Лозовецька, В.Т., & Орлов, В.Ф. (2019). Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: монографія. Житомир: «Полісся». Золота медаль і диплом X Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019».

Алексеєва, С.В., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Кузьмінська, Л.Д., & Орлов, В.Ф. (2018). Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: навчальний посібник. Київ: ІПТО НАПН України. Золота медаль і диплом Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2019».

Базиль, Л.О., & Єршова, Л.М. (2019). Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів: методичні рекомендації. Житомир: «Полісся». Золота медаль і диплом Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – День студента 2019».

Кулалаєва, Н.В.(ред.); Герлянд, Т.М., Дрозіч, І.А., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М., & Шимановський, М.М. (2019). Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Житомир: «Полісся». Золота медаль і диплом XI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020».

Базиліук, О.В., Кравець, С.Г., Петренко, Л.М., Майборода, Л.А. та ін. (2020). Інноваційний проект з організації дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Золота медаль і диплом XII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020».

Кручек, В. А., Кошук, О. Б., Кравець, С. Г., Майборода, Л.А., Пятничук, Т. В., Голуб, І. І., Самойленко, Н. Ю., & Однорог Г. В. (2021). Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників: методичний посібник. Житомир: «Полісся». Золота медаль і диплом XIII Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2021»

Експозиція експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (Науковий керівник С.Г.Кравець). Золота медаль і диплом XIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» та виставки «World Edu» (2021).

Кононенко, А. (2021). Електротехніка: електронний навчальний засіб. – Диплом III ступеня конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи 2020 року (рішення Президії НАПН України № 1-2/4-54 від 18.03.2021)

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Кулалаєва, Н. В. & Романова, Г. М. (2020). Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г- 701 від 04.08.2020 р.). – Диплом II ступеня конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи 2020 року (рішення Президії НАПН України № 1-2/4-54 від 18.03.2021)

Радкевич, В., Бородієнко, О., Пуховська, Л., Радкевич О., Базелюк, Н. (2020). Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Диплом III ступеня конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи 2020 року (рішення Президії НАПН України № 1-2/4-54 від 18.03.2021)

Пригодій, М., Гуржій, А., Гуменний, О., Голуб, І., Пригалінська, Т., & Волошин, А. (2023). Цифрові технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час: навчально-методичний посібник. – Диплом III ступеня конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи 2023 року (рішення Президії НАПН України № 1-2/4-53 від 21.03.2024).

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies

*Важливі напрями діяльності ІПО НАПН України висвітлені на офіційних сайтах: Плану відновлення України (два освітні проєкти, розроблені ІПО НАПН України); Верховної Ради України (завдання Інституту у Плані заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері П(ПТ)О (п. 23); заходи Інституту, передбачені Програмами спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр. (пп.51-56); на 2021-2023 рр. (пп.42-49); Національного агентства кваліфікацій (відомості про національних експертів з акредитацій кваліфікаційних центрів). Публікації:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600029>; <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599621>; <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4237> (с.6-7); <http://surl.li/upvinx> (с.202-205).*

*Important areas of activity of the IVE of the NAES of Ukraine are highlighted on the official websites: The Recovery Plan of Ukraine (two educational projects developed by the IVE of the NAES of Ukraine); Verkhovna Rada of Ukraine (tasks of the Institute in the Action Plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of VE (paragraph 23); activities of the Institute provided for in the Joint Activities Programs of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the NAES of Ukraine for 2017-2020 (paragraphs 51-56); for 2021-2023 (paragraphs 42-49); National Qualifications Agency (information on national experts on accreditation of qualification centers). Publications:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600029>; <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599621>; <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4237> (pp. 6-7); <http://surl.li/upvinx> (p. 202-205).*

7.1.Освітні проєкти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

1. Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки
2. Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти

Доступно:

<https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>

Проекти нацпрограми

Розвиток системи освіти

SUN. School for the Ukrainian Nation - Державна дистанційна школа в форматі Uber

Відновлення та модернізація наукової інфраструктури України спрямований на подолання не лише проблеми руйнування значної частини наукової інфраструктури, але й її модернізації до сучасних стандартів світової науки

Встановлення швидкобудівних тимчасових споруд у районах з великою кількістю переміщених дітей

Дошкільна освіта у альтернативній формі (home-based center)

Ефективна мережа закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки

Ефективна система дошкілля

Єдина система професійної освіти Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти

*Джерело: Офіційний сайт Плану відновлення України. URL:
<https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>*

Опубліковано:

Радкевич, В. (2022). Відновлення України: пропозиції Інституту професійної освіти НАПН України з підготовки проектів національної програми "Розвиток системи освіти" (2022). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600029>

7.2. Офіційний сайт Верховної Ради України. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року / Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Action Plan for 2020-2027 on the Implementation of the Concept of Implementation of the State Policy in the Field of Vocational Education “Modern Vocational Education” for the Period Until 2027

ПО НАПН України забезпечує виконання пп.23 «Удосконалення програм підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»; 26 «Здійснення заходів щодо професійної орієнтації та популяризації професійної (професійно-технічної) освіти із залученням засобів масової інформації, теле-, кіно-, радіокомпаній серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та кар’єри здобувачів освіти»; 29 «Проведення комунікаційної кампанії з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти»; 28 «Сприяння створенню центрів кар’єри на базі закладів освіти з метою забезпечення професійного консультування молоді щодо адаптації до умов ринку праці, формування навичок, затребуваних роботодавцями. Методичне забезпечення створення та функціонування центрів кар’єри та професійного консультування з урахуванням принципу гендерної рівності»

7.3. Офіційний сайт Верховної Ради України. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України / Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Program of Joint Activities of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017 – 2020 роки.

Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001729-20#Text>

Інформація про виконання Програми:

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н. В. (2020). Про виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18

листопада 2020 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3>

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021 – 2023 роки

Доступно:

<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001729-20#Text>

Інформацію про виконання Програми оприлюднено:

Радкевич, В. (2023). Про виконання Інститутом професійної освіти НАПН України Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України у 2023 році (матеріали розгляду на Відділенні професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 10 жовтня 2023 р.). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599621>

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., & Регейло, І. Ю. (2022). Про підсумки виконання програми спільної діяльності Національної академії наук України та національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 грудня 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-10. (Про ІПО НАПН України, с.6, 7). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4237>

Радкевич, В., & Єршова, Л. (ред.) (2023). Виконання програм спільної діяльності НАПН України з МОН і НАН України. In Інститут професійної освіти НАПН України (2018 – 2022): довідник. Київ: Видавництво Людмила, 2023. (с. 202-205) <http://surl.li/upvinx>

Рішення
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

«_10_» жовтня 2023 р.

Протокол № _

Про виконання у 2023 р. Програми спільної діяльності Міністерства
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України
у на 2021–2023 роки

У 2023 р. співробітники Інституту професійної освіти НАПН України брали участь у виконанні шести розділів Програми спільної діяльності МОН і НАПН України: сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта (п.41,48,49); якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих (п.64); розвиток науки та інновацій (пп.70, 71, 73, 74, 75); цифровізація освіти (87); психологічний супровід освіти (п.92); загальні проблеми розвитку освітнього простору (111, 112, 113).

Упродовж року:

проведено сім науково-практичних заходів з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти (п.41);

підготовлено й апробовано на двох масових заходах три видання (методичний посібник, практичний посібник, методичні рекомендації) для забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (п.48);

розроблено і презентовано під час п'яти масових заходів веб платформу «Партнерський простір 015», розроблену в рамках міжнародного проекту Erasmus+ (PAGOSTE) (п.49);

здійснювалася підготовка 23 здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти, результати якої доповідалися на шести масових заходах (п.64);

актуальні проблеми професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти наближено до потреб повоєнного відновлення України, розроблено перелік орієнтовних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2025-2026 (п.66);

діяльність ради молодих учених Інституту професійної освіти НАПН України синхронізовано з планом діяльності Ради молодих учених при МОН України (п.68);

здійснювалася наукове керівництво експериментом всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (2021-2023), в ході якого проведено низку масових заходів апробаційного призначення;

підготовлено робочі зошити з трьох предметів, методичні рекомендації щодо їх розроблення й використання, пропозиції щодо змін освітнього стандарту з професії «Кухар», а також оновлено структуру і скореговано зміст освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників (п.70);

проводилися два експерименти регіонального рівня з розвитку дуальної форми здобуття професійної освіти; за результатами комплексного вивчення проблеми розвитку в Україні дуальної освіти видано два підручника з грифом МОН України, презентовані на Всеукраїнському круглому столі, та підготовлено монографію, опубліковану у продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта»;

організовано роботу спеціалізованих вчених рад, здійснено захисти двох дисертаційних досліджень (п.71);

здійснювалося робота редакційних колегій електронного фахового наукометричного журналу «Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics» (ISSN 2707-3092) (категорія «Б») (протягом року було опубліковано 75 статей українською й англійською мовами; 35% поданих статей були відхилені) та електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» (ISSN 2786-619X) (видано три випуски);

проведено три спільних науково-методичних заходи (п.74), організовано участь науковців ІПО НАПН України у трьох міжнародних виставках (п.75);

організовано систематичне проведення Всеукраїнського конкурсу «Планета-ІТ» на кращий електронний освітній ресурс за номінаціями (п.87);

створено спеціальний науковий центр для психологічного забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників закладів П(ПТ)О, яким проведено три науково-практичні вебінари, тренінг для педагогів, презентовано доповіді ще на трьох масових заходах (п.92);

взято участь у розробленні та експертизі 29 законодавчих і нормативно-правових документів у галузі освіти (п.111) та роботі колегій, науково-методичних комісій/підкомісій, робочих груп МОН України (п.112).

Ураховуючи належний рівень реалізації Інститутом професійної освіти НАПН України програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Діяльність Інституту професійної освіти НАПН України з реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки схвалити.

2. Відзначити високу активність співробітників ІПО НАПН України щодо забезпечення належної апробації та популяризації результатів спільної діяльності під час науково-практичних масових заходів.

3. Активізувати поширення інформації про результати співпраці наукової установи з МОН України у засобах масової інформації.

4. У рамках майбутньої співпраці з МОН України актуалізувати дослідження, тематика яких орієнтована на професійний розвиток педагогічних працівників як освітніх менеджерів для передбаченої Планом відновлення України (2022) єдиної системи професійної освіти.

Академік-секретар Відділення
професійної освіти і освіти дорослих –
доктор педагогічних наук, професор,
академік НАПН України

Н. Г. Ничкало

Секретар Відділення –
кандидат педагогічних наук

В.П. Гордієнко

7.4. Офіційний сайт Національного агентства кваліфікацій / Official website of the National Qualifications Agency

Відомості про національних експертів з акредитацій кваліфікаційних центрів <https://data.nqa.gov.ua/information-about-experts/>

Кравець Світлана Григорівна (від 29.12.2021 № 1 протокол засідання НАК № 26 (62)

Вороніна-Пригодій Даша Анатоліївна (від 16.06.2022 № 1 протокол засідання НАК № 18 (80)

Гриценко Інна Антонівна (від 19.09.2022 № 7 протокол засідання НАК № 28 (90)

7.5. Офіційний сайт Репозитарію професійних кваліфікацій / Official website of the Repository of Professional Qualifications

<http://profstandart.org.ua> ; Реєстр розробників професійних стандартів:
<http://profstandart.org.ua/registry/registry-developers>

*Джерело: Офіційний сайт Репозитарію професійних кваліфікацій.
Інформація про ІПО НАПН України в реєстрі розробників професійних стандартів*

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations

ГО «Міжнародна фундація розвитку»: про замовлення змістового модуля для курсів підвищення кваліфікації; публікація науковцями матеріалів на сайтах глобальних інформаційно-аналітичних компаній Elsevier, Springer, Clarivate, Web of Conferences (79 статей).

NGO "International Development Foundation": about ordering the content module for advanced training courses; publication by scientists of materials on the websites of global informational and analytical companies Elsevier, Springer, Clarivate, Web of Conferences (79 articles).

8.1. Офіційний сайт United Nations Development Programme ПРООН в Україні / Official website of the United Nations Development Program UNDP in Ukraine

Це – агентство ООН, що допомагає країнам досягати Цілей сталого розвитку) : <https://www.undp.org/uk/ukraine> ;

У межах цієї програми опубліковано:

Бородієнко, О.В. (2020) Наглядові ради закладів професійної (професійно-технічної) освіти. ПРООН, м. Київ, Україна. практичний посібник (<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722862>

Бородієнко О., Барановський М. Методика створення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Програма розвитку ООН, 2021. 102 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/727224/1/Макет_Фінальний.pdf

Бородієнко О. Методичні рекомендації щодо створення й організації ефективної діяльності наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Програма розвитку ООН, 2021. 200 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/726041/1/Методичні%20рекомендації%20НР.pdf>).

8.2. Підготовка модуля курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на замовлення ГО «Міжнародна фундація розвитку» і проєкту USAID «Економічна підтримка України» / Preparation of a module of advanced training courses for pedagogical workers of V(VET)E institutions commissioned by the NGO "International Development Foundation" and the USAID project "Economic Support to Ukraine"

За ініціативи представників проєкту USAID і на підставі Меморандуму про взаємопорозуміння між Інститутом професійної освіти НАПН України та ГО

«Міжнародна фундація розвитку» (від 26.12.2023 р.) підготовлено змістовий модуль «Розвиток кар'єрно-підприємницької компетентності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти» для організації курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О на базі Інституту професійної освіти НАПН України

Доступно: <https://ivet.edu.ua/9823/zustrich-z-predstavnykamy-mizhnarodnoyi-fundacziyi-rozvytku/>

Meeting with representatives of the International Development Foundation

On December 26, 2023, at the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, a management meeting was held with representatives of the USAID Project "Economic Support of Ukraine" and the NGO "International Development Foundation" within the framework of the "Development of Labor Potential for Ukraine" project, Snizhana LEU-SEVERYENKO and Anastasia BARTSYSKA. During the meeting, a Memorandum of Understanding was signed between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Sciences of Ukraine and the NGO "International Development Foundation" with the aim of organizing, during January-February 2024, on the basis of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, advanced training courses for teaching staff of professional (vocational and technical) institutions of education from four relevant content modules: "Development of career and entrepreneurial competence of those acquiring professional (vocational and technical) education"; "Factors and conditions for the development of public-private partnership in the field of professional (vocational and technical) education for the recovery of the economy of Ukraine"; "Technologies of management of the competitiveness of the institution of professional (vocational and technical) education"; "Methodology for the development of eco-oriented educational cases for the training of future specialists in the construction, agricultural and restaurant industries."

Співпраця з проектом USAID «Економічна підтримка України» та ГО «Міжнародна фундація розвитку» у рамках реалізації проекту «Розвиток трудового потенціалу для України»

8.3. *Проведення тренінгу «Організація системи консультування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» в межах проекту Агенції допомоги США «Економічна підтримка Східної України» (USAID) / Conducting a training on "Organization of a counseling system in vocational (vocational-technical) education institutions" within the framework of the USAID project "Economic Support for Eastern Ukraine"*

Навчальний захід щодо кращих практик Центрів працевлаштування/розвитку кар'єри (14-15 листопада 2019 р., м. Краматорськ). Тренер: Єршова Л.М.
Доступно: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735406/> (С. 117)

8.4. *Офіційний сайт Університету Констанц (Німеччина)*

У рамках міжнародного проекту Erasmus+ project PAGOSTE 2020-2024 створено консорціум закладів освіти і наукових установ для спільного вирішення

завдань проекту: <https://www.wiwi.uni-konstanz.de/en/deissinger/forschungsveranstaltungen/forschungsprojekte/erasmus-project-pagoste-2020-2023/consortium-members/>

8.5. *Публікація матеріалів дослідників у виданнях, що індексуються базами даних світових інформаційно-аналітичних компаній (Elsevier; Springer; Clarivate. Web of Conferences) / Publication of researchers' materials in publications indexed by databases of global information and analytical companies (Elsevier; Springer; Clarivate. Web of Conferences)*

Упродовж 2019-2023 рр. науковими співробітниками ІПО НАПН України підготовлено 79 публікацій, що опубліковані в журналах наукометричних баз Elsevier, Springer, Clarivate, Web of Conferences тощо.

2019 – 9 (<https://ivet.edu.ua/biblioteka/naukovi-publikacziyi-web-of-science-scopus/>)

2020 – 19 (<https://ivet.edu.ua/biblioteka/naukovi-publikacziyi-web-of-science-scopus/>)

2021 – 22 (Додаток до Р-187 НАПН України від 23.12.21)

2022 – 15 (Додаток до Р-13 НАПН України від 10.01.22)

2023 – 14 (Додаток до Р-159 НАПН України від 11.12.23)

Додаток
до розпорядження НАПН України
від 11 грудня 2023 р. № 159-Р

**Інформація про публікації вчених
Інституту професійної освіти
(найменування наукової установи, закладу НАПН України)
у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS), у 2023 р.**

Таблиця 1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2023 р.
1.	Кількість публікацій вчених установи у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2023 р.	од.	14
2.	Кількість вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2023 р. (станом на 31 грудня 2023 р.)	ос.	17
3.	Частка вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2023 р. (станом на 31 грудня 2023 р.)	%	29,8 ¹

Таблиця 2

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартіль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
Публікації, які станом на 31 грудня 2023 р. проіндексовані у Scopus та/або WoS			
Тітова О.А., Лузан П.Г., Мосія І.А.	Titova, O., Luzan, P., Davlatzoda, Q.Q., Mosia, I., & Kabysb, M. (2023). The Taxonomy Approach for Engineering Students' Outcomes Assessment. In: Tonkonogvi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (Eds.), <i>Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering</i> . Springer, Cham. (pp. 380-390) The	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138779881&origin=resultsli	Scopus Q4, Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes, Automotive Engineering, Aerospace Engineering,

¹ Зазначається з однією цифрою після коми.

² Бібліографічний опис публікації подається відповідно до стилю APA.

³ Згідно з Scopus Source List – titles and metrics (<https://www.scopus.com/sources>) та/або Journals Citation Report (<https://bitly.ws/34LDw>). Детально про те, як дізнатися **квартіль** журналу в Scopus та WoS: <https://openscience.in.ua/quartile-wos-scopus.html>.

⁴ Якщо видання **мультидисциплінарне**, вказується спеціальність (category), що відповідає тематиці публікації, та належний **квартіль**.

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
	https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_36 http://lib.iitta.gov.ua/735561/ (in English)		Mechanical Engineering, Scopus
Тітова О.А., Єршова Л.М., Базилі Л.О., Кручек В.А.	Titova, O., Ishchenko, T., Yershova, L., Bazyl, L., & Kruchek, V. (2023). Entrepreneurial Mindset Development in Engineering Students Through a Business Canvas Approach. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Pitel, J. (Eds.), <i>Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering</i> . Springer, Cham. (pp. 400-409) https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_38 http://lib.iitta.gov.ua/737964/ (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85163386006&origin=resultslist	Scopus Q4, Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes, Automotive Engineering, Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Scopus
Тітова О.А.	Zaitseva, N.V., Symonenko, S.V., Titova, O.A., Osadchvi, V.V., & Osadcha K.P. (2023). Fostering communication and collaboration skills for computer science students by means of ICT tools. In: T.A. Yakaliuk, V.V. Osadchvi, O.P. Pinchuk (Eds.), <i>Proceedings of the 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransEd 2023) co-located with 18th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications (ICTERI 2023) (September 18-22, 2023)</i> . Ivano-Frankivsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University https://ceur-ws.org/Vol-3553/ , https://ceur-ws.org/Vol-3553/paper9.pdf (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85178366485&origin=resultslist	Scopus Q4, General Computer Science
Каленський А.А., Герлянд Т.М., Кравець С.Г., Гоменюк Д.В.	Kalenskyi, A., Gerliand, T., Kravets, S., Homeniuk, D. & Nagayev, V. (2023). Dual Educational System of Professional Training of Future Skilled Workers. <i>Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI: Proceedings of the 6th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2023, June 6-9, 2023, High Tatras, Slovak Republic, Volume 1: Manufacturing Engineering</i> : Springer Nature Switzerland, 369-378, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85163294227&origin=resultslist	Scopus Q4, Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes, Automotive Engineering, Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Scopus
Дрозич І.	Drozich, I., Drobin, A., Skrypka, I., Mamchych, O., Mykhailenko, O., & Kurach, M. (2023). The role of education in	https://amazoniainvestiga.info/check/64/4-45-56.pdf	Web of Science (ESCI) Q4

3

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
	the innovative society. <i>Amazonia Investiga</i> , 12(64), 45-56. https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.4 (in English)		Social Sciences, Interdisciplinary
Каленський А.А.	Kamenska, I., Bokshyts, O., Prokhorchuk, P., Kalenskyi, A., Yevdokhovych, B., Bloschynskiy, I. & Prokhorchuk, O. (2023). Labour Inspection as One of the Main Mechanisms for Controlling Occupational Injuries. <i>Revista Românească pentru Educație Multidimensională</i> , 15, 4, 88-101. https://doi.org/10.18662/rrem/15.4/782 (in English)	https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/5579	Web of Science (ESCI) Q4, Education & Educational Research
Закатнов Д.О.	Guraliuk, A., Zakatnov, D., Lapaenko, S., Ahalets, I., Yaraksina, N. (2023). Integrative Technology for Creating Electronic Educational Resources. <i>International Journal: Engineering Pedagogy</i> , Vol. 13, № 3, 68-79. Retrieved from http://online-engineering.org/dl/iJEP/iJEP_vol13_no3_2023.pdf . DOI: https://doi.org/10.3991/ijep.v13i3.36109 (in English)	http://online-engineering.org/dl/iJEP/iJEP_vol13_no3_2023.pdf	Scopus Q4, Social Sciences: Education Engineering Pedagogy
Радкевич В.О.	Radkevych, V., Zhurian, V., Kononenko, A., & Smyrnova, I. (2023) Pedagogical aspect of formation of ecological culture of specialists of the maritime branch. <i>International Journal of Emerging Trends in Engineering Research</i> , 13 (1). (in English)	https://doi.org/10.3991/ijep.v13i1.36125	Web of Science (ESCI) Q3, Education & Educational Research
Публікації, які станом на 31 грудня 2023 р. ще не проіндексовані у Scopus та/або WoS			
Радкевич В.О., Пригодий М.А.	Mykhailov, V., Radkevych, V., Pavlova, O., Kinakh, N., Radkevych, O., Radomskiy, I., Pryhodij, M., Pavlov, S., Drozich, I., & Tsarova, Y. (2023). Theoretical background of the system for advanced qualifications of civil safety specialists in human capital management (Ukrainian context). <i>Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research</i> , 13, 2 (XXXVIII), 110-114. ISSN 2464-6733 (Online). (in English)	http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130238/papers/A_18.pdf	Web of Science (ESCI) Q4, Multidisciplinary Sciences
Радкевич В.О., Єршова Л.М., Пригодий М.А.	Mykhailov, V., Radkevych, V., Yershova, L., Kinakh, N., Prima, R., Yershov, M.-O., Pryhodij, M., Getalo, O., Haiovych, H., & Saliy, O. (2023). Activity approach to the development of professional competence of civil security specialists in postgraduate education (the Ukrainian experience). <i>Ad Alta:</i>	https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130237/papers/A_13.pdf	Web of Science (ESCI) Q4, Multidisciplinary Sciences

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартіль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
	<i>Journal of Interdisciplinary Research</i> , 13(2), Special Issue XXXVII, 82-86. ISSN 2464-6733 (Online). (in English).		
Єршова Л.	Yershov, M., Romanov, L., Yershova, L., Kulalaieva, N., & Romanova, G. (2023). The development of higher it education in Ukraine: condition and prospects. <i>Youth Voice Journal</i> , 8 Special Issue, March, 98-109. (in English)	https://www.g4allpublications.com/product/the-development-of-higher-it-education-in-ukraine-condition-and-prospects/	Scopus Q4 Social Sciences Humanities
Єршова О.Л.	Kalamani, O., Bondarenko, S., Telovata, M., Petrenko, N., Yershova, O., Sagan, O. (2023). Management of Digital and Intellectual Technologies Integration in Education Informatization. <i>TEM Journal</i> , 12(3), 1645-1657. (in English)	https://www.temjournal.com/content/123/TEMJournalAugust2023_1645_1657.pdf	Web of Science Q4 Computer Science, Information Systems
Гуржій А.М.	Glazunova, O., Gurchii, A., Korolchuk, V., & Yoloshyina, T. (2023) Selection of digital tools for organizing students' group work in distance education. <i>Information Technologies and Learning Tools</i> , 2 (94), 87-101. (in English)	https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5211	Web of Science Q4 Educational technology (social sciences)
Царьова Є.С.	Tsarova, Y., Alekseiiko, V., Sabadosh, Y., Kushnir, A., & Yaroshuk, D. (2023). The role of information technologies in education. <i>Amazonia Investiga</i> , 12(61), 122-130. (in English)	https://doi.org/10.34069/AI/2023.61.01.13	Web of Science Q4 Social Sciences, Interdisciplinary

Додаток
до розпорядження НАПН України
від 10 січня 2023 р. № 13-Р

**Інформація про публікації вчених
Інституту професійної освіти**
(найменування підвідомчої установи, закладу НАПН України)
у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS), у 2022 р.

Таблиця 1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2022 р.
1.	Кількість публікацій вчених установи у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2022 р.	од.	15
2.	Кількість вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	ос.	15
3.	Частка вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2022 р. (станом на 1 січня 2023 р.)	%	44, ¹

Таблиця 2

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартіль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
Публікації, які станом на 14 січня 2023 р. проіндексовані у Scopus та/або WoS			
Охременко С.В., Костюченко М.П., Каленський А.А.	Ohrenenko, S.V., Kostiuhenko, M.P. & Kalenskyi, A.A. (2022). Online indicators of professional competence of builders. <i>Information Technologies and Learning Tools</i> , 91(5), 52-89. https://doi.org/10.33407/itlt.v91i5.5022 (in Ukrainian)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900004	Q3, Education and Educational Research, WoS

¹ Зазначається з однією цифрою після коми.

² Бібліографічний опис публікації подається відповідно до стилю APA.

³ Згідно з Scopus Source List – titles and metrics (elsevier.com/?a=734751) та/або Journals Citation Report (jcr.clarivate.com).

⁴ Якщо видання мультидисциплінарне, вказується спеціальність (category), що відповідає тематиці публікації, та належний квартал.

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/ співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
Радкевич О. П.	Skrynnyk, O., Lyeonov, S., Lenska, S., Litvinchuk, S., Galaieva, L., & Radkevych, O. (2022). Artificial Intelligence in Solving Educational Problems. <i>Journal of Information Technology Management, 14</i> (Special Issue: Digitalization of Socio-Economic Processes), 132-146 https://doi.org/10.22059/jitm.2022.88893 (in English)	https://jitm.ut.ac.ir/article_88893.html	Q3, Education and Educational Research, Scopus
Радкевич О. П.	Abiltarova, E. & Radkevych, O. (2022). The state of formation of the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers. <i>AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research</i> . (in English)	http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120228/PDF/120228.pdf	Q3, Education and Educational Research, WoS
Радкевич О. П. Курок Р.О.	Kurok, R., Radkevych, O., Tkachenko, N., Burchak, S., & Kurok, V. (2022). Pedagogical conditions of developing legal competence of economic colleges' teaching staff. <i>Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 12</i> (1). (in English)	http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1201/papers/A_tkachenko.pdf	Q3, Education and Educational Research, Scopus
Лузан П.Г. Тітова О.А. Мося І.А.	Luzan, P. Koshuk, O., Titova, O., & Mosia, I. (2022). The Technology of The Learning Outcomes Test Development. <i>Advanced Manufacturing Processes III. Lecture Notes in Mechanical Engineering</i> . Springer, 744-754. (in English)	https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_66	Q3, <i>Engineering</i> , Scopus
Курок Р.О.	Kurok, V., Tkachenko, N., Burchak, S., Kurok, R. & Burchak, L. (2022). Developing Intending Teachers' Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations. <i>Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala</i> , Vol. 14. No. 1, 246-262. (in English)	https://www.researchgate.net/publication/358509929_Developing_Intending_Teachers%27_Creativity_in_the_Process_of_Their_Professional_Training_in_the_Context_of_Educational_Transformations	Q2, Education and Educational Research, Web of Science
Базиль Л.О. Орлов В.Ф.	Bazyl, L., Fursa, O., Orlov, V., & Oruzha, L. (2022, січень 26). Socio-economic prerequisites for the development of the design services market. <i>Financial and Credit Activity: Problems of</i>	https://doi.org/10.18371/fcaptop.v6i41.251516	(Q ? , 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities";

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/ співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
	<i>Theory and Practice</i> , 6(41), 503–511. https://doi.org/10.18371/fcaptop.v6i41.251516 (in Ukrainian)		Web of Science)
Радкевич В.О.	Radkevych, V., & Abiltarova, E. (2022). Methods of diagnosing the motivational and value component of the culture of safety of professional activity of future occupational safety and health engineers. <i>Journal of the University of Zulia</i> , 13(38), 445-463 (in English)	https://doi.org/10.46925/rlduz.38.26	Q3, Social Sciences, Web of Science
Радкевич В.О.	Radkevych, V., & Abiltarova, E. (2022). Study of the Activity Component of Safety Professional Activity in Education Future Engineers of Labour Protection. <i>Journal of Higher Education Theory and Practice</i> , 18(22), 55-72. (in English)	https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i13.5507	Q3, Higher Education, Scopus
Тітова О.А. Лузан П.Г. Мося І.А.	Titova, O., Luzan, P., Davlatzoda, Q.Q., Mosia, I., & Kabysb, M. (2022). The Taxonomy Approach for Engineering Students' Outcomes Assessment. In: Tonkonogvi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) <i>Advanced Manufacturing Processes IV</i> (p. 380-390). Inter Partner. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. (in English)	https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_36	Q3, <i>Economics</i> , Scopus
Базиль Л.О. Орлов В.Ф.	Filipchuk, N., Kvasetska, Y., Bazyl, L., Orlov, V., Vovk, M., & Zahaiska, G. (2021). <i>Museum pedagogy in education: educational, historical, and pedagogical aspects. Revista on line de Política e Gestão Educacional. Araraquara</i> , 25 (3), 1844-1859, Sep. 2021. e-ISSN: 1519-9029. (in English) - не була включена до списку 2021 p.	https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.3.15596	Q2, <i>Education and Educational Research</i> , Web of Science
Єршова, Л.М. Однорог Г.В.	Yershova, L., Aliksieva, S., Kulalaieva, N., Odnoroh, G., & Yershov, M-O. (2022). Technologizing youth training for entrepreneurship to fulfil sustainable development goals. In: Hamaniuk, V., Semerikov, S., & Shtamko, Y. (Eds.), <i>3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). Kryniv Rib</i> , Ukraine, May 16-17, 2022. <i>SHS Web of Conferences</i> , 142, 01004 (2022). https://doi.org/10.1051/shsconf/202214201004 . (in English)	https://doi.org/10.1051/shsconf/202214201004	Q -; History, Theory and Methodology of Learning, Web of Science

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
Публікації, які станом на 14 січня 2023 р. ще не проіндексовані у Scopus та/або WoS			
Курок Р.О.	Kuruk, R., Hritchenko, A., Shevel, B., Marchenko, S., & Deshchenko, O. (2022). Digital Technologies as a Constituent of the Methodical System of Developing Legal Competence of Economic Colleges Pedagogical Staff. <i>IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security</i>, 6 (22), 435-440. (in English)	https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.55	Q3, Computer Science and Network Security, Web of Science
Радкевич В.О.	Radkevych, V., & Abiltarova, E (2022). Diagnosing the Personal Component of the Culture of Safety of Professional Activity in Future Occupational Safety and Health Engineers. <i>Revista Românească pentru Educație Multidimensională</i>, Vol. 14, Issue 4, Sup.1	https://doi.org/10.18662/rrem/14.4Sup1/	Q2, Education and Educational Research, Web of Science
Пригалінська Т. В. (Криворіг)	Tyrezezoyska, N., Kovbasa, T., Pryhalinska, T., Mykhniuk, S., Lopushan, T., Radionova, O., & Kuchaj, T. (2022). Use of Multimedia Technologies in Extra-Curricular Works in Order to Improve the Quality of Training of Future Specialists, <i>IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security</i>, 22(9), 35-42.	https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.6	Q –; Computer Science, Communication Network, Network Security, Web of Science
Пригалінська Т. В. (Криворіг)	Rohach, O., Pryhalinska, T., Kyvasnytsya, I., Pohorieloy, M., Rudnichenko, M., & Lastochkina, O. (2022). Prospects For The Development Of Distance Educational Learning Technologies During The Training Of Students Of Higher Education, 22 (9), 353-357. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.47	https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.47	Q –; Higher Education, Computer Science, Communication Network, Network Security, Web of Science

Додаток
до розпорядження НАПН України
від 23 грудня 2021 р. № 187-Р

Інформація про публікації вчених
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
(найменування підвідомчої установи, закладу НАПН України)
у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS), у 2021 р.

Таблиця 1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2021 р.
1.	Кількість публікацій учених установи у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2021 р.	од.	22
2.	Кількість вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2021 р. (станом на 1 січня 2022 р.)	ос.	18
3.	Частка вчених установи, які мають публікації у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS, у 2021 р. (станом на 1 січня 2022 р.)	%	51,4 ¹

Таблиця 2

Прізвища, ініціали вчених підвідомчої установи НАПН України – авторів/співавторів публікації	Бібліографічний опис ² публікації англійською мовою із зазначенням DOI (мова публікації)	Посилання на публікацію у Scopus та/або WoS	Квартиль видання (quartile) ³ , спеціальність (category) ⁴ , база даних (для наукових періодичних видань)
Публікації, які станом на 14 січня 2022 р. проіндексовані у Scopus та/або WoS			
Гуржій А.М.	Strutinsky, V.B., Gurzhii, A.M., & Yurchyshyn, O.Y. (2021). Mathematical modeling of dynamic loads on the ground robotic complex of special purpose. In <i>IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 1021(1). International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020)</i> (012049). IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012049 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100740074&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Engineering (all), www.scopus.com

¹ Значається з однією цифрою після коми.

² Бібліографічний опис публікації подається відповідно до стилю APA.

³ Згідно з Scopus Source List – titles and metrics (elsevier.com/?a=734751) та/або Journals Citation Report (jcr.clarivate.com).

⁴ Якщо видання мультидисциплінарне, вказується спеціальність (category), що відповідає тематиці публікації, та належний квартал.

Лузан П. Г	Titova, O., Luzan, P., Sosnytska, N., Kulieshov, S., & Surun, O. (2021). Information and communication technology tools for enhancing engineering students' creativity. In V. Ivanov, J. Trojanowska, I. Pavlenko, J. Zaiac, & D. Peraković (Eds.), <i>Lecture Notes in Mechanical Engineering. 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE 2021</i> (pp. 332-340). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_33 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110637000&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Mechanical Engineering, www.scopus.com
Лузан П. Г	Kiurchev, S., Luzan, P., Zasiadko, A., Radionov, H., & Boltanska, N. (2021). Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors. In <i>IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 1021(1). International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020)</i> (012037). IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012037 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100740102&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Engineering (all), www.scopus.com
Лузан П. Г	Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., & Volkov, S. (2021). Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. In <i>IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 1021(1). International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020)</i> (012045). IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012045 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100768343&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Engineering (all), www.scopus.com
Лузан П. Г	Švyrydiuk, V., Luzan, P., Švyrydiuk, O., Titova, O., & Popova, O. (2022). Electronic textbooks as means for developing professional competencies of engineering students. In V. Tonkonogvi, V. Ivanov, J. Trojanowska, G. Oborskyi, & I. Pavlenko (Eds.), <i>Lecture Notes in Mechanical Engineering: 3rd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes</i> (pp. 707-716). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_68 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120606760&origin=recordpage#abstract	Q4, Engineering, Mechanical Engineering, www.scopus.com
Лузан П. Г, Кощук О.Б, Мося І. М	Luzan, P., Koshuk, O., Titova, O., & Mosia, I. (2022). The technology of the learning outcomes test development. In V. Tonkonogvi, V. Ivanov, J. Trojanowska, G. Oborskyi, & I. Pavlenko (Eds.), <i>Lecture Notes in Mechanical Engineering</i> .	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120635982&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Engineering, Mechanical Engineering, www.scopus.com

	<i>3rd Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes</i> (pp. 687-696). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4 (in English)		
Радкевич В.О, Кравець С.Г., Герлянд Т.М, Радкевич О.П	Radkevych, V., Kravets, S., Herliand, T., Radkevych, O., & Kozak, A. (2021). Modern technologies in the development of professional competence in teachers from professional (vocational) education schools. In A.E. Kyj, V.N. Soloviyev, & S.O. Semerikov (Eds.), <i>Journal of Physics: Conference Series: Vol. 1840(1). 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd</i> (012041). IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012041 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103517006&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Physics and Astronomy (all), www.scopus.com
Радкевич В.О	Radkevych, V., & Abiltarova, E. (2021). Model of formation of professional activity safety culture of future occupational safety and health engineers. In A. Generowicz, B. Burkinskri, & V. Koval (Eds.), <i>E3S Web of Conferences: Vol. 255. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering</i> (01041). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501041 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105742006&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Environmental Science (all), www.scopus.com
Конonenko А.Г	Antoshchenko, M., A., Tarasov, V., T., Lyubymova-Zinchenko, O., Halchenko, A., & Kononenko, A. (2021). About possibility to use industrial coal-rank classification to reveal coal layers hazardous characteristics. <i>Civil Engineering and Architecture, 9(2)</i> , 507-511. https://doi.org/10.13189/cea.2021.090223 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106745493&origin=resultslist&sort=plf-f	Q4, Civil and Structural Engineering, www.scopus.com
Орлов В.Ф	Korol, R. V., Yanchuk, O. M., Marchuk, O. V., Orlov, V. F., Moroz, I. A., & Vyshnevskiy, O. A. (2021). Size stabilizers in two-electrode synthesis of ZnO nanorods. <i>Physics and Chemistry of Solid State, 22(2)</i> , 380-387. https://doi.org/10.15330/pcss.22.2.380-387 (in English)	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108688284&origin=AuthorNamesList&txGid=0162ce699e80b756cc46e514ef40a4eb	Q4, Materials Science (all), www.scopus.com
Конonenko А.Г	Blahody, L., Kononenko, A., Kulynych, O., Ianytskyi, T., Simelnikova, V., & Mykytenko, T. (2021). Digital competence in education at the present stage of development information society. <i>International journal of computer science and network security, 21</i> , 13-16. (in English) http://paper.ijcns.org/07_book/202108/20210802.pdf	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000697025200002?SID=C6hk7kcyjRyGbiOoS83S	Q4 Computer science, information systems WOS

Гуменний А. Д., Радкевич О. П., Радкевич В. О	Humennyi O., Radkevych O., & Radkevych V. (2021). An Environmental Approach to Developing and Applying Smart Complexes of Academic Disciplines in Professional Training of Future Specialists. <i>Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala</i> , 13(2), 516-539. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/434 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000730484900028	Q3 Education & educational research
Бородинко О. В	Бородинко, О., Мильто, Л., Каменська, І., Босхити, О., & Малухіна, В. (2021). Improving the efficiency of development of regional labor markets by solving the problem of professional training. <i>Financial and credit activity: problems of theory and practice</i> , 3(38), 499-508. (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674620700049	Q4 Business, finance WOS
Бородинко О. В	Pavlichenko, V., Pavlichenko, O., Borodiyenko, O., & Malychina, Y. (2021). Methodology of creating strategic and investment plans for the development of educational institutions. <i>Financial and credit activity: problems of theory and practice</i> , 4(39), 387-395. http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/241401 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000707037700032	Q4 Business, finance WOS
Бородинко О. В, Ничкало Н.Г	Borodiyenko, O., Nychkalo, N., Ya, M., Kuz, O. M., & Korotkov, D. S. (2021). Public-private partnership in education as a prerequisite for the growth of regional labor markets: analysis of foreign experience. <i>Financial and credit activity: problems of theory and practice</i> , 1 (36), 408-420. http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26037 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000645131200042	Q4 Business, finance WOS
Базиль Л.О, Орлов В.Ф	Klymenko, M., Bazyl, L., Orlov, V., & Rulievskaya, T. (2021). Economic prerequisites for the development of the ecological culture of future transport professionals. <i>Financial and credit activity: problems of theory and practice</i> , 3(38), 530-537. (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674620700052	Q4 Business, finance WOS
Базиль Л.О, Орлов В.Ф	Bazyl, L., Orlov, V., Fursa, O., & Oruzha, L. (2021). Development of entrepreneurial competence in design education. <i>Financial and credit activity: problems of theory and practice</i> , 2(37), 493-502. (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000654768000050	Q4 Business, finance WOS
Каленський А. А., Кулалаєва Н. В	Kalenskyi, A., Kulalaieva, N., Dudikova, L., & Miroshnichenko, V. (2021). Risk Prevention as a Part of Professional Training of Future Physical Culture Teachers. <i>Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala</i> , 13(1), 188-207.	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000721610000002	Q3 Education & educational research WOS

	https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/368 (in English)		
Каленський А. А.	Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dobnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. <i>Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala</i> , 13(1), 208-233. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000721610100012	Q3 Education & educational research WOS
Лузан П.Г	Dudikova, L., Melnychuk, I., Hnatyk, K., Fodor, K., Didenko, O., & Luzan, P. (2021). Research of Ethical Competence of Future Doctors at Medical Universities. <i>Postmodern Openings</i> , 12(3), 311-335. https://doi.org/10.18662/po/12.3/342 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000727243800018	Q 2 Social sciences interdisciplinary WOS
Алексеева С.В., Ершова Л.М., Кравець С.Г., Олнорог Г.В.	Aliexsieieva, S., Yershova, L., Kravets, S., Lapshyna, O. & Odnoroh, H. (2021). Self-education and self-management to develop entrepreneurship competence in future professionals. In V. Hamaniuk, S. Semerikov & Yu. Shramko (red.), <i>SHS Web of Conferences</i> , Vol. 104, 03002. <i>Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)</i> . https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403002 (in English)	https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-articles-refs-search/286785ba-4d96-4f2c-a7c2-8e0d1e39ebce-1bfb8950/author-ascending/1	- History, Theory and Methodology of Learning WOS
Публікації, які станом на 14 січня 2022 р. опубліковані, але ще не проіндексовані в Scopus та/або WoS			
Кононенко А. Г	Kononenko, A., Smutnova, I., Rybalko, P., Obraz, V., Balakhovska, Y., & Prepotenska, M. (2021). Formation Of Digital Culture Of Scientific And Pedagogical Workers In The Conditions Of General Digitalization Of Education. <i>International journal of computer science and network security</i> , 21(12), 189-192. (in English)	x	Q 4 Computer science, information systems WOS
Базиль Л. О., Орлов В. Ф.	Filinchuk, N., Kvasetska, Y., K., Bazyl, L., B., Orlov, V., O., Voyk, M., & Zahaiska, G. (2021). Pedagogia de museus na educação: aspectos educacionais, históricos e pedagógicos. <i>Revista on Line De Política E Gestão Educacional</i> , 25(esp.3), 1844-1859. https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.3.15596 (in English)	x	Q3 Education & educational research WOS

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community)

Популяризація результатів здійснюється на основі 361 договору. Її дієвість засвідчують: масові заходи (34), робота з партнерами над професійними стандартами (11), виконані наукові дослідження (10), завершені експерименти (26, з них 14 – всеукраїнські), завантаження ресурсів до Е-бібліотеки НАПН України (3251/3 рейтингове місце, 6386 скачувань), публікації на сайтах партнерів і статистика вебресурсів Інституту: 7147 зареєстрованих користувачів офіційного сайту (13536 тем; понад 325509 повідомлень); 920 підписників YouTube-каналу і 86638 його переглядів; 12382 користувача СДС і до 60000 переглядів, кількість користувачів сайту «Партнерський простір 015» (545 персональних і 413 закладів освіти); 58 педагогічних профілів на сайті «Педагог-новатор»; індекси фахового журналу «Професійна педагогіка» (h-індекс – 61, 10-індекс – 363, 19542 його цитування).

The results are promoted on the basis of 361 agreements. Its effectiveness is evidenced by: mass events (34), work with partners on professional standards (11), completed scientific researches (10), completed experiments (26, of which 14 are all-Ukrainian), uploading resources to the E-library of the NAES of Ukraine (3251/3 rating place, 6386 downloads), publications on partner websites and statistics of the Institute's web resources: 7147 registered users of the official website (13536 topics; over 325509 messages); 920 subscribers to the YouTube channel and 86638 of its views; 12382 Distance Learning System users and up to 60000 views, the number of users of the "Partner Space 015" website (545 personal and 413 educational institutions); 58 pedagogical profiles on the "Pedagogue-innovator" website; indexes of the professional journal "Professional Pedagogy" (h-index – 61, 10-index – 363, 19542 citations).

9.1. Партнерський простір Інституту професійної освіти НАПН України / Partner space of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Основна цільова аудиторія Інституту професійної освіти НАПН України сформована на основі укладених у 2019-2023 рр. 242 договорів з різними стейкхолдерами професійної і фахової передвищої освіти (111 закладів П(ПТ)О, 73 заклади ФПО, 12 – ЗВО, 17 – навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, 6 – установ НАН України, 6 – НАПН України, 17 – громадських і бізнес-організацій).

Активними партнерами є: Міжнародна асоціація «International Association for Technological Development and Innovations» (IATDI); Громадська спілка «Асоціація з розвитку професійної та безперервної освіти»; Громадська спілка Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»; ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП); ГО «Міжнародна фундація розвитку»; ГО «Інститут соціогуманітарної політики»;

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»; Проєкт USAID «Економічна підтримка України»; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер+»; Інститут професійних кваліфікацій; Профспілка будівельників; ТОВ «Інженерно-технічний центр «ІВІК»; ТОВ «Український центр дуальної освіти», ПП «NeuroAcademy Israel»; ПП «Інститут естетичної косметології «Космоестетлюкс», Директорат професійної освіти МОН України та ін.

Спільно з партнерами Інститут щороку проводить близько 30 спільних заходів, спрямованих на популяризацію професійної освіти, підвищення її іміджу в країні і світі, профорієнтаційну роботу, удосконалення професійної майстерності педагогів, наближення змісту освіти до потреб ринку праці, підвищення конкурентності випускників тощо.

Спільно з Директоратом професійної освіти МОН України започатковано Всеукраїнський конкурс «Планета ІТ» (для підвищення мотивації педагогів до розроблення й використання цифрових технологій в освітньому процесі
Доступно:

<https://015.org.ua/vseukrayinskyj-konkurs-planeta-it/>

<https://ivet.edu.ua/index.php/labs/ee-res/planeta-it>

<https://ivet.edu.ua/planeta-it/>

Засновано «Школу створення SMART-комплексів навчальних дисциплін» (для підготовки педагогів до створення SMART-комплексів в системі дистанційного навчання). Науковий керівник: О.Д. Гуменний

Доступно:

Всеукраїнський конкурс «ПЛАНЕТА ІТ». In Радкевич, В., & Єршова, Л. (2023). *Інститут професійної освіти НАПН України (2018 – 2022): довідник*. Київ: Видавництво Людмила. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744038> С. 193; 224-236.

<https://jrnl.ivet.edu.ua/3/article/view/533>

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706349/1/1RadkevichGumennyj11.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=6afPQ2T4y8Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=-t3ZxCZCSuM>

<https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1828/>

<https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/3746>

Для посилення зв'язків науки і практики поглиблено співпрацю з навчально-методичним центрами професійно-технічної освіти, впроваджено систему науково-методичного забезпечення експериментальної роботи в закладах П(ПТ)О і ФПО.

Доступно:

Єршова, Л. (2020). Довідка про співпрацю Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з навчально-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619003>

Радкевич, В., & Єршова, Л. (2023). Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019-2024). – Інноваційна професійна освіта. Впуск 3(16). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15>

9.2. Представлення публікацій Інституту професійної освіти НАПН України в Електронній бібліотеці НАПН України / Representation of publications of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine in the Electronic Library of NAES of Ukraine

Упродовж 2019-2023 рр. вченими Інституту професійної освіти НАПН України виготовлено й оприлюднено 1507 од. продукції (27 монографій, 6 підручників, 42 посібники, 52 методичні рекомендації, 25 довідників тощо).

The screenshot shows the website interface for the Electronic Library of NAES of Ukraine. The header includes the title 'ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ' and navigation links like 'Головна', 'Про сайт', and 'Перегляд'. Below the header, there are links for 'Вхід' and 'Реєстрація', a search bar with a magnifying glass icon, and a language selector with the Ukrainian flag. The main content area displays a search result for 'Перегляд за роком та за установою Інститут професійної освіти'. The result is a list of resources, starting with 'Національна академія педагогічних наук України (3251)' and 'Інститут професійної освіти (3251)'. Under 'Інститут професійної освіти', there is a list of 14 sub-resources, each with a count in parentheses, such as 'Загальноінститутські ресурси (97)', 'Лабораторія «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» (190)', and 'Лабораторія професійної орієнтації і виховання (236)'. The list ends with 'Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (328)'.

В Електронну бібліотеку НАПН завантажено 3251 ресурс (з них 97 – загальноінститутські), зафіксовано 6386 їх скачувань. Найбільший інтерес становлять підручники для організації освітнього процесу за дуальною формою навчання:, виробничо-практична продукція з розвитку підприємницької компетентності та оцінювання в закладах фахової передвищої освіти

Видання, що користуються найвищим інтересом

<i>Назва видання</i>	<i>URL</i>	<i>Кількість скачувань</i>
Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Кулалаєва, Н. В. & Романова, Г. М. (2020). <i>Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник</i> . Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г- 701 від 04.08.2020 р.).	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723902	10621
Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Кулалаєва, Н. В., Півторацька, Н. В., & Пятничук, Т. В. (2021). <i>Технології утеплення фасадів будівель: підручник</i> . Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1025 від 23.11.2020 р.).	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729507	1946
Гоменюк, Д. В., Романов, Л. А., & Шимановський, М. М. (2021). <i>Технології верстатних робіт: підручник</i> . Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1021 від 23.11.2020 р.).	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729506 /	2060
Гриценко, І. А., Байдулін, В. Б., & Савченко, М. О. (2021). Від бізнес-ідеї – до підприємницького успіху: <i>Метод. рекомендації</i> . Житомир: «Полісся».	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728126/	2488
Алексеева, С. В., Базиль, Л. О., Байдулін, В. Б., Гриценко, І. А., Єршова, Л. М., Закатнов, Д. О., Орлов, В. Ф., & Сохацька, Г. В. (2021). Основи економічної грамотності та підприємництва: навчальний посібник / Житомир: “Полісся”.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729005/	3363
Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.О. Ямковий; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 173 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733686/	3413

9.3. Представлення Інституту професійної освіти НАПН України в наукометричних базах / Representation of the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine in scientometric databases

В Бібліометриці Української науки 10 науковців ІПО НАПН України проіндексовані у наукометричній базі Scopus, 6 – е WoS

Пошуковий запит

ШБ	Заклад	Місто	Відомство	Галузь науки	Рубрика Google Scholar
Всі	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України	Всі	Всі	Всі	Всі

Рейтинг - номер науковців за порядком, у якому одне й те саме місце поділяють науковці з однаковим h-індексом (в межах одного значення h-індексу впорядкування відбувається за алфавітом).

Знайдено 21: google - 21, scopus - 10, WoS - 6

Р ⁺ е й т и н г	№ з/п	П. І. Б.	h-index			Галузь науки Рубрика Google Scholar	Установа
			Google Scholar	Scopus	WoS		
1	1	Радкевич Валентина Олександрівна	22	3	1	Педагогіка Special Education	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
2	2	Лузан Петро Григорович	21	4	-	Педагогіка Higher Education	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
3	3	Каленський Андрій Анатолійович	18	1	3	Педагогіка Teaching & Teacher Education	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
4	4	Орлов Валерій Федорович	15	1	1	Педагогіка Special Education	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
5	5	Базиль Людмила Олександрівна	13	1	1	Педагогіка Language & Linguistics	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
5	6	Єршова Людмила Михайлівна	13	-	-	Педагогіка Education	Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України

9.4. Інтерес цільової аудиторії до відеоматеріалів на YouTube-каналі Інституту професійної освіти НАПН України / Interest of the target audience in video materials on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine

Канал (див. розділи 4.12 – 4.14) має 920 підписників, зафіксовано 86638 переглядів (5100 годин). За 2023 рік кількість підписників зросла на 210.

Аналітика каналу фіксує стійкий інтерес цільової аудиторії до масових заходів Інституту професійної освіти НАПН України, зокрема до Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку»

суспільства», пленарне засідання якої переглянуло 17 тисяч відвідувачів, а секційні – від 300 до 500 осіб.

Найпопулярніший контент за цей період

Контент	Середня тривалість перегляду	Перегляди
<p>1 ПРИВІТАННЯ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 18 жовт. 2024 р.</p>	2:02 (13,1%)	17 764
<p>2 ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 18 жовт. 2024 р.</p>	4:33 (11,6%)	8 971
<p>3 Методика використання цифрових технологій у підготовці майбутніх фахівц... 29 жовт. 2024 р.</p>	16:55 (9,3%)	989
<p>4 Методика використання цифрових технологій у підготовці майбутніх фахівц... 29 жовт. 2024 р.</p>	7:03 (9,6%)	754
<p>5 ПРИВІТАННЯ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 18 жовт. 2024 р.</p>	1:35 (24,1%)	668
<p>6 СЕКЦІЯ 3.ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯПРОФЕСІЙНОЇ ОСВ... 18 жовт. 2024 р.</p>	8:05 (7,1%)	508
<p>7 СЕКЦІЯ 2.ЯКІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИДЛЯ НАВЧАННЯ І Р... 18 жовт. 2024 р.</p>	12:26 (11,0%)	408

9.5. Активність цільової аудиторії на вебресурсах / Target audience activity on web resources

Платформою популяризації цифрових інновацій є розроблена в Інституті Система дистанційного навчання (СДН) (<https://youtu.be/9iiKeCIVslc>), де зареєстровано 12382 користувачів, з яких близько 500 осіб пройшли навчання. За даними Google Analytics, щороку в СДН відбувалося в середньому 6000 сеансів, а її сторінки переглядалися до 60 000 разів.

На вебплатформі «015 Партнерський простір» зареєстровано 545 персональних користувачів і 413 закладів П(ПТ)О; створено 567 записів; здійснено 139 запитів на практику і 407 – на співпрацю; проведено 44 заходи і відкрито форум.

Електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час» має 8911 відвідувань і 768 тестувань.

*9.6. Довідки про впровадження результатів наукових досліджень /
Certificates of implementation of research results*

Упровадження в закладах освіти видавничої продукції за темами досліджень підтверджують понад 140 довідок від закладів освіти і навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, що оприлюднені у монографіях, підготовлених за результатами моніторингу упровадження отриманих наукових результатів.

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/20/23> С. 85 – 97

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8>

С. 125-155.

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11/10> С. 88-97

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/12/11> С. 89-98

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/18/19> С.121-133

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/22/27> С. 150; 126-153

9.7. Популяризація педагогічних інновацій в процесі інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня / Популяризація педагогічних інновацій в процесі інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня

Оприлюднено:

Радкевич, В.О., & Єршової, Л.М. (2024). *Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН України від 16 травня 2024 р.* Київ: ІПО НАПН України. 74 с. С. 8-11.

Єршова, Л. (2021). Про організацію експериментальної роботи в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (матеріали розгляду на Вченій раді Інституту професійно-технічної освіти 14 жовтня 2021 р.). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599778>

Єршова, Л. (2021). Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: презентація звіту експериментальної роботи всеукраїнського рівня (формувальний етап). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599303>

Єршова, Л. (2020). Довідка про співпрацю Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з навчально-методичними центрами (кабінетами)

професійно-технічної освіти. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619003>
С. 5-7.

Єршова, Л. (2021). Довідка про організацію експериментальної роботи в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619007>

9.7.1. *Експерименти з розвитку кар'єрної і підприємницької компетентностей / Experiments on the development of career and entrepreneurial competencies*

Проведено 11 експериментів з розвитку *кар'єрної і підприємницької компетентностей* майбутніх фахівців, у ході яких підготовлено й експериментально перевірено результативність педагогічної системи підготовки молоді до підприємництва, концепції, методики консультування з молодіжного підприємництва, технологій: розвитку ділової активності майбутніх кваліфікованих кадрів, їх фінансової грамотності, формування здатності до продуктивної проєктної діяльності та ефективного самоменеджменту; апробовано 3 монографії, 3 посібники, 7 методичних рекомендацій, збірник дидактичних розробок. За результатами експерименту доведено зростання активності й готовності здобувачів освіти до підприємницької діяльності, розуміння ними бюджетоформуючої ролі підприємництва і його внеску в економічну безпеку країни.

Опубліковано:

Єршова, Л.М., Шевчук, Л.І., & Шамралюк, О.Л. (ред.) (2022). Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021). Київ: ІПО НАПН України, 2022. 325с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(3).

Єршова, Л.М., Сохацька, Г.В., Шевчук, Л.І., Шамралюк, О.Л., Русланової, Т.О., Горенкової, О.І. (ред.) (2021). *Підготовка до підприємницької діяльності: збірник авторських розробок*. Житомир: Полісся, 2021. 338с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(1).

9.7.2. Експерименти з розвитку екологічної компетентності / Experiments on the development of environmental competence

Здійснювалося чотири експерименти з розвитку *екологічної компетентності* майбутніх кваліфікованих робітників, два з яких завершено («Розвиток екологічної компетентності майбутніх викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної освіти аграрної галузі» (2021), «Розвиток екологічної культури майбутніх фахівців морського і внутрішнього водного транспорту у коледжах» (2023), і ще два триватимуть у 2024–2025 роках (з розроблення освітніх кейсів екологічного спрямування та їх використання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників). У ході експериментів розроблено освітні кейси екологічного спрямування, підготовлено методичні рекомендації, 2 посібники з підготовки фахівців для перспективних галузей повоєнного відновлення України (будівельної, аграрної, морського і внутрішнього водного транспорту тощо) й доведено їх результативність і соціальний ефект.

Оприлюднено:

Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій» (Рішення вченої ради ІПО НАПН України, протокол No3 від 21.02.2022 р.), виконання: 2022-2024рр. In *Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія*/ [Базиль Л.О., Герлянд Т.М., Гуменний О.Д., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Кравець С.Г., Кручек В.А., Пригодій М.А., Тітова О.А., заред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 407 с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(15). С. 110-113.

9.7.3. Експеримент з розвитку енергоефективної компетентності / Experiment on the development of energy efficiency competence

Проведено всеукраїнський експеримент «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» (2019-2021), що уможливив розроблення нового професійного стандарту «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики», шести освітніх програм і навчальних модулів для перепідготовки дорослого населення за частковими професійними кваліфікаціями, методичних рекомендацій «Професійна освіта в галузі відновлювальної енергетики»; сприяв розвитку енергоефективної компетентності учасників експерименту й обґрунтуванню можливого внеску отриманих результатів в енергетичну незалежність і безпеку України.

Опубліковано:

Про заведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» за жовтень 2018-грудень 2021 роки. МОН України. Головна (2022, 19 березня). Доступно: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zavedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-zatemoyu-profesijna-pidgotovka-kvalifikovanih-robotnikov-dlya-sferi-obslugovuvannya-vidnovlyuvalnih-sistem-sonyachnoyi-i-teplovoyi-energeti>.

ЗВІТ про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики». Доступно: ІПО НАПН України. Експериментальна робота. <https://ivet.edu.ua/zvity-2/>

9.7.4. Експерименти з розвитку управлінської компетентності / *Experiments on the development of managerial competence*

Завершено п'ять експериментів, орієнтованих на сприяння *розширенню автономії ЗП(ПТ)О і ЗФПО*: з розвитку публічно-приватного партнерства (далі – ДПП) (2019-2021), правової (2021; 2023) та управлінської (2022-2024) компетентностей його суб'єктів. Здійснювалося упровадження: чотирьох практичних посібників (з проєктної діяльності(2021), проєктного менеджменту (2021), зарубіжного досвіду розвитку публічно-приватного партнерства (2023), технологій розвитку ДПП (2023) та методичного посібника з розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О для відновлення економіки України (2023). Доведено ефективність методик стратегічного менеджменту та маркетингово-моніторингового супроводу управління ЗП(ПТ)О як проєктно орієнтованої організації.

Опубліковано:

Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (Рішення вченої ради ІПО НАПН України, протокол №3 від 21 лютого 2022 р), виконання: 2022-2024 рр. In *Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія*/ [Базиль Л.О., Герлянд Т.М., Гуменний О.Д., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Кравець С.Г., Кручек В.А., Пригодій М.А., Тітова О.А., заред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 407 с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(15). С. 119-121.

9.7.5. Експерименти з розвитку дуальної форми здобуття освіти / Experiments in the development of dual form of education

Проведено шість експериментів з розвитку в Україні дуальної освіти: з удосконалення професійної підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти для професій: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Електрогазозварник», «Штукатур, облицювальник-плиточник», «Садовод», «Кухар судовий. Офіціант», «Токар», «Машиніст крана (кранівник)» (2019-2022); з упровадження елементів дуальної освіти (2020; 2021; 2019-2022) та розвитку інформаційно-виробничого середовища (2019-2021). Доведено результативність: методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання; методик для організації професійної підготовки майбутніх токарів, будівельників, кухарів та ін.; технології проектування освітньо-виробничого середовища закладу освіти; дорожньої карти для роботодавців з упровадження дуальної форми здобуття освіти. В експериментальних ЗП(ПТ)О апробовано три підручники з грифом МОН України, практичний посібник, методичні рекомендації щодо організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти, налагоджено ефективне партнерство з роботодавцями, підвищено показники працевлаштування випускників та їх адаптації до умов фахової праці.

Опубліковано:

Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практ. посіб. / Т. М. Герлянд, І. А. Дрозіч, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир: «Полісся», 2019. 304 с/ <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718500/>

Досвід впровадження дуальної освіти. *ТОВ «Український центр дуальної освіти»* <https://deu.com.ua/dosvid-vprovadzhennya-dualnoyi-osvity/>

9.7.6. Експерименти з розвитку дистанційного і змішаного навчання / Experiments on the development of distance and mixed learning

Здійснено п'ять експериментів з упровадження дистанційного і змішаного навчання та розвитку цифрової компетентності педагогів і здобувачів ЗП(ПТ)О і ЗФПО. Під час їх проведення перевірено результативність: методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання; методик

(організації професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення для професій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», Кухар. Кондитер», «Електрослюсар підземний»; розроблення і використання SMART-комплексів навчальних дисциплін для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей); технологій (дистанційного навчання кваліфікованих робітників з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист»; моніторингових досліджень у професійній освіті). За цим напрямом експериментальної роботи розроблено 12 електронних ресурсів, апробовано 4 методичні рекомендації (2019; 2023); 2 навчально-методичних посібники з грифом МОН України (2020; 2023); методичний і практичний посібники (2023). Досягнуто підвищення рівнів сформованості цифрової компетентності учасників експериментів (зокрема, щодо застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників та створення цифрового портфолію); зростання рівня готовності педагогів до розроблення і застосування SMART-комплексів навчальних дисциплін та користування цифровими методами професійного самовдосконалення у міжкурсовий період.

Опубліковано:

Перевірка ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного навчання (Рішення вченої ради ІПО НАПН України, протокол № 3 від 21.02.2022р.), виконання: 2022-2024 рр. In *Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія*/ [Базиль Л.О., Герлянд Т.М., Гуменний О.Д., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Кравець С.Г., Кручек В.А., Пригодій М.А., Тітова О.А., заред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 407 с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(15). С. 114-118.

9.7.7. Експерименти з удосконалення професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти / Experiments on improving professional training of specialists in institutions of pre-higher education

Завершено два і розпочато два експерименти з удосконалення професійної підготовки фахівців у ЗФПО. У 2019р. здійснювалася апробація експериментальної програми розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на основі компетентнісного підходу (навчальні тренінги, семінари, вебінари); індивідуального консультування педагогів з упровадження педагогічних інновацій (методик

розвитку готовності педагогів до стандартизації професійної підготовки майбутніх фахівців і розвитку в них самоосвітньої компетентності; технологій тестового контролю успішності навчання здобувачів ФПО та проєктування змісту компетентісно орієнтованого навчання); видавничої продукції (методичні рекомендації, методичний посібник, бібліографічний покажчик). Досягнуто зростання кількості педагогічних працівників із достатнім і високим рівнями сформованості готовності до стандартизації підготовки молодших спеціалістів. У 2020-2022 рр. експериментально доведено ефективність науково-методичного комплексу оцінювання якості підготовки здобувачів ФПО (концепція, методики і технології; методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів, методичні розробки тренінгів для педагогів), впровадження якого сприяло зростанню рівня сформованості готовності педагогів до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах ФПО за всіма компонентами. Триває експериментальна перевірка ефективності методичної системи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (2023-2025), що вже довела наявність у педагогів потреби в системному розвитку професійної компетентності щодо викладання фахових дисциплін, посилення знань з психології, методики, інклюзивної освіти. Проведено також 29 експериментів структурного підрозділу для розвитку професійної, енергоефективної, екологічної, правової, кар'єрної та інших компетентностей педагогів і здобувачів освіти. Усього під час експериментів апробовано й експериментально перевірено 8 концепцій, 8 моделей, 17 методик, 11 технологій тощо. Результати експериментальної роботи відзначені медалями й дипломами Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» (2019; 2020; 2023), «Освіта та кар'єра» (2019), «Інноватика в сучасній освіті» (2021), «World Edu» (2021). Доведено, що експериментальна робота мотивує педагогів-практиків до професійного і наукового розвитку. Більшість здобувачів аспірантури брали активну участь в проведенні експериментів, що здійснювалися під науковим керівництвом учених Інституту.

Опубліковано:

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (Рішення вченої ради ІПО НАПН України, протокол № 3 від 21.02.2023 р.), виконання: 2023-2025 рр. In Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія/ [Базиль Л.О., Герлянд Т.М., Гуменний О.Д., Єршова Л.М., Закатнов Д.О., Кравець С.Г., Кручек В.А., Пригодій М.А., Тітова О.А., заред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України, 2024. 407 с. – Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(15). С. 122-125.

9.8. Використання наукових результатів у підготовці майбутніх докторів філософії / *Use of scientific results in the training of future doctors of philosophy*

9.8.3. Включення отриманих наукових результатів в робочу програму навчальної дисципліни / *Inclusion of the obtained scientific results in the work program of the discipline*

Закатнов, Д., & Гриценок, І. (2020). Консультування з розвитку професійної кар'єри: робоча програма навчальної дисципліни. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564194>

9.8.2. Популяризація професійної освіти аспірантами / *Inclusion of the obtained scientific results in the work program of the discipline*

З метою популяризації професійної освіти аспіранткою ІПО НАПН України Г. Виноградською проведено діалог на РадіоНВ про українських дизайнерів у Польщі (2019) та п'ять авторських телепередач інформаційно-аналітичної програми «Суб'єктив» на українському розважально-просвітницькому телеканалі «Телевсесвіт» (2020), під час яких обговорювалися соціально важливі питання щодо розвитку волонтерського руху, трансформації українського козацтва, відкриття власної справи внутрішньо-переміщеними особами тощо.

Ведуча програми «Суб'єктив» Г. Виноградська обговорює розвиток волонтерського руху з керівниками ГО KYIV DEFENDERS О. Новиком та І.Кошовою (2022)

9.9. *Відзначення науково-методичного супроводу підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної і фахової передвищої освіти / Recognition of scientific and methodological support for the training of future specialists in vocational and pre-higher education institutions*

Про якісний рівень підготовленої продукції свідчить її відзначення у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, зокрема, в номінації «Краща монографія»: дипломом III ступеня відзначені «Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід» (2018), «Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів» (2019); у номінації «Кращий посібник або комплект (навчальний, навчально-методичний, методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики»: дипломом I ступеня – «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс» (2018); дипломом II ступеня – «Технології дистанційного професійного навчання» (2018); «Сучасні технології кондитерського виробництва» (2020); дипломом III ступеня – «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2019); «Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти» (2020); «Електротехніка» (2020); у номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник» дипломом III ступеня за довідник «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва» (2022). Наукову продукцію Інституту відзначено золотими медалями і дипломами міжнародних освітянських виставок (додаток12): X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті–2018» за навчальний посібник «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс»; X Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» за монографію «Система консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра–2019» за навчальний посібник «Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра–День студента 2019» за методичні рекомендації «Організація консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів»; XI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2020» за практичний посібник «Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»; XII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті–2020» за Інноваційний проєкт з організації дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти; XIII Міжнародної виставки «Інноватика в освіті – 2021» за методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; XIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті –2021» та виставки «World Edu» (2021) за Експозицію експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу

Опубліковано:

Радкевич, В. (2023). Про результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту професійної освіти НАПН України за 2018 – 2022 рр. та перспективи його розвитку (матеріали розгляду на Президії НАПН України). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599477> С.9-10.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(МНАУ)
вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54008,
тел. (0512) 70-93-30, тел./факс: (0512) 70-93-32
E-mail: rector@mnau.edu.ua, офіційний сайт: www.mnau.edu.ua
код ЄДРПОУ 00497213

Від 04.04.2023 № 28-18/368
На № _____ від _____

Шановний пане Петре ЛУЗАНУ!

Ректорат Миколаївського національного аграрного університету висловлює Вам найщиріші слова подяки за плідну співпрацю і значний внесок у справу підготовки фахівців із професійної освіти. Завдяки високому рівню Вашої професійності, нам разом вдається виконувати важливу місію – здійснювати підготовку висококваліфікованих педагогів для системи професійної освіти України.

Від щирого серця дякуємо Вам за фахову працю, а також сумлінність і об'єктивність, які Ви проявляєте під час роботи екзаменаційної комісії із проведення атестації випускників спеціальності 015 «Професійна освіта» за першим і другим рівнями вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті.

Бажаємо Вам міцного здоров'я та успіхів у професійній діяльності.

З глибокою повагою
Ректор Миколаївського національного аграрного університету

 В'ячеслав ШЕБАНІН

Виконавця:
Каріне ГОРБУНОВА
(0512)70-93-46

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
№25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПОДЯКА

ОРЛОВУ
Валерію Федоровичу,

*доктору педагогічних наук, професору,
провідному науковому співробітнику
лабораторії професійної кар'єри
Інституту ПТО НАПН України*

за професіоналізм, відданість справі та наукове
керівництво експериментом всеукраїнського
рівня за темою «Формування кар'єрної
компетентності майбутніх фахівців у ПТНЗ»

З повагою
директор ВПУ №25
м. Хмельницького,
канд. пед. наук

Олена ЗАТКА

Хмельницький, 2019

ПОДЯКА

*Олександрю Юрійовичу
Ямковому*

кандидату педагогічних наук, молодшому науковому співробітнику лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України

Колектив Українського державного університету імені Михайла Драгоманова щиро дякує Вам за плідну співпрацю та внесок у розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Проректор
з наукової роботи

Григорій Торбін

БАЗИЛЬ ЛЮДМИЛІ ОЛЕКСАНДРІВНІ

*провідному науковому співробітнику лабораторії
професійної кар'єри ІПО НАПН України
за науково-методичний супровід проєкту*

Голда Виноградська,

20 квітня 2021 р.

Голова Національного галузевого партнерства «Fashion Globus Ukraine»

АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ
ТА СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Україна
Міністерство освіти і науки України
Навчально-методичний кабінет
професійно-технічної освіти у м. Києві
вул. Степан Стріжак, 20, Київ, 04053, тел. 272 45 58, 272 54 86, факс 272 42 33
 www.mntp.kiev.ua e-mail: mntp@pnu.gov.ua

01.05.2023 № 101
 На № _____ від _____

Директору
 Інституту професійної освіти
 Національної академії
 педагогічних наук України
 Валентині РАДОШІВЧІ

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві
 висловлює Вам слова вдячності за відрокуну та старання у забезпеченні
 науково-методичного супроводу діяльності Науково-методичної ради НМК
 ПТО у м. Києві.

Також дякуємо Кривені Світлані Григорівні, кандидату педагогічних
 наук, старшому науковому співробітнику лабораторії зарубіжних систем
 професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної
 академії педагогічних наук України, старшому досліднику, за системну
 експлуатацію та значний внесок у розвиток професійної (професійно-
 технічної) освіти у м. Києві.

Завдяки професіоналізму, сумлінності та відповідальності, яку
 проявляє Світлана Григорівна під час спільної роботи, разом нам вдається
 забезпечувати якісну роботу Науково-методичної ради, сприяти реалізації
 експериментальної діяльності, ефективно здійснювати експертну оцінку
 навчально-методичних напрацювань, проводити тренінги, навчальні
 семінари, конкурси педагогічної майстерності для професійного розвитку
 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)
 освіти м. Києва.

Щиро бажаємо успіхів у науково-дослідницькій діяльності задля
 інноваційного розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти,
 зберігати та підвищувати науковий потенціал!
 Дякуємо Вам та колективу за співробітництво та сподіваємося на його
 успішне продовження!

Директор Марина HATECA

вул. Степан Стріжак, 20, Київ, 04053

ПТ «Академія професійної освіти спеціалістів
індустрії кросу «Партнер +»

Україна, м. Київ
 вул. Гринченка (Полтавська Станція), 5а
 http://partnerplus.com.ua

тел. 2001 308-53-82
 e-mail: partnerplus@ukr.net

Директору Інституту
 професійної освіти НАПН України,
 доктору педагогічних наук,
 професору, дійсному члену
 НАПН України (академіку)
 Валентині Радювчій

Вельмишановна Валентино Олександрівно!

Академія професійної освіти спеціалістів індустрії кросу «Партнер Плюс»
 висловлює Вам слова вдячності за системну підтримку та сприятливі інноваційному
 розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Також дякуємо керівнику Центру сучасних професій і технологій навчання
 Інституту професійної освіти НАПН України, кандидату педагогічних наук,
 старшому досліднику, старшому науковому співробітнику лабораторії зарубіжних
 систем професійної освіти і навчання **Кривені Світлані Григорівні** за допомогу у
 розробці професійних стандартів за професіями: «Косметолог», «Масажист»,
 «Підприємство», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візнавець», «Візнавець-стажер».

Завдяки професіоналізму та відповідальності Світлани Григорівни у спільній
 роботі нам вдається забезпечити організацію діяльності робочих груп, дисципліну
 методичної супровід, атмосферу ефективного творчого середовища для розроблення
 та затвердження професійних стандартів для сфери індустрії кросу.

Щиро вдячні Вам за співпрацю та сподіваємося на успішне продовження
 спільної діяльності, спрямованої на оздоровлення та розвиток системи професійної освіти та
 створення умов для якісної професійної підготовки фахівців сфери послуг на
 динамічному інноваційному Beauty-ринку.

Директор АПОСІК «Партнер Плюс» Алла ОHOVЧЕНКО

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies

Вчені Інституту є членами робочих груп: Державної служби якості освіти України щодо роботи над проектом орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів (наказ ДСЯО України №01-11/50-а від 10.09.19 р.); Комітету Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти (Рішення №107 від 05.10.22), науково-методичної ради (наказ НМК ПТО у м. Києві №25 від 23.09.22), а також брали участь у підготовці пропозицій до: проектів Законів України «Про професійну освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про Національну систему кваліфікацій»; Постанов КМУ; методичних рекомендацій тощо.

Scientists of the Institute are members of working groups: the The State Service of Education Quality of Ukraine on work on a draft of indicative criteria, indicators and tools for self-assessment of educational and management processes (order of the State Service of Education Quality of Ukraine No. 01-11/50-a dated 10.09.19); the Verkhovna Rada Committee on Science, Education and Innovations on the development of legislative initiatives to ensure the functioning of corporate educational institutions (Decision No. 107 dated 05.10.22), the Scientific and Methodological Council (order of the National Methodological Committee of Vocational Education in Kyiv No. 25 dated 23.09.22), as well as participated in the preparation of proposals for: draft Laws of Ukraine "On Vocational Education", "On Professional Pre-Higher Education", "On the National Qualifications System"; Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; methodological recommendations, etc.

10.1. Перелік впливів на освітнє законодавство (рекомендації, пропозиції, зауваження) / List of impacts on education legislation (recommendations, suggestions, comments)

10.1.1. Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2019) / Expertise of legislative and regulatory documents (2019)

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
1	Рекомендації парламентських слухань на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» (16.12.19)	Комітет Верховної ради України з питань науки і освіти
2	Звіт про виконання ПТТО НАПН України Програми спільної діяльності МОН України та Національної академії педагогічних наук України у 2018 році.	НАПН України
3	Пропозиції ПТТО НАПН України до заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки.	НАПН України
4	Рекомендації щодо затвердження плану заходів на 2019–2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта»	МОН України
5	Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2018 р. на тему «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри».	НАПН України
6	Пропозиції Інституту професійно-технічної освіти до проекту наказу МОН України «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.03.2016 № 292, зареєстрованого у Мін'юсті України 8 квітня 2016 р. за № 532/28662»	НАПН України
7	Рекомендації ПТТО НАПН України щодо внесення змін до «Положення про впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок) Національною академією педагогічних наук України»	НАПН України
8	Рекомендації ПТТО НАПН України щодо законопроекту № 0208 від 14.01.19р. про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти	НАПН України
9	Звіт про виконання у 2018 році заходів Інституту професійно-технічної освіти щодо реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року, № 469-р)	НАПН України
10	Рекомендації щодо законопроекту (реєстр № 9350 від 06.12.2018 р., внесений народними депутатами України А.О.Вадатурським (№328) та Ю.В. Бубликом (№343) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій соціального захисту громадян, що проживають, працюють або навчаються у важкодоступних населених пунктах із обмеженою	НАПН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
	законодавством можливість здійснення господарської діяльності»	
11	Інформація щодо діяльності ПТТО НАПН України з розвитку людського капіталу як цілі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р.	НАПН України
12	Інформація про актуальність, пріоритетність фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються ПТТО НАПН України у 2019р., та їх відповідність державній освітній політиці	НАПН України
13	Зауваження та рекомендації ПТТО НАПН України до проекту Концепції розвитку педагогічної освіти	НАПН України
14	Рекомендації ПТТО НАПН України щодо обговорення проекту наказу МОН України «Про внесення змін до положення про електронний підручник».	НАПН України
15	Інформація ПТТО НАПН України про виконання плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» за II квартал 2018 року.	НАПН України
16	Закон України «Про фахову передвищу освіту»	НАПН України
17	Закон України «Про професійну освіту»	НАПН України
18	«Положення про сертифікацію педагогічних працівників»	НАПН України
19	«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»	НАПН України
20	Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників»	НАПН України
21	Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»	НАПН України
22	«Етичний кодекс ученого НАПН України»	НАПН України
23	Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року	НАПН України
24	Рекомендації щодо проектів Закону України «Про фахову передвищу освіту» (27.02.19)	Комітет Верховної ради України з питань науки і освіти
25	Рекомендації парламентських слухань на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» (16.12.19)	Комітет Верховної ради України з питань науки і освіти

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
		освіти
26	Звіт про виконання ПТО НАПН України Програми спільної діяльності МОН України та Національної академії педагогічних наук України у 2018 році.	НАПН України
27	Пропозиції ПТО НАПН України до заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки.	НАПН України
28	Пропозиції Інститут професійно-технічної освіти до проекту наказу МОН України «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.03.2016 № 292, зареєстрованого у Мін'юсти України 8 квітня 2016 р. за № 532/28662»	НАПН України
29	Рекомендації ПТО НАПН України щодо внесення змін до «Положення про впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок) Національною академією педагогічних наук України»	НАПН України
30	Інформація щодо діяльності ПТО НАПН України з розвитку людського капіталу як цілі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р.	НАПН України
31	Інформація про актуальність, пріоритетність фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються ПТО НАПН України у 2019р., та їх відповідність державній освітній політиці	НАПН України
32	Доопрацювання Проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту»	НАПН України
33	Доопрацювання Проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»	НАПН України
34	Рекомендації парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу: завдання освіти і науки».	НАПН України

Джерело: Звіт ПТО НАПН України за 2019 рік.

10.1.2. Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2020)
/ Expertise of legislative and regulatory documents (2020)

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
19	Пропозиції до проекту наказу МОН України «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх програм»	МОН України
20	Пропозиції до проекту «Етичного кодексу ученого НАПН України»	НАПН України
21	Пропозиції до проекту «Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року та плану заходів щодо її реалізації»	НАПН України/МОН України
22	Пропозиції до проекту рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо проблемних питань державного супроводу наукової діяльності в Україні.	Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій
23	Пропозиції до проекту методичних рекомендацій з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі	МОН України
24	Інформація про стан виконання Плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в 2020 році	НАПН України
25	Пропозиції до Орієнтованого плану МОН України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік, розробленого на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМ України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. № 996	МОН України
26	Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій»	НАПН України
27	Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень»	НАПН України
28	Інформація про реалізацію за період 2017-2020 рр. та у 2020 р. заходів Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр. Пропозиції до проекту Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 рр.	НАПН України
29	Пропозиції до проектів Порядку проведення конкурсного відбору та Положення про конкурсну комісію в НАПН України у новій редакції	НАПН України
30	Інформація про реалізацію у 2020 р. заходів Програми спільної діяльності НАН України та НАПН України на 2020-2022 рр.	НАПН України
31	Пропозиції до проекту наказу МОН України «Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання»	МОН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
1	Пропозиції до проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту»	НАПН України
2	Пропозиції до проекту Закону України «Про освіту дорослих»	НАПН України
3	Пропозиції до проекту Закону України «Про професійну освіту»	НАПН України
4	Пропозиції до проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»	НАПН України
5	Пропозиції до проекту Закону України «Про професійні кваліфікації»	НАПН України
6	Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук»	НАПН України
7	Пропозиції до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»	НАПН України/ МОН України
8	Пропозиції до проекту «Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти»	НАПН України/ МОН України
9	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників»	НАПН України/ МОН України
10	Пропозиції до «Типового Положення про кваліфікаційний центр»	МОН України
11	Пропозиції до «Положення про спеціальну школу в новій редакції»	НАПН України/МОН України
12	Пропозиції до «Положення про навчально-реабілітаційний центр»	НАПН України/МОН України
13	Пропозиції до «Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти»	НАПН України/МОН України
14	Пропозиції до «Положення про педагогічну інтернатуру»	МОН України
15	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»	НАПН України/МОН України
16	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про присвоєння професійних кваліфікацій»	НАПН України/МОН України
17	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»	НАПН України/МОН України
18	Пропозиції до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році»	МОН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
32	Пропозиції до проекту «Положення про ліцей»	МОН України
33	Пропозиції до проекту Стратегії людського розвитку на виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 р. № 392 та відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13 жовтня 2020 р. № 4430/0/2-20/51	НАПН України
34	Аналітична записка про наявний потенціал результатів науково-технічної діяльності та/або технологій за 2010-2020 рр.	НАПН України МОН України
35	Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту шахтарів та членів їх сімей», № 3230	НАПН України
36	Інформація про виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення у 2020 році	НАПН України
37	Пропозиції щодо змісту проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, підготовленого на виконання Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти України» від 03 червня 2020 року, № 210/2020	НАПН України
38	Матеріали щодо напрацювання вчених Інституту професійно-технічної освіти НАПН України із забезпечення діяльності закладів освіти в умовах карантину	НАПН України
39	Інформація про реалізацію Інститутом професійно-технічної освіти заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки за період 2017-2020 рр. та у 2020 р.	НАПН України
40	Інформація до громадського обговорення змісту законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»	НАПН України
41	Пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови КМ України від 30 травня 2018 р. № 417»	НАПН України
42	Пропозиції до проекту змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікацій»	НАПН України
43	Пропозиції до проекту професійного стандарту на посади «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор», розроблений відповідно до частин першої та другої статті 39 Закону України «Про освіту» та Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018р. № 74	НАПН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
44	Пропозиції до проекту наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 7 серпня 2002 року № 450 та затвердження рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників закладів вищої освіти»	НАПН України
45	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»	НАПН України
46	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»	НАПН України
47	Пропозиції до проекту змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти	НАПН України
48	Пропозиції до проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра»	НАПН України
49	Пропозиції до проекту змін до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМ України від 5 серпня 2015 р. № 609	НАПН України
50	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»	НАПН України
51	Пропозиції до проекту «Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)»	НАПН України
52	Пропозиції до постановляючої частини постанови загальних зборів НАПН України 30 червня 2020 р.	НАПН України
53	Пропозиції до проекту нової редакції Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників	НАПН України
54	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»	НАПН України
55	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про конкурсні відбори наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу»	НАПН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
56	Пропозиції до навчальних програм з предмету «Захист України»	НАПН України
57	Пропозиції до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про умови допуску асистента учня до освітнього процесу та вимоги до нього», розробленого відповідно до абзацу другої частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»	НАПН України
58	Пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики»	НАПН України
59	Пропозиції до Плану заходів стосовно популяризації природничих наук та математики на виконання пункту 2 статті 3 Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» від 3 червня 2020 р. № 210/2020 і пункту 4 доручення Прем'єр-міністра України від 12 червня 2020 р. № 23502/2/1-20	НАПН України
60	Пропозиції до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»	МОН України / НАПН України
61	Пропозиції до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. 3 504»	НАПН України
62	Пропозиції до проекту Порядку присудження наукових ступенів, розробленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти	НАПН України
63	Пропозиції до проекту Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора мистецтв), розробленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти	НАПН України
64	Пропозиції до проекту Порядку підготовки та допуску до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом	МОН України / НАПН України
65	Пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції реалізації державної політики розвитку українських e-інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації»	НАПН України
66	Інформаційно-аналітичні матеріали до Державної доповіді про становище молоді в Україні в динаміці з 2011 по 2020 рік на тему: «Молодь 2011-2020: нове покоління незалежної України» відповідно до компетенції згідно із структурою доповіді	НАПН України
67	Пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції	НАПН України

№ з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
	державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року»	
68	Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах»	НАПН України
69	Пропозиції до проекту Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації	НАПН України
70	Пропозиції до проекту Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та плану заходів щодо її реалізації, розроблених на виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» від 3 жовтня 2018 р. № 710-р та п. 19 Плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 179-р	НАПН України
71	Пропозиції щодо удосконалення показників, визначених Методикою оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ суспільного і гуманітарного профілю, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 р. № 1008	НАПН України
72	Пропозиції до проекту Закону України «Про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів» (реєстр. № 3895 від 17 липня 2020 р.)	НАПН України
73	Пропозиції до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 р. № 32	НАПН України
74	Пропозиції до щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 3 вересня 2020 р. № 12503/0/2-2057	НАПН України

Джерело: Звіт ІПО НАПН України за 2020 рік.

10.1.3. *Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2021)*
/ Expertise of legislative and regulatory documents (2021)

№з/п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
1	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про внесення змін до п.3 розділу Х «Перехідні та прикінцеві положення»	НАПН України
2	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про повну загальну середню освіту»	НАПН України
3	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про внесення змін до закону України «Про освіту»	НАПН України
4	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про освіту дорослих»	НАПН України
5	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про внесення змін до Закону України «Про професійну освіту»	НАПН України
6	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо розширення функцій Наглядової ради з питань розвитку науки і технологій на сферу інновацій».	НАПН України
7	Пропозиції до проекту <i>Закону України</i> «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»	НАПН України
8	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції з розвитку цифрових прав дітей та затвердження плану заходів з її реалізації»	НАПН України
9	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів»	НАПН України
10	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»	НАПН України
11	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо визначення процедури реалізації права на академічну мобільність	НАПН України
12	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. №560 та від 23 серпня 1994 р. № 582» щодо оновлення системи надання державної підтримки молодим вченим визначеної Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»	НАПН України
13	Пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок»	НАПН України
14	Пропозиції до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року»	НАПН України
15	Пропозиції до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 2021 – 2023 роки Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки»	НАПН України

16	Пропозиції до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності на період до 2021 року»	НАПН України
17	Пропозиції до наказу МОН України «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»	НАПН України
18	Пропозиції до наказу МОН України «Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року»	НАПН України
19	Пропозиції до наказу МОН України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»	НАПН України
20	Пропозиції до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за держаним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача»	НАПН України
21	Пропозиції до проекту державного замовлення на 2022 р. та проекту прогнозу державного бюджету на 2023 – 2024 рр. щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів	НАПН України
22	Пропозиції до професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти»	НАПН України
23	Пропозиції до Стратегії розвитку читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва стратегія»	НАПН України
24	Пропозиції до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні	НАПН України
25	Пропозиції до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки	НАПН України
26	Пропозиції до проекту Державного Бюджету України на 2022 – 2024 рр. щодо підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів	НАПН України
27	Пропозиції до Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 – 2027 роки	НАПН України
28	Пропозиції до Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року	НАПН України
29	Пропозиції до Переліку наукових спеціальностей за галузями науки, який розроблений відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»	НАПН України
30	Пропозиції до проекту «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»	НАПН України
31	Пропозиції до Положення про порядок фінансування нових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в НАПН України	НАПН України
32	Участь В.А.Кручек, д.п.н., професора, у перегляді професійного стандарту з професії «Майстер виробничого навчання»	Наказ Міністерства економіки України

		№ 430-21 від 17.08.21 р.
33	Участь С.Г.Кравець, к.п.н., старшого дослідника, у розробленні професійного стандарту "Майстер ресторанного обслуговування"	Наказ Міністерства економіки України № 413-21 від 17.08.21 р.
34	Участь у складі журі загальноміського заходу «Вернісаж педагогічної творчості» серед педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва	
35	Участь у складі журі Міжнародного чемпіонату з косметології "The best beauty professional" в рамках XX Міжнародної виставки індустрії краси "InterCharm Ukraine 2021"	
36	Участь С.Г.Кравець, к.п.н., старшого дослідника у роботі Національного агентства кваліфікацій як експерта з акредитації кваліфікаційних центрів	Рішення НАК №1 до протоколу №26(62) від 29.12.2021 р.
37	Звіт про виконання ПТО НАПН України Програми спільної діяльності МОН України та Національної академії педагогічних наук України у 2021 році	НАПН України
38	Пропозиції ПТО НАПН України до заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки	НАПН України
39	Пропозиції до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів»	НАПН України
40	Пропозиції до Положення про конкурс Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи	НАПН України
41	Пропозиції до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»	НАПН України

10.1.4. Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2022) / Expertise of legislative and regulatory documents (2022)

№з /п	Вид і назва проєкту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
1	Проект Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук» (Базиль Л. О., Орлов В. Ф)	НАПН України (червень 2022)
2	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652» (Базиль Л. О., Орлов В. Ф)	НАПН України (10.11.2022)
3	Проект «Порядку створення та функціонування на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор»	НАПН України (квітень, 2022 р.)
4	Проект «Національної програми «Наука майбутнього»»	НАПН України (жовтень, 2022 р.)
5	Проект «Методичних рекомендацій щодо розроблення професійних стандартів»	НАПН України (листопад, 2022 р.)
6	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» (листопад, 2022 р.)	НАПН України
7	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»	НАПН України (листопад, 2022 р.)
8	Проект Наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271»	НАПН України (грудень, 2022 р.)
9	Інформаційно-аналітичні матеріали до розгляду питання на засіданні РНБО України «Про стан готовності системи освіти до протидії та подолання реальних і потенційних загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів»	НАПН України (25.01.2022 р.)

10	Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти»	НАПН України (січень, 2022)
11	Проект постанови Кабінету Міністрів України зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор задля відновлення та розвитку інноваційної екосистеми	НАПН України (квітень, 2022)
12	Пропозиції до Стратегії розвитку НАПН України на 2023-2027 рр.	НАПН України (листопад, 2022)
13	Проект постанови Кабінету Міністрів України про функціонування Координаційного центру та Національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»	НАПН України (липень, 2022)
14	Пропозиції ППО НАПН України до Програми відновлення України (Розділи «Наука»; «Освіта»)	НАПН України (травень, 2022)
15	Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності»	НАПН України (серпень, 2022)
16	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання Національних наукових центрів»	НАПН України (серпень, 2022)
17	Проект Резолюції круглого столу на тему: «Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану» 13 грудня 2022 року (Радкевич В.О)	Верховна рада України (грудень, 2022)
18	Пропозиції щодо завдань і заходів ППО НАПН України до Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022- 2027 роки	Верховна рада України (січень, 2022)
19	Аналітичні матеріали щодо стану і проблем функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану та пропозиції до проекту круглого столу	Верховна рада України (листопад, 2022)
20	Проекти законів України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» (реєстр. № 7293 від 18.04.2022) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (реєстр. № 7294 від 18.04.2022).	НАПН України (квітень, 2022)
21	Проект Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України та Заходів щодо її реалізації	НАПН України (липень, 2022)

10.1.5. Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів (2023) / Expertise of legislative and regulatory documents (2023)

№з /п	Вид і назва проекту документа	Куди подано (НАПН України, МОН України тощо)
	<i>Закони України</i>	
1	Про внесення змін до статті 111-1 Кримінального Кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність	НАПН України
2	Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху	НАПН України
3	Про внесення змін до Земельного кодексу України	НАПН України
4	Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності	НАПН України
5	Про академічну доброчесність	НАПН України
6	Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»	НАПН України
7	Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти	НАПН України
8	Про застосування англійської мови в Україні	НАПН України
9	Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	НАПН України
10	Про внесення змін до деяких законів України щодо дебіюкратизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки	НАПН України

11	Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні	НАПН України
12	Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права»	НАПН України
13	Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення питань з охорони та використання тваринного і рослинного світу	НАПН України
14	Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки здобувачам освіти	НАПН України
15	Про внесення змін Кримінального та Кримінально процесуального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за деякі злочини проти основ національної безпеки України	НАПН України
16	Про систему державного сприяння благодійній діяльності в Україні» <i>Розпорядження Кабінету Міністрів України</i>	НАПН України
17	Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження оперативного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації	НАПН України
18	Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти	НАПН України
19	Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки	НАПН України
20	Про формування плану заходів НАПН України на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року <i>Постанови Кабінету Міністрів України</i>	НАПН України
21	Про підтримку змін до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС.	НАПН України
22	Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт	НАПН України
23	Слухання КМУ «Відновлення освіти на деокупованих територіях» <i>Доручення Прем'єр-міністра України</i>	НАПН України
24	Щодо підготовки інформаційних матеріалів для Національної ради України	НАПН України
25	Про надання інформації про стан реалізації законодавства з питань науки і техніки	НАПН України
26	Щодо розгляду проєкту державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності <i>Рішення Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій</i>	НАПН України

27	Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти: вимірювання та механізми подолання»	НАПН України
28	Про затвердження Рекомендацій слухань на тему «Відновлення освіти на деокупованих територіях» <i>Накази Міністерства освіти і науки України</i>	НАПН України
29	Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758	НАПН України
30	Про виконання плану заходів НАПН України на 2021–2023 рр. з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки	НАПН України
31	Про обговорення проєкту Державного стандарту профільної середньої освіти <i>Листи Міністерства освіти і науки України</i>	НАПН України
32	Про підтримку змін до «Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти»	НАПН України
33	Про порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам	НАПН України
34	Про впровадження тематики європейської інтеграції в освітній процес та тематику наукових досліджень	НАПН України
35	Щодо відеофіксації та відеоспостереження у закладі освіти	НАПН України
36	Про виконання у IV кварталі 2022 року Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року	НАПН України
37	Про подання рекомендацій щодо використання ліцензій відкритого доступу <i>Лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України</i>	НАПН України
38	Щодо проєкту Стратегії розвитку екологічної освіти в Україні на період до 2030 року <i>Лист Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим</i>	НАПН України
39	Дорожня карта реалізації Стратегії когнітивної деокупації Криму	МОН України

10.2. *Оприлюднення результатів експертної та інформаційно-аналітичної діяльності з удосконалення державної освітньої політики / Publication of the results of expert and information-analytical activities to improve the state educational policy*

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2024). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537971>

Єршова, Л. (2020). Обґрунтування необхідності розроблення проекту Закону України «Про соціогуманітарну освіту й науку в умовах гібридної війни». *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537859>

Єршова, Л. (2020). «Мовні» законопроекти України: аналітичні матеріали. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537936>

Радкевич, В., & Єршова, Л. (2024). Стан готовності системи професійної освіти до протидії реальним і потенційним загрозам національній безпеці й національним інтересам України в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів: аналітичні матеріали. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538233>

Радкевич, В., & Єршова, Л. (2024). Уплив пандемії на стан і перспективи розвитку професійної і фахової передвищої освіти в Україні: аналітична довідка. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537960>

Єршова, Л., & Закатнов, Д. (2024). Аналітичні матеріали до Щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні (за підсумками 2019 року) «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні». *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537971>

Єршова, Л., & Радкевич, В. (2019). Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14537895>

Єршова, О., Зуєва, А., Кравець, С., Майборода, Л., Однорог, Г., Попова, В., Слободяник, О., & Остапенко, А. (2022). Особливості функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14634370>